

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Regulatorische Rahmenbedingungen und der
Ressourceneinsatz sonderpädagogischer
Angebote an Regelschulen im Kanton Zürich**

Eingereicht von: Jan Steiger

Begleitung: Prof. Dr. phil. Monika T. Wicki

Datum der Abgabe: 24.06.2022

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT.....	4
1. EINLEITUNG	5
1.1 FACHLICHE EINORDNUNG DER AUSGANGSLAGE.....	5
1.1.1 <i>Rechtliche Situation von Menschen mit Behinderung in der Schweiz</i>	5
1.1.2 <i>Kantonale und kommunale Reformprozesse</i>	7
1.1.3 <i>Ausgestaltung und Steuerung sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich</i>	9
1.1.4 <i>Bildungsmonitoring</i>	11
1.2 STRUKTUR UND VORGEHEN	12
1.3 MOTIVATION	13
1.4 RAHMENBEDINGUNGEN	14
1.5 SONDERPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	16
1.6 GROBZIEL UND LEITFRAGE	17
2. THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN UND FORSCHUNGSSTAND.....	19
2.1 RELEVANTE BEGRIFFE UND KONZEPTIONEN	19
2.1.1 <i>Governance</i>	19
2.1.2 <i>Sonderpädagogik</i>	20
2.1.3 <i>Besonderer Bildungsbedarf</i>	24
2.1.4 <i>Abklärung des Bedarfs und Zuweisungsverfahren</i>	26
2.1.5 <i>Sonderpädagogische Massnahmen und die Abgrenzung des Sonderschulbereichs</i>	27
2.1.6 <i>Finanzierungsmechanismen</i>	29
2.1.7 <i>Wirksamkeit</i>	30
2.2 FORSCHUNGSSTAND	33
2.2.1 <i>Gemeinden in der Schul-Governance der Schweiz – Steuerungskultur im Umbruch (2016)</i>	33
2.2.2 <i>Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (2018)</i>	34
2.2.3 <i>Effizienz im Schweizer Bildungssystem – Expertenbericht (2020)</i>	35
2.2.4 <i>Sonderpädagogik in der Schweiz (2021)</i>	36
2.2.5 <i>Inklusive Bildung und die Steuerung heilpädagogischer Angebote (2021)</i>	37
2.3 DATENLAGE	38
2.3.1 <i>Nationale Ebene</i>	38
2.3.2 <i>Kantonale Ebene</i>	41
2.3.3 <i>Kommunale Ebene</i>	42
2.4 REGULATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN IM KANTON ZÜRICH.....	43
2.4.1 <i>Gesetzliche Grundlagen</i>	44
2.4.2 <i>Ressourcen und Organisation</i>	44
3. PRÄZISIERTER FRAGESTELLUNG	50
3.1 EINGRENZUNG	50
3.2 FRAGESTELLUNG	50
4. FORSCHUNGSMETHODIK	51
4.1 INSTRUMENTE	51
4.2 OPERATIONALISIERUNG	52
4.2.1 <i>Operationalisierung der Organisation</i>	53
4.2.2 <i>Operationalisierung der Ressourcen</i>	54
4.2.3 <i>Operationalisierung schulischer Integration</i>	55
4.3 ANLAGE UND ABLAUF DER UNTERSUCHUNG	55
4.3.1 <i>Erhebung</i>	56
4.3.2 <i>Aufbereitung</i>	57
4.3.3 <i>Auswertung</i>	58
4.4 METHODENKRITIK	59

5. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	60
5.1 KANTONSPORTRAIT	60
5.1.1 <i>Deskriptive Befunde zu den Ressourcen</i>	60
5.1.2 <i>Ausmass der Integration</i>	64
5.2 GEMEINDEPORTRÄT	67
5.2.1 <i>Beschreibung der Stichprobe</i>	67
5.2.2 <i>Deskriptive Befunde auf Ebene der Gemeinden</i>	68
5.2.3 <i>Deskriptive Befunde auf Ebene der Schuleinheiten</i>	72
6. DISKUSSION	76
6.1 BEANTWORTUNG UND EINORDNUNG DER PRÄZISIERTEN FRAGESTELLUNG	76
6.2 GRÜNDE FÜR DIE ERHALTENEN ERGEBNISSE	78
6.3 VERGLEICH MIT DEM AKTUELLEN FORSCHUNGSSTAND UND WEITERE FORSCHUNG	79
6.5 FAZIT UND AUSBLICK.....	80
7. ANHANG	81
7.1 LITERATURVERZEICHNIS	81
7.2 ABBILDUNGSVERZEICHNIS	87
7.3 TABELLENVERZEICHNIS	88
7.4 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	89
7.5 EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	91
7.6 CODEBUCH.....	92
7.7 MAILTEXT	107
7.8 AUSWERTUNG INKLUSIVITÄT UND ORIENTIERUNG	108
7.9 PENSEN UND BETREUUNG.....	111

Abstract

Die aktuelle Datenlage insbesondere bei den einfachen, nicht verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen an Regelschulen weist Lücken auf. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese Lücken zu schliessen um das sonderpädagogische Angebot an Regelschulen präziser beschreiben und steuern zu können.

Die Beschreibung gesetzlicher Grundlagen sowie die Struktur und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich schafft ein Verständnis für die Steuerung und Organisation heil- und sonderpädagogischer Massnahmen.

Mittels Umfrage wurde der Ressourceneinsatz in Regelschulen auf der Ebene der Gemeinden und Schuleinheiten erhoben und deskriptiv analysiert. In Kombination mit statistischem Material des Bundes und der Kantone eröffnet sich eine neue Perspektive auf die Ausgestaltung und Nutzung sonderpädagogischer Angebote.

1. Einleitung

Die Einleitung beschreibt die Ausgangslage und bietet eine Einordnung der Thematik. Es wird beschrieben, wie die Arbeit strukturiert ist und das Vorgehen wird offengelegt. In Folge wird die Motivation des Autors zur vorliegenden Arbeit erläutert sowie die Rahmenbedingungen geklärt, woraufhin die Bedeutung für die Sonderpädagogik dargestellt wird.

Abliessend geht es darum, das übergeordnete Projekt von Monika Wicki zu beschreiben, abzugleichen sowie inhaltliche Eingrenzungen im Rahmen dieser Masterthese zu definieren.

Dieser Bericht behandelt einen Teilausschnitt der Bildungsstufen in der Schweiz. Im Zentrum stehen die obligatorischen Schulen des Kantons Zürich. Angebote aus dem Frühbereich, schulergänzende Angebote sowie Brückenangebote und den nachobligatorischen Bereich im Rahmen der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe stehen nicht im Fokus dieser Arbeit. Er bietet eine Übersicht der unterschiedlichen Kompetenzebenen des Kantons und den Gemeinden bei der Organisation und Steuerung sonderpädagogischer Massnahmen und informiert über rechtliche Grundlagen und Finanzierungsmechanismen (Steuerungselemente).

1.1 Fachliche Einordnung der Ausgangslage

Das schweizerische Bildungssystem erlebte in den letzten beiden Dekaden eine Vielzahl an Reformen und Gesetzesänderungen auf nationaler sowie kantonaler und kommunaler Ebene, welche in Zusammenhang mit Gleichstellung und Bildung von Menschen mit Behinderungen stehen.

Parallel dazu veränderte die Volksschulreform der 1990er-Jahre das Zusammenspiel von Kanton und Gemeinden. Im Kanton Zürich führte dies zu nachhaltigen Strukturreformen und veränderte die Organisations- und Steuerungsmechanismen der Volksschule sowohl auf der Gemeinde-, Bezirks- und Kantonsebene (Hangartner & Heinzer, 2016).

Daraus resultierten eine Vielzahl an sonderpädagogischen Massnahmen, welche sich in einem komplexen Geflecht der Ressourcenallokation spiegeln.

1.1.1 Rechtliche Situation von Menschen mit Behinderung in der Schweiz

Auf nationaler Ebene stärkte 1999 die Revision der Bundesverfassung¹, die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Insbesondere die Grundrechte (Art. 7-36 BV) nehmen Einfluss auf

¹ Am 01.01.2000 in Kraft getreten

die Gestaltung von besonderen Angeboten im Kontext der Sonderpädagogik des schweizerischen Bildungssystems. Der Artikel 8 der Bundesverfassung induziert das Gleichheits- und Differenzierungsangebot auf Basis der Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1 BV). In Artikel 8 Absatz 2-4 schlüsselt die Bundesverfassung die Gleichbehandlung auf und schreibt vor, dass weder direkt noch indirekt diskriminiert werden darf² sowie unterstützende Massnahmen zur Beseitigung oder wenigstens zu einer Reduktion von Benachteiligungen geschaffen werden müssen³.

Das Bundesgesetz zur Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG)⁴ von 2002 nimmt die Forderung des Art. 8 Absatz 4 BV auf. Im Fokus steht die Neuregelung struktureller Komponenten. Sie gilt beispielsweise in Schulhäusern (öffentliche Bauten) oder auch im öffentlichen Verkehr. Gleichzeitig definiert es den Begriff *Benachteiligung* (Art. 2 Abs. 2) und begründet, dass eine (sonderpädagogische) Massnahme zur Verringerung oder Beseitigung von Benachteiligungen keine Ungleichbehandlung im Sinne des Artikel 8. Absatz 1 der Bundesverfassung (BV) darstellt. Kantone finden im BehiG (Art. 20) weitere Bestimmungen, welche die Direktive der Bundesverfassung (BV) erläutern.

Auf internationaler Ebene ist an dieser Stelle das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen⁵ anzuführen. Sie weist Anregungen zur Ausgestaltung der Rechtsgleichheit (vgl. Art. 8 Abs. 1 BV) von Menschen mit und ohne Behinderung in unterschiedlichen Lebensbereichen auf und hat somit eine direkte Bedeutung auf die Bildungsprozesse. Artikel 7 Absatz 1 UN-BRK⁶ verpflichtet die Vertragsstaaten, einen Zugang zu Bildungsangeboten auf allen Bildungsstufen zu realisieren und fordert den Aufbau eines integrativen Bildungssystems. Ferner nimmt auch das Übereinkommen über die Rechte des Kindes⁷ für die Sonderpädagogik relevante Aspekte auf. Artikel 23 UN-KRK befasst sich mit der Unterstützung körperlich und geistig beeinträchtigter Kinder (Art. 23 UN-KRK) und thematisiert das Recht auf Bildung (Art. 28 UN-KRK) und die damit in Verbindung stehenden Institutionen und Bildungsziele (Art. 29 UN-KRK). Ausgehend von oben erwähnten (bildungs-) politischen wie auch gesellschaftlichen

² Art. 8 Abs. 2 Diskriminierungsverbot (z.B. einer Beeinträchtigung)

³ Art. 8 Abs. 4 Beseitigung von Benachteiligung (gilt für Menschen mit Behinderungen)

⁴ Am 01.01.2004 in Kraft getreten

⁵ Abschluss der UN-BRK Ende 2006 in New York; Beitritt der Schweiz 15.04.2014; in Kraft getreten 15.05.2014

⁶ Bildung

⁷ Das Abkommen (UN-KRK) ist am 26.03.1997 in Kraft getreten

Umgestaltungen, wurde eine Neuausrichtung sonderpädagogischer Angebote und deren Organisation unerlässlich.

1.1.2 Kantonale und kommunale Reformprozesse

Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf haben das Recht auf eine an ihre besonderen Bedürfnisse angepasste Grundschulung. Als Leitprinzip gilt die Bevorzugung von integrativen Schulungsformen (vgl. UN-KRK Art. 7; Art. 20 Abs. 2 BehiG). Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf werden demnach vorzugsweise in einem integrativen Setting in einer Regelklasse unterrichtet.

Für lange Zeit war die Invalidenversicherung (IV) für Menschen mit einer Behinderung und deren Schulung zuständig und somit in der *Governance* des Bundes. Die Kantone sorgten gemeinsam mit dem Bund für die Finanzierung und fungierten als Aufsichtsorgan. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Finanzausgleiches und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)⁸, fand eine Kompetenzverschiebung statt. «Das übergeordnete Ziel besteht darin, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr ausgeschlossen werden, sondern an den gesellschaftlichen Angeboten teilnehmen können» (Kronenberg, 2021a, S. 9).

Abbildung 1: Entwicklung der Integrationsquote in der Schweiz zwischen 1999 und 2020 (BFS, 2021)

Anhand der Integrationsquote in Abbildung 1 wird die Integrationspolitik sichtbar. Seit 2004 hat die Anzahl der Lernenden in separativen Settings abgenommen. Im selben Jahr trat das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in Kraft.

⁸ NFA trat 2008 in Kraft

Das Bereitstellen ausreichender sonderpädagogischer Angebote sowie deren fachliche, rechtliche und finanzielle Organisation liegt seit dem Inkrafttreten im Jahre 2008 (vgl. Art. 62 Abs. 3 BV) in der Verantwortung der Kantone. Eine Reaktion der Kantone war die interkantonale Vereinbarung, in der die Kantone das sonderpädagogische Grundangebot definieren (Sonderpädagogik-Konkordat). «Es umfasst Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie, Psychomotorik, sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule, sowie Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung» (Stiftung Schweizerisches Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2022). Darüber hinaus legt es verbindliche, einheitliche Instrumente und deren Anwendung in Form einer gemeinsamen Terminologie, Qualitätsstandards oder eines standardisierten Abklärungsverfahrens fest (EDK, 2007b). Das Sonderpädagogik-Konkordat weist bisher 16 Beitrittskantone auf. Beabsichtigt wird die Gewährleistung von Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie eine Integration derer in der Regelschule (EDK, 2007b).

Der Kantonsrat des Kantons Zürich befasste sich im Jahre 2014 mit dem Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Im März 2015 trat das Gesetz zum Sonderpädagogik-Konkordat in Kraft. Unabhängig von einem Beitritt zum Konkordat sind alle Kantone verpflichtet, aufzuzeigen, wie sonderpädagogische Massnahmen kantonal geregelt werden. Der Kanton Zürich wurde als Mitgliedskanton angehalten, auszuführen wie er Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen organisieren will sowie gesetzliche Grundlagen zu schaffen, in denen das sonderpädagogische Angebot und dessen Finanzierung und auch das Zuweisungsverfahren geregelt wird (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2012). Das kantonale Sonderschulkonzept vom 21.12.2011 bildet die Grundlage für die Organisation und Steuerung sonderpädagogischer Angebote (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2011).

Die Gemeinden beteiligen sich neben Bund und Kanton innerhalb der kantonalen Schulsysteme. Ihnen fallen viele Kompetenzen und Pflichten im Rahmen der kantonal-gesetzlichen Rahmenbedingungen zu, was die kommunale Ebene zu einer bedeutsamen Akteurin werden lässt. „Innerhalb der kantonalen Schulsysteme sind die Gemeinden für viele Aspekte der Führung und Organisation der Volksschulen vor Ort selbst zuständig“ (Hangartner & Heinzer, 2016, S. 46). Im Kanton Zürich sind die Gemeinden die Schulträgerinnen, was dazu führt, dass sie zwar kantonalen Rechtsnormen unterstellt sind, jedoch gleichzeitig im Rahmen von kommunalen

Rechtserlassen ihren Handlungsspielraum implementieren können. Als Beispiel für kommunale Reformen im Bildungsbereich wird hier die Entwicklung von Organisations- und Leitungsstrukturen angeführt. In den letzten Jahren wurde die Entscheidungsbefugnis der Schulpflege zugunsten einer operativen Leitungsinstanz (Schulleitungsperson) reduziert. Dies führt zu einer Professionalisierung der Schulbehörden und wird ergänzt durch den Einbezug externer Institutionen zur Schulevaluation und Qualitätssicherung (Hangartner & Heinzer, 2016). Eine entsprechende Entwicklung wird gestützt durch die Paragraphen 43 und 44⁹ des Volksschulgesetzes (VSG).

Kanton und Gemeinden teilen sich die Steuerungsverantwortung der Volksschule, gestalten die Organisation gleichermassen mit und nehmen somit direkt oder indirekt Einfluss auf die Organisation und Ausgestaltung (sonder-)pädagogischer Angebote. Für die Verteilung von Ressourcen bedeutet dies, dass Gemeinden und insbesondere Schulleitungspersonen über die zugeprochenen Mittel teilautonom entscheiden und somit einen bedeutsamen Einfluss auf die Umsetzung von inklusiven Strukturen haben. Somit weist jede Organisation formale Aspekte der Organisation als auch informale auf. Der Bericht der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, der in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Zürich und der Hochschule für Heilpädagogik verfasst wurde, betont diese Unterscheidung im Zusammenhang mit schulischen Organisationen und weist darauf hin, dass das Mass an Selbstorganisation (informale Organisation) traditionell relativ gross ist und für die Umsetzung einer inklusiven Kultur massgeblich ist (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015).

1.1.3 Ausgestaltung und Steuerung sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich

Wie eingangs erwähnt, ist der Kerngedanke einer integrativen Förderung auf nationaler Ebene im Bundesgesetz von 2002¹⁰ und in der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik von 2007¹¹ gesichert.

„Das Recht auf schulische Bildung gemäss Artikel 62 Abs. 2 der BV beinhaltet laut Artikel 28 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes und Artikel 112 lit. b der Verfassung des Kantons Zürich auch den Schutz von Kindern und Jugendlichen und ihre Integration in die Gesellschaft.

⁹ Leitung Bildung; Schulleitung

¹⁰ Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen

¹¹ Sonderpädagogik Konkordat; in Kraft getreten am 15. Mai 2014

Dabei ist die Chancengerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung / Sektor Sonderpädagogik, 2018, S. 4).

Der Bildungsrat legte 2006 zur Ausrichtung des sonderpädagogischen Angebots unter anderem zehn Leitsätze fest, welche die integrative Schulungsform priorisieren und die Regelschulen in der Umsetzung stärken sollen. Eine integrative Umsetzung der Sonderschulung erhält somit eine pädagogisch gestützte Begründung. Das Volksschulgesetz (VSG)¹² und die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)¹³ des Kantons Zürich sichern diese rechtlich. Darin wird aufgezeigt, in welchem Gestaltungsrahmen sich der Kanton Zürich bewegt. Im Detail regelt das Volksschulgesetz (VSG) im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen die Arten der Angebote, die Aufgaben der Gemeinden (vgl. § 43 – 44), das Zuweisungsverfahren inklusive der schulpsychologischen Abklärung sowie die Kompetenzen der Schulpflege. Letztlich werden die Gemeinden namentlich für die Überprüfung der Massnahmen auf ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit verpflichtet (§ 40 VSG). Daraus resultierte das sonderpädagogische Konzept für den Kanton Zürich. „Es regelt den Rahmen für die integrierte Sonderschulung als gemeinsame Aufgabe verschiedener Beteiligter“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/ Sektor Sonderpädagogik, 2018, S. 4).

Statistische Daten der Bildungsstatistik des Kantons Zürich bieten einen groben Überblick und bilden die dargestellte Entwicklung schematisch ab. Am deutlichsten zeigt sich eine Reduktion der besonderen Klassen (Kleinklassen) zugunsten einer Integration in die Regelklassen bei verhältnismässig stabiler separierter Schulung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2021a).

¹² Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005

¹³ Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Zürich vom 11. Juli 2007

Abbildung 2: Entwicklung der Sonderschulung und besondere Klassen im Kanton Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2021a)

Die Partizipation von Menschen mit Behinderungen als Ganzes zu stärken, Benachteiligungen zu minimieren, sie integriert zu beschulen sowie neu definierte Organisationsabläufe und Steuerungsmechanismen, unter anderem ausgelöst durch die Neugestaltung des Finanzausgleiches und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), stellte die Kantone und Gemeinden vor grosse Herausforderungen. Sonderpädagogische Angebote, damit in Verbindung stehende rechtliche und finanzierungstechnische Grundlagen, aber auch Abläufe der Organisation und Entscheidungskompetenzen, welche sich über Jahre hinweg entwickelt haben, verlangten eine Überprüfung und wurden angepasst. Das Volksschulamt des Kantons Zürich, zuständig für schulorganisatorische Aufgaben und die Verwaltung des Lehrpersonals, unterstützte die Organisationen in der Umsetzung. Zusätzlich veränderte sich auch der Bedarf an Fach- und Lehrpersonen, was sich auf den Kontext Ausbildung aber auch die Anstellungen derer auswirkte (Hangartner & Heinzer, 2016).

1.1.4 Bildungsmonitoring

Monitoringwissen gewann in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung für die Steuerung und Planung des schweizerischen Bildungssystems. Bildungsmonitoring hat zum Ziel, systematisch und über einen längeren Zeitraum Informationen über das Bildungssystem zu sammeln und aufzubereiten (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2022).

Diesen Auftrag übernimmt die schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) gemeinsam mit dem Bund. Insbesondere für die schweizerische Bildungspolitik stellt das Bildungsmonitoring ein Instrument zur Koordination der Zusammenarbeit von Bund und Kantonen dar und sichert eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraums Schweiz. Gleichzeitig unterstützt es das Ausführen des Verfassungsauftrages gemäss Artikel 61 Absatz 1 und 2 (Kronenberg, 2021b). Der schweizerische Bildungsbericht der schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) findet hier besondere Beachtung. Berücksichtigt werden Daten der Bildungsstatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS), Leistungs- und Lernstandsmessungen der Internationalen Schulleistungsstudie der OECD (PISA) oder Daten zur Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) durch die EDK (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2022). Auf kantonaler Ebene verantwortet das Ressort Bildungsplanung des Kantons Zürich die Erhebung und Analyse statistischer Daten für das Monitoring. Durch die jährliche Erhebung bildungsrelevanter Daten in den Zürcher Gemeinden, entsteht ein Datensatz, welcher national wie auch auf Ebene der Gemeinden für die Entwicklung und Qualitätssicherung genutzt werden kann. Bildungsstatistische Daten im Kanton Zürich (BISTA) sind öffentlich zugänglich und werden in Form eines jährlichen Berichts¹⁴ abgebildet. Statistische Daten zur Sonderpädagogik sind nicht nur relevant für die zukünftige Steuerung des Bildungssystems, sondern kommen auch der Forderung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Artikel 31; UN-BKR) zur Sammlung von Daten nach. Eine bis anhin vorhandene Lücke zu den Behinderungsformen versucht der Bericht von Kronenberg (2020) zu schliessen. Erhöhter Handlungsbedarf zeigt sich bei administrativen Daten zu Umfang und zur Nutzung sonderpädagogischer Angebote auf der kommunalen Ebene.

1.2 Struktur und Vorgehen

Der Monitoringbericht von Kronenberg (2021) zeigt, dass allgemeine Daten zur Finanzierung der Bildung vorliegen. Gleichzeitig wird deutlich, dass zu besonderen Massnahmen im Bildungsbereich auf nationaler und kantonaler Ebene wenige Informationen vorhanden sind. Weiter liefert der Bericht *Statistik der Sonderpädagogik* der obligatorischen Schule wichtige Hinweise, die für die Organisation und Steuerung sonderpädagogischer Angebote als Grundlage dienen können. Wie aus der Beschreibung der Ausgangslage deutlich wird, fehlen den kantonalen

¹⁴ Aktueller Bericht: Die Schulen im Kanton Zürich 2020/2021

Behörden vergleichbare Daten, welche konkrete Informationen darüber liefern, wie eine inklusive Schule ausgestaltet werden sollte, um einerseits der Gleichbehandlung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen gerecht zu werden und andererseits sonderpädagogische Angebote effektiv und effizient anbieten zu können. Das übergeordnete Ziel des Pilotprojekts von Monika Wicki besteht darin, «... Modelle der Allokation von Ressourcen heil- und sonderpädagogischer Angebote in der Volksschule zu beschreiben und die Wirksamkeit der eingesetzten Ressourcen bezüglich der Inklusionsquote und spezifischen, inklusionsförderlichen Qualitätsaspekten zu überprüfen» (M. Wicki, 2021, S. 3). Aktuell werden in sechs deutschsprachigen Kantonen je zehn Gemeinden bezüglich des Einsatzes der Ressourcen befragt. «Unter Beizug der Daten der Bildungsstatistik und der Fachstellen für Bildungsevaluation wird geprüft, welche Modelle der Ressourcenallokation für inklusive Bildungssysteme optimal sind» (M. Wicki, 2021, S. 1).

Diese Arbeit beabsichtigt eine detaillierte Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen zwischen 2016 und 2020 in Zusammenhang mit den gegebenen Modellen der Ressourcenallokation in zehn Gemeinden des Kantons Zürich und die damit in Verbindung stehenden Entscheidungsstrukturen. Die hier angestrebte Untersuchung soll relevante Informationen liefern, welche für die teilnehmenden Gemeinden Entwicklungsperspektiven eröffnen können, sowie statistisches Material, um die bestmögliche Form der Finanzierungsmechanismen und Entscheidungsprozesse für die Organisation und Steuerung der sonderpädagogischen Angebote zu finden. Dazu werden Schulleitungspersonen, (Fach-)Lehrpersonen und Verwaltungsangestellte bezüglich des Einsatzes der Ressourcen und der spezifischen Ausgestaltung der sonderpädagogischen Angebote vor Ort befragt. Somit können effektive Formen der Organisation sonderpädagogischer Angebote sowie die Wirkung auf Teilhabe und Partizipation aller Schülerinnen und Schüler eruiert werden.

1.3 Motivation

In den vergangenen Jahren durfte der Autor zwei Schüler*innen im ISR-Setting auf der Kindergartenstufe begleiten. In diesem Zusammenhang zeigte sich ihm ein Spannungsfeld zwischen einem Bildungssystem auf dem Weg zur Inklusion und einer (noch) wenig effizienten Ressourcensteuerung in der Zusammenarbeit und Planung von heilpädagogischer Unterstützung und externen Fachpersonen. Von persönlichem Interesse ist im Bereich der Schulentwicklung im Hinblick auf ein inklusives Bildungssystem, wie heil-/sonderpädagogische Angebote geplant

und organisiert sowie kosten- und ressourcenorientiert gestaltet werden können. Während dem Studium an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik wurde im Austausch mit Mitstudierenden deutlich, wie unterschiedlich die Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf organisiert und ausgestaltet werden. Es zeigte sich eine Gemeinde- bzw. Organisationsautonomie, welche im Zusammenhang mit der Verteilung und Sicherung von Ressourcen einen Effekt auf die Qualität und deren Wirksamkeit der Unterstützung und Förderung von Schülerinnen und Schüler vermuten lassen. Bereits innerhalb der Schulgemeinde, in der der Autor als Kindergartenlehrperson und Schulischer Heilpädagoge tätig ist, zeigen sich unterschiedliche Organisationsstrukturen, was sich wiederum auf die Angebotsgestaltung und deren Nutzung auswirkt.

Aus Sicht des Autors leistet das Projekt von Prof. Dr. phil. Monika T. Wicki unter dem Titel «Entwicklung der sonderpädagogischen Angebote in der Schweiz» einen wichtigen Beitrag, Schulentwicklung nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem grösseren gesellschaftlichen und politischen Kontext zu beleuchten und Bedeutung beizumessen.

1.4 Rahmenbedingungen

Die vorliegende Arbeit ist eingebettet in die wissenschaftliche Auseinandersetzung im Kontext der Organisationsentwicklung der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Mit dem Ziel, Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen optimal zu begleiten, untersucht Prof. Dr. Monika Wicki die Entwicklung sonderpädagogischer Angebote in der Schweiz:

„Ziel dieses Beitrages ist es, unter Einbezug nationaler und internationaler Studien Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Massnahmen auf verschiedenen Ebenen ergriffen werden können, um die inklusive Bildung zu stärken. Dabei wird auf die regulatorischen Rahmenbedingungen, die Mechanismen der Finanzierung und Qualitätssicherung eingegangen“ (M. T. Wicki, 2021).

In der heutigen Ausgestaltung der Ressourcenzuteilung in der Volksschule finden sowohl die input-basierte wie auch die through-put-basierte Variante Anwendung. International gesehen dominiert das input-basierte Modell (M. Wicki, 2021). Der Monitoringbericht von Kronenberg (2021) verdeutlicht das komplexe Geflecht in der Zuweisung von pauschal und individuell gesprochenen Ressourcen. Die jeweiligen Anteile spezifisch oder pauschal gesprochener

sonderpädagogischer Massnahmen, variieren stark zwischen den Kantonen (M. Wicki, 2021). Der Einfluss und die damit verbundene Verantwortung der lokalen Schulleitungen im Zusammenhang mit der Ressourcenverteilung ist erheblich (M. Wicki, 2021). Nach welchen Kriterien werden Ressourcen vor Ort verteilt? Wie hoch ist der Professionalisierungsgrad der Lehr- und Fachpersonen? Welche Funktionen übernimmt die sonderpädagogische Fachperson? Fragen dieser Art verlangen nach statistischem Material und können zum aktuellen Zeitpunkt noch zu wenig differenziert dargestellt werden (vgl. Kronenberg, 2021; Wicki, 2021). Insbesondere die Ressourcenzuweisung und deren Einsatz vor Ort sind bislang kaum erforscht (M. Wicki, 2021). Im Hinblick auf die Frage nach den Aufgabenbereichen sonderpädagogischer Fachpersonen und deren Effizienz sowie mögliche Effekte auf die Inklusionsquote verweist Wicki (2021) auf die Clusteranalyse von Lambrecht, Bosse, Henke, Jäntschi & Spörer (2016). Diese identifiziert vier Typen inklusiver Schulen, welche sich in der Art der Strukturierung der (personellen) Ressourcen unterscheiden. Eine Fokussierung einzelner Typen oder eine Kombination gewisser Strukturen könnten für die Organisation und Steuerung sonderpädagogischer Angebote bedeutsam sein.

Wicki (2021) spricht von einem komplexen Mehrebenensystem, in welchem diverse Akteure auf verschiedenen Ebenen ihren Einfluss auf die Steuerung heilpädagogischer Angebote geltend machen. Hierzu zählt sie Lehr- und Leitungspersonen, die Schulpflege, kommunale Behörden, wie auch das Kantons- und Bundesparlament, welche über entsprechende Ressourcen verfügen und sich an der Handlungskoordination beteiligen. Aber auch Erziehungsberechtigte, Berufsverbände, politische Parteien und Interessensgemeinschaften und zunehmend auch privat organisierte und finanzierte Vereine greifen mittelbar auf die Entwicklung regulatorischer Rahmenbedingungen, ihre Finanzierungsmechanismen und die Qualitätssicherung ein (M. Wicki, 2021).

Der Bericht von Wicki (2021) macht deutlich, dass inklusive Bildung von gut organisierten und aufeinander abgestimmten unterstützenden Angeboten vor Ort profitieren kann. Gleichzeitig zeigt er Forschungslücken in diesem Kontext auf und fordert evidenzbasierte Grundlagen.

Im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Daten zu sonderpädagogischen Angeboten haben die Schulgemeinden eine zentrale Funktion. Ihnen liegen detaillierte Daten vor, welche bis anhin bei der Steuerung nicht zwingend genutzt werden und durch die Vielfalt der Angebote sowie

einer fehlenden einheitlichen Terminologie nur schwer vergleichbar sind. Auf kantonaler Ebene schafft das Sonderpädagogik-Konkordat Affinität, indem es das sonderpädagogische Grundangebot für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf sichert und eine einheitliche Terminologie in Abklärungsverfahren für verstärkten sonderpädagogischen Bedarf (SVA) definiert. Das sonderpädagogische Grundangebot erläutert verstärkte (hochschwellige) Massnahmen (vgl. Art. 4 Abs. 1) und macht es zum Untersuchungsgegenstand des nationalen Bildungsmonitoring (vgl. Art.7 Abs. 4). Hingegen lässt es den Konkordatsmitgliedern offen, welche weiteren niederschweligen oder einfachen Massnahmen ins Grundangebot aufgenommen werden können (EDK, 2007b). Darunter fallen zahlreiche nicht verstärkte Massnahmen, welche durch den Spielraum des Kantons und der Gemeindeautonomie vorwiegend in den Schulen selbst ausgestaltet werden.

1.5 Sonderpädagogische Relevanz

Übergeordnet steht das Ziel, für alle Lernenden bestmögliche (sonder-)pädagogische Unterrichts- und Unterstützungsangebote zu gestalten, um sie in ihrem individuellen Lern- und Entwicklungsprozess wirksam zu begleiten, also ein Bildungssystem, welches allen Menschen gleichermaßen zugänglich ist und den personalisierten Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnissen nachkommt. Ein Bildungssystem nach dem Grundsatz der Teilhabe.

Die Schweiz beschäftigt sich seit längerem mit der Thematik der Inklusion. Auf unterschiedlichen Ebenen des schweizerischen Bildungssystems zeichnet sich eine Entwicklung hin zu einer inklusiven Bildung ab. Sichtbar wird dieses Bestreben beispielsweise durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 2014 oder dem Gesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG) 2002. Auf dieser Grundlage wird die Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems nicht nur verpflichtend, sondern auch einforderbar. Trotz einer Erhöhung der Inklusionsquote in der Schweiz um knapp zwei Prozent auf 96.7% in den letzten 15 Jahren, liegt sie im europäischen Vergleich weiterhin unter dem Durchschnitt von 97.8% (Lanners, 2018; Ramberg et al., 2020). Die UNESCO (2005) nannte vier zentrale Bedingungen im Zusammenhang mit einem inklusiven Bildungssystems: Lernende haben den Zugang zu Regelklassenunterricht (Presence), sie werden mit all ihren individuellen Eigenschaften akzeptiert (Acceptance), haben teil an gemeinsamen (Unterrichts-)Aktivitäten (Participation) und erweitern im Rahmen ihrer Möglichkeiten bedeutsame Kompetenzen (Achievement). Mit Blick auf die Inklusionsquote der Schweiz bedeutet dies, dass für 3.4% der

Lernenden diese Bedingungen nicht erfüllt sind und es wird deutlich, dass ein inklusives Schulsystem alle Interessen und Handlungskompetenzen der Akteure und Akteurinnen im Zusammenhang mit der Steuerung und Organisation sonderpädagogischer Angebote wahrnehmen und koordinieren muss (M. T. Wicki, 2021).

Trotz angepasster regulatorischer Rahmenbedingen zur Steuerung sonderpädagogischer Angebote, namentlich der Neugestaltung des Finanzausgleiches oder dem Sonderpädagogik-Konkordat, bleibt die Vergleichbarkeit besagter Angebote eine Herausforderung. Wicki (2021) rückt den Fokus im Zusammenhang mit der Förderung inklusiver Bildung auf das „... Verstehen und Nutzen der vorhandenen Möglichkeiten zur Flexibilität und dadurch gut organisierte, aufeinander abgestimmte unterstützende Angebote vor Ort“ (S. 15).

Diese Arbeit möchte einen Beitrag zur Weiterentwicklung des schweizerischen Bildungssystems leisten, in dem es Grundlagen erarbeitet. Darin widerspiegelt sich die Motivation und Haltung des Autors und gleichzeitig besitzt die Thematik höchste Relevanz für seinen Arbeitskontext.

1.6 Grobziel und Leitfrage

In der hier vorliegenden Arbeit wird beabsichtigt, Grundlagedaten zu sammeln um innerhalb des fokussierten Forschungsfeldes der *Special Needs Educational Governance*, Anhaltspunkte zur Steuerung und Organisation inklusiver Bildungsangebote zu liefern. Dabei liegt ein spezielles Interesse im komplexen Gefüge der Organisations- und Steuerungsprozesse, welches neben der kantonalen und kommunalen Ebene auch die Schule/Organisation als zentrale Akteurin in den Blick nimmt. Um vorhandene Angebote mit den gegebenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen oder bildungspolitisch relevante Massnahmenvorschläge zu formulieren, besitzen die Schulen relevante Informationen für das bis anhin vernachlässigte Forschungsfeld.

Aus den bisher geschilderten Rahmenbedingungen, der Motivation und der Einordnung der Ausgangslage ergibt sich folgende Leitfrage:

Wie können Schulen unterstützt werden, inklusive Bildungsangebote sicherstellen und eine Steigerung der Wirksamkeit sonderpädagogischer Angebote zur optimalen Unterstützung von Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen erzielen?

Ladner (2021) untersuchte, welche Daten auf der kommunalen Ebene im hier beschriebenen Kontext Relevanz besitzen und erarbeitete einen Fragebogen zur Erhebung der Ressourcenallokation sonderpädagogischer Angebote in der Regelschule. Aufbauend auf ihren Erkenntnissen und durch die Verwendung des erarbeiteten Instruments zur Datenerhebung versucht dieser Bericht einen weiteren Teil zum übergeordneten Forschungsprojekt von Prof. Dr. Monika Wicki beizutragen.

2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Das Kapitel schafft die Grundlagen für eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Thematik und beabsichtigt eine weitere Eingrenzung der Inhalte dieser Masterthese und der Konkretisierung der Fragestellung. Der erste Teil beschäftigt sich mit Begriffserklärungen und ordnet ihre Verwendungsweise in diesem Bericht ein. In einem zweiten Teil wird der Bezugsrahmen vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse festgelegt, die Datenlage analysiert und rechtliche Grundlagen verdeutlicht.

2.1 Relevante Begriffe und Konzeptionen

Eine einheitliche Terminologie stellt ein wichtiges Instrument in der Koordination dar. Auf den folgenden Seiten werden für die Arbeit relevante Begriffe und Konzepte erläutert, was einem identischen Verständnis dienen soll. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Erklärungen aus den Bereichen der Sonderpädagogik, insbesondere der Steuerung und Organisation sonderpädagogischer Angebote sowie Definitionen zum besonderen Bildungsbedarf, Ressourcensteuerung, Finanzierungsmechanismen und Wirksamkeit heil- und sonderpädagogischer Massnahmen. Dazu werden bereits bei der Beschreibung kantonale Gegebenheiten eingebunden sowie an historischen Perspektiven und an Vernetzungen innerhalb des Bildungssystems angeknüpft. Die Begriffsdefinition orientiert sich primär an der Handreichung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK, 2007a, 2021). Um eine möglichst hohe Kongruenz herzustellen und die Zugänglichkeit zu erhöhen, werden Begriffe teilweise auch in englischer Sprache angegeben.

2.1.1 Governance

Die Bezeichnung *Governance* entwickelte sich aus der Institutionsökonomie und den Politikwissenschaften und bezeichnet einen Ansatz zur Steuerung sozialer Systeme (Altrichter & Maag Merki, 2010). Seit den 1990er Jahren findet das Konzept *Governance* Einzug in die Sozialwissenschaften und umschreibt eine Perspektive auf Prozesse gesellschaftlichen Wandels und deren entsprechende wissenschaftliche Wahrnehmung. Das Konzept kann verstanden werden als eine Form der Regulierung, Steuerung oder des Koordinierens öffentlicher Ressourcen, wo hierarchische Verhältnisse nicht eindeutig geklärt sind oder fehlen (Hangartner & Heinzer, 2016). *Governance* wird in der Fachliteratur zunehmend als Oberbegriff im Kontext der Steuerung komplexer Strukturen verwendet und betont die Koordination zwischen staatlichen und

privaten Akteuren in einem Mehrebenensystem. Bildungspolitisch betrachtet, fokussiert *Governance* die Bedeutung im Sinne der schulischen Institutionsgestaltung im Zusammenhang mit der politischen Regulierung und Handlungskoordination im Bildungssystem (vgl. Benz, 2004 in Hangartner & Heinzer, 2016). Eine weitere Bedeutungsebene des *Governancebegriffs* findet Verwendung im Sinne eines normativen Konzeptes einer guten Betriebsführung. Insbesondere durch die normative Verwendung im Sinne von *good governance*, beispielsweise in der Politik, zeigen sich die normativen Aspekte. Darunter wird verstanden, dass der gesteigerte Einsatz von Steuerungsinstrumenten einen effizienzsteigernden Effekt hat (Hangartner & Heinzer, 2016; M. T. Wicki, 2021).

Die Anwendung des Begriffs im Forschungsfeld des Bildungswesens erweitert die Verwendungsweise um die konkrete Perspektive auf Steuerungsprozesse im Bildungswesen. Dieser Forschungsansatz wird mit dem Begriff Educational Governance umschrieben. Dieser Forschungsansatz versucht Governance im Sinne eines Beschreibungs- und Analyseinstruments zu nutzen, welches sich mit den Wechselwirkungen beteiligter Akteuren und Akteurinnen mit ihren wechselseitigen Abhängigkeiten in einem nicht linear steuerbaren System beschäftigt (vgl. Gonon, 2016; Wicki, 2021). «Die Educational-Governance-Forschung hat den Anspruch, nicht nur die Veränderungen der Regelungsstrukturen und institutioneller Arrangements konzeptionell zu erfassen, sondern auch deren intendierte und nicht intendierte Wirkungen zu untersuchen» (Hangartner & Heinzer, 2016, S. 6). Mit der *Special Needs Educational Governance* differenziert sich die Governance-Diskussion weiter aus und richtet das Interesse auf die Steuerung und Organisation heil- und sonderpädagogischer Angebote (M. T. Wicki, 2021). Im Hinblick auf die in der Einleitung angedeuteten Bildungsreformen der letzten Jahrzehnte im schweizerischen Bildungssystem, im Speziellen der Professionalisierung der Schulführung, ist die Governance-Diskussion in der Auseinandersetzung mit Entscheidungskompetenzen und der Handlungskoordination auf kantonaler und kommunaler Ebene relevant.

2.1.2 Sonderpädagogik

Der Begriff der *Sonderpädagogik* (Special Needs Education) kann einerseits als wissenschaftliche Disziplin im Fachbereich der Erziehungswissenschaften verortet werden. In diesem Kontext befasst sie sich mit Bildung und Erziehung von Menschen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, demnach mit einer Pädagogik, welche allen Menschen zugänglich ist. Andererseits meint *Sonderpädagogik* in einem praktischen Verständnis die Zusammenarbeit von

Betroffenen, Bezugspersonen und Fachpersonal vor dem Hintergrund einer bedürfnisgerechten und individuumsorientierten Bildung (EDK, 2007b; EDK, 2007a). Beide Disziplinen beabsichtigen sowohl eine optimale Unterstützung der individuellen Befähigungsbereiche als auch eine uneingeschränkte partizipative Teilhabe.

Die Fachrichtung der Heil- und *Sonderpädagogik* besitzt eine lange Geschichte und prägte die Sichtweise auf die Bildung und Erziehung von Menschen mit Behinderungen und die damit in Verbindung stehenden Massnahmen und deren Auswirkungen für die Betroffenen. Über die Zeit zeichnete sich ein Paradigmenwechsel von der Exklusion, über die Segregation, gefolgt von der Vernichtung während des Nationalsozialismus, die Phase der Normalisierung und Integration, bis hin zur Teilhabe und Inklusion ab (Werning & Lütje-Klose, 2016). Diese Entwicklung in Richtung Inklusion gestaltete auch den Begriff der *Sonderpädagogik* neu. Niederschwellig wird dies beispielsweise in der Ausbildung neuer Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule Zürich sichtbar, bei welcher sich Module mit integrativer Didaktik und inklusiver Pädagogik beschäftigen. Noch vor wenigen Jahren, während der Ausbildung des Autors, waren dies noch keine explizit benannten Themeninhalte in der Ausbildung von Lehrpersonen.

Paradigmenwechsel von der Exklusion zur Inklusion

Die Reformbewegung im Bereich der Sonderpädagogik zeigte sich auch in der Schweiz. Für Menschen mit Behinderungen blieb der Zugang zu Bildung sehr lange Zeit verwehrt (*Exklusion*). Comenius spricht in seiner „*Didactica magna*“ (1658) von einer Didaktik, die den Anspruch hat, allen Menschen alles zu lehren. Wie später bei Pestalozzi (1746-1827), welcher forderte, dass alle Kinder entsprechend ihren kognitiven Fähigkeiten unterrichtet werden sollen, kann von einer frühen Beschreibung inklusiver Ziele gesprochen werden. Ab 1880, etwa zeitgleich mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht, wurden Lernende mit Behinderungen in ein an die Volksschule angegliedertes Hilfsschulsystem in Sonderklassen unterrichtet (Werning & Lütje-Klose, 2016). Manche Kantone unterstützten private Sonderschuleinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Seh- und Hörbehinderungen. In dieser Zeit dominierte die Vorstellung einer Volksschule, welche homogene Gruppen von Lernenden unterrichtet. Es folgte eine Phase, in der ein Teil der Lernenden mit Behinderungen nach wie vor keinen Zugang zu Bildung hatten (*Exklusion*) und ein anderer Teil separiert in Sonderschuleinrichtungen geschult wurden

(*Segregation*¹⁵) (Kronenberg, 2021b; Werning & Lütje-Klose, 2016). Durch die Einführung der Invalidenversicherung (IV) 1959 veränderte sich die rechtliche Grundlage und führte dazu, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in die Schule¹⁶ gehen konnten.

Das Bildungssystem steht am Anfang einer Entwicklung in Richtung eines gemeinsamen Unterrichts von Lernenden mit und ohne Behinderungen (*schulische Integration*). „In dieser ersten Phase bedeutete schulische Integration Assimilation. Integriert wurden einzelne Lernende, die in der Lage waren, sich in das Unterrichtsgeschehen einzuordnen. Es gab im Vergleich zu heute weniger Unterstützung« (Kronenberg, 2021b, S. 56). Die Diskussion zur Umsetzung des Normalisierungsprinzips¹⁷ in den 1960er Jahren führte zu schulischen Integrationsversuchen. Im Speziellen wirkten sich Elterninitiativen in Deutschland beschleunigend auf den Prozess hin zu einem gemeinsamen Unterricht aus. Sie stellten Mitte der 1970er Jahre zunehmend die Beschulung in Sonderschulheimen infrage (Hinz, 2007).

Die Salamanca-Deklaration¹⁸ verdeutlichte die zentralen Ziele und Inhalte der Integrationspädagogik und war wegweisend. Sie forderte eine „Education“ für alle Kinder und bestärkt unter anderem Regelschulen zu einer integrativen Orientierung, „... um Diskriminierung zu bekämpfen und eine integrierende Gesellschaft aufzubauen. Ausserdem gewährleistet eine integrative Schulung eine effektive Bildung für den Grossteil aller Kinder und erhöht die Effizienz sowie schliesslich das Kosten-Nutzen-Verhältnis des gesamten Schulsystems“ (UNESCO, 1994, S. 2). „Sie belebte im deutschen Sprachraum die Diskussion um die Definition von Integration und Inklusion. In der deutschen Fassung wurde der Begriff *Integration* gebraucht, in der französischen *intégration* und in der englischen *inclusion*“ (Kronenberg, 2021b, S. 56). Diese übersetzungsbedingte, unterschiedliche Verwendungsweise, führt bis heute zu Unsicherheiten. So weist Kronenberg (2021) auf die offizielle deutschsprachige Fassung der UN-BKR hin, die den

¹⁵ Die Segregation beschreibt nach Fickermann und Weishaupt (2019) das Ausmass in dem Gruppen von Individuen einer Einheit voneinander getrennt sind.

¹⁶ Meistens führte dies zu einer Beschulung in einer Sonderschule. Die IV unterstütze ein integratives Setting nur in Ausnahmefällen (vgl. Gruntz-Stoll, 2011 in (Kronenberg, 2021b).

¹⁷ Ziel des Normalisierungsprinzips (1960er) war es, den Menschen mit einer Behinderung ein Leben unter «normalen» Bedingungen zu ermöglichen und sie in die Gesellschaft zu integrieren (Werning & Lütje-Klose, 2016).

¹⁸ UNSECO Salamanca Erklärung 1994 im Rahmen der Weltkonferenz *Pädagogik für besondere Bedürfnisse*

Begriff *Integration*¹⁹ verwendet sowie auch auf die Übersetzung des Vereins für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter²⁰ in welcher *Inklusion* Anwendung findet. An dieser Stelle wird auf die Terminologie der EDK hingewiesen. Sie nutzt im Zusammenhang mit dem Begriff der *integrativen Schulung* Integration und meint damit die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf in einer Klasse der Regelschule (1) durch die vor Ort verfügbaren sonderpädagogischen Angebote und/oder (2) durch ein standardisiertes Abklärungsverfahren ausgewiesene verstärkte Massnahmen (EDK, 2007a). Zusammenfassend kann interpretiert werden, dass es in der Schweiz keine klare Abgrenzung zwischen Integration und Inklusion gibt, da parallel zu inklusiven Angeboten²¹ weiterhin Sondereinrichtungen existieren. Dies entspricht einer Interpretationsvariante von Kronenberg (2021) welche Inklusion und Integration gleichsetzt. Im Hinblick auf inklusive Bildung bedeutet dies, dass trotz des politischen Bedeutungsgewinns der Inklusion – auch in der Schweiz – an segregativen Modellen des Bildungssystems festgehalten wird (M. T. Wicki, 2021).

Das Kapitel 1.1 *Fachliche Einordnung der Ausgangslage* beschäftigte sich mit der (rechtlichen) Situation von Menschen mit Behinderungen und den nationalen und kantonalen Reformprozessen. Sie widerspiegelt Ausschnitte des Paradigmenwechsels und gibt eine eingegrenzte Perspektive im Sinne der hier angestrebten Arbeit wieder²².

Der Autor verzichtet an dieser Stelle auf die oft zitierte und stark schematische Darstellung der beschriebenen Entwicklung. Sie entspricht nicht der hier erörterten Interpretationsvariante.

¹⁹ Art. 24 Abs. 1 UN-NKR: ein integratives Bildungssystem

²⁰ Schattenübersetzung; nur auf Deutsch

²¹ Bildungsangebote im Rahmen der Regelschule für Menschen mit und ohne besondere pädagogische Bedürfnisse

²² BehiG (2004); Beitritt des Kantons Zürich zum Sonderpädagogik-Konkordat (2011); Schulische Integration im VSG (VSG Art. 33 Abs. 1).

2.1.3 Besonderer Bildungsbedarf

Die gemeinsam erarbeitete Terminologie des Sonderpädagogik-Konkordats erklärt *besonderer Bildungsbedarf* (*Special Educational Needs*) im Zusammenhang mit Kindern, bei denen vor der Einschulung eine Entwicklungsgefährdung oder -beeinträchtigung festgestellt wurde oder die Vermutung besteht, dass sie am Regelklassenunterricht nicht ohne spezifische Unterstützung teilhaben können. Weiter liegt ein besonderer Bildungsbedarf vor, wenn Kinder und Jugendliche Grundansprüche des Lehrplans nicht oder nur teilweise erreichen können sowie wenn die zuständige Schulbehörde nachweislich grosse Herausforderungen in der Sozialkompetenz oder im Lern- und Leistungsverhalten feststellen kann (EDK, 2007a; Lienhard et al., 2015). Demzufolge liegen einem *besonderen Bildungsbedarf* unterschiedliche Ursachen zugrunde, welche die Bildungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler nachhaltig beeinträchtigen und die Partizipation gefährden. Ein besonderer Bildungsbedarf sagt noch nichts über die Wirkungsstärke der Beeinträchtigung aus. Er bewegt sich in einem Spektrum von eher geringfügigen oder zeitlich begrenzt auftretenden Schwierigkeiten bis hin zu intensiv und überdauernden Umständen, beispielsweise im Zusammenhang mit einer schweren mehrfachen Behinderung. Der Kanton Zürich sieht den tatsächlichen Bildungsbedarf im Zusammenhang mit einer Behinderung oder Funktionsbeeinträchtigung. Als Beispiele nennt er Lern- oder Verhaltensstörung, eine tiefgreifende Entwicklungsstörung (bspw. Autismus), Sprach- oder geistige Behinderung, Sinnes-, Körper- oder Mehrfachbehinderung (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/ Sektor Sonderpädagogik, 2018). Weiter definiert die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) des Kantons Zürich den Erwerb der deutschen Sprache als Zweitsprache (DaZ) als *besonderes pädagogisches Bedürfnis*²³, was gleichzusetzen ist mit besonderem Bildungsbedarf. Aber auch sozioökonomische und -demografische Faktoren wie Armut, Migration oder Gender sowie besondere individuelle Begabungen können zu einer Benachteiligung und somit zu besonderem Bildungsbedarf führen. Das kantonale Zürcher Volksschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005 und die Verordnungen über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) vom 11. Juli 2007 geben vor, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen wenn möglich im Rahmen der Regelklasse

²³ VSM Art. 1 Abs. 2

unterrichtet werden²⁴. Somit berücksichtigt es den im Bundesgesetz²⁵ verankerten Grundsatz der integrativen Förderung und legt die Aufgabe einer angemessenen Bildung aller Kinder und Jugendlicher in die geteilte Verantwortung von Kanton, Gemeinden und der Schulen: „Der Regelunterricht der öffentlichen Schule erfüllt diese Aufgabe für die überwiegende Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen im Rahmen des regulären Unterrichtsangebots. Bestimmte Schülerinnen und Schüler benötigen jedoch gezielte fachliche Unterstützung. Sie weisen einen «besonderen Bildungsbedarf» auf“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/ Sektor Sonderpädagogik, 2018, S. 3). Kronenberg (2021) macht in Bezug auf den besonderen Bildungsbedarf auf unterschiedliche Rechtserlasse aufmerksam. Einige Passagen beziehen sich auf den besonderen Bildungsbedarf, andere beschränken sich auf Menschen mit Behinderungen. Diese Abgrenzung ist für Betroffene bedeutsam, da das Gesetz Menschen mit Behinderungen anders behandelt als Menschen mit *besonderem Bildungsbedarf*. Im Hinblick auf die vorgängig erwähnten Faktoren im Spektrum für *besonderen Bildungsbedarf* wird deutlich, dass *besonderer Bildungsbedarf* sich nicht nur an Lernende mit einer individuell diagnostizierten Behinderung richtet. Als Beispiel eignet sich *besonderer Bildungsbedarf* aufgrund einer besonderen Begabung. Im Kanton Zürich wird zwischen Begabungsförderung und Begabtenförderung unterschieden. Die Begabungsförderung gehört zum Grundauftrag der Schule und richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler. Die Massnahmen stellen sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler ihren Möglichkeiten entsprechende Bildungsangebote erhalten und ihre Fähigkeiten in den Aktivitäten erweitern können. Die Begabtenförderung meint Angebote für Lernende mit *besonderem Bildungsbedarf* aufgrund einer besonderen Begabung, bei denen auch ein differenziertes Regelklassenangebot zur Unterforderung führt und sich damit in Verbindung stehende (Verhaltens-)Schwierigkeiten einstellen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2009).

Behinderung

Behinderung kommt im Kontext von besonderem Bildungsbedarf eine spezielle Gewichtung zu. Der Begriff *Behinderung* ist ein Beschreibungsversuch für einen sehr heterogenen Personenkreis. In der Gesellschaft wurde *Behinderung* lange Zeit als eine individuelle Zuschreibung

²⁴ Gemäss § 33 Abs. 1 VSG

²⁵ Bundesgesetz zur Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2002

verwendet, welche Kontextfaktoren als Komponenten nicht berücksichtigten (Werning & Lütjeklose, 2016).

Behinderung wird hier verstanden als eine Schädigung von Körperfunktionen oder -strukturen und/oder einer Beeinträchtigung der Partizipation als Ergebnis der Interaktion zwischen Gesundheitsmerkmalen und Kontextfaktoren. Leitet sich dadurch ein *besonderer Bildungsbedarf* ab, erhalten sie eine Relevanz für die Sonderpädagogik (EDK, 2007a). Diese Sichtweise auf *Behinderung* wurde durch die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geprägt. Das Modell versteht Behinderungen als Ergebnis komplexer Wechselwirkungen zwischen allen Komponenten des ICF-Modells. Somit wird *Behinderung* als mehrdimensionales Phänomen verstanden, welches nicht die Person beschreibt, sondern die Situation, in welcher sich eine Person befindet. Damit wird deutlich, dass Krankheiten und Störungen nicht mit Behinderung gleichzusetzen sind und dass Krankheiten zwar mit bestimmten Funktionsbeeinträchtigungen in Zusammenhang gebracht werden können, aber Behinderungen weder vorhersagen noch erklären können (Kunz et al., 2021). Das Klassifikationsinstrument der ICF dient bei der Evaluation zur Feststellung eines besonderen Bildungsbedarfs und findet im Standardisierten Abklärungsverfahren (SVA) Verwendung.

2.1.4 Abklärung des Bedarfs und Zuweisungsverfahren

Laut der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik bildet die Abklärung eines besonderen Bildungsbedarfs die Grundvoraussetzung²⁶ im Zusammenhang mit einer Anspruchsberechtigung auf sonderpädagogische Unterstützung. Somit ist die Feststellung eines besonderen Bildungsbedarfs ein Element des Zuweisungsverfahrens. Im Kanton Zürich verantwortet grundsätzlich die Schulpflege das Zuweisungsverfahren und trägt die Entscheidungskompetenz (§ 37 Abs. 2 VSG, § 26 Abs. 4 VSM). Dabei berücksichtigt sie unter Einbezug der Erziehungsberechtigten (rechtliches Gehör) die Empfehlung des Schulpsychologischen Dienstes (SPD). Darüber hinaus entscheidet die Schulpflege auch über die Form und den Durchführungsort einer Sonderschulung (§ 37; § 24-26 VSG). Für die Schulen des Kantons Zürich ist aufgrund der Mitgliedschaft zum Sonderpädagogik-Konkordat die Anwendung eines Standardisierten Abklärungsverfahrens (SVA) zwingend. Entwickelt wurde das Standardisierte Abklärungsverfahren (SVA) im Auftrag der EDK und steht Kantonen seit 2011 für die

²⁶ Sonderpädagogik-Konkordat Artikel 3b

Implementierung zur Verfügung (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2012; EDK, 2007b).

Der Kanton Zürich nutzt in der Prüfung einer Sonderschulung bzw. eines besonderen Bildungsbedarfs das Schulische Standortgespräch (SSG) als Instrument der Standortbestimmung und eine schulpsychologische Abklärung durch den zuständigen Schulpsychologischen Dienst (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/ Sektor Sonderpädagogik, 2018). Der Schulpsychologische Dienst führt die Abklärung entlang der Struktur des Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) durch. Beiden Elementen (SSG und SAV) liegt ein mehrdimensionales Verständnis zugrunde und beide verwenden das international anerkannte Klassifikationssystem der ICF-CY. Aus der schulpsychologischen Abklärung resultiert ein Bericht mit Empfehlungen zu Massnahmen im Zusammenhang mit dem besonderen Bildungsbedarf. Mögliche zugewiesene sonderpädagogische Massnahme sollten, wenn immer möglich, auch von den Erziehungsberechtigten getragen werden. Eine Anordnung durch die Schulpflege ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten kann nach § 75 Absatz 1 VSG beim Bezirksrat rekurriert werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2012; Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/ Sektor Sonderpädagogik, 2018; EDK, 2007b).

2.1.5 Sonderpädagogische Massnahmen und die Abgrenzung des Sonderschulbereichs

Sonderpädagogische Massnahmen dienen der Unterstützung und Förderung Lernender mit ausgewiesenem besonderen Bildungsbedarf (vgl. Kap. 2.1.4). Im Kanton Zürich bedingt eine Weiterführung solcher eine regelmässige Überprüfung des Bedarfs mittels Schulischem Standortgespräch (SSG).

Was genau umfassen nun aber sonderpädagogische Massnahmen und Angebote und wie strukturiert sie sich im Kanton Zürich? Das sonderpädagogische Grundangebot, festgelegt durch das Sonderpädagogik-Konkordat, umfasst Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie, Psychomotorik, sonderpädagogische Massnahmen in einer Regel- oder Sonderschule sowie Betreuung und Transport (EDK, 2007a, S. 8). Die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen und Angebote ist abhängig von den Rahmenbedingungen und beeinflusst durch die Autonomie in der Steuerung und Organisation auf Gemeinde- und Organisationsebene (vgl. Kap. 2.1.1).

In der Terminologischen Handreichung der EDK (2021) wird zwischen einfachen und verstärkten Massnahmen unterschieden. Verstärkte Massnahmen bedingen eines oder mehrere der folgenden Merkmale: (1) lange Dauer, (2) hohe Intensität, (3) hoher Spezialisierungsgrad der Fachperson, sowie (4) einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf des Kindes oder des Jugendlichen (§ 5 Abs. 2). In den Bereich der einfachen Massnahmen fallen alle weiteren sonderpädagogischen Massnahmen und damit verbundene Angebote. Der Kanton Zürich benennt explizit die *Sonderschulung* als einen Teilbereich der sonderpädagogischen Massnahmen: „Die Sonderschulung ist die Bildung von Kindern, die in Regel- oder besonderen Klassen nicht angemessen gefördert werden können. Betroffen sind gut 3,5% der Schülerinnen und Schüler« (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/ Sektor Sonderpädagogik, 2018, S. 3). Diese Abgrenzung zeigt sich auch in Verbindung mit der Definition der EDK 2007: „... wobei mit dem Begriff „verstärkte Massnahmen“ sinngemäss „Massnahmen der Sonderschulung“ gemeint sind“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2012, S. 5). Die Herausforderung in der Verwendung dieser Begrifflichkeiten zeigt sich noch stärker im Vergleich mit anderen Kantonen. Einheitlich ist nur, dass der Besuch einer externen Sonderschule in allen Kantonen als verstärkte Massnahme gilt. Lehrplananpassungen oder der Besuch einer Klein-/Sonderklasse wird kantonal unterschiedlich zugeordnet (Kronenberg, 2021b). Wicki (2021) hebt hervor, dass sieben Kantone im Rahmen der Regelschule keine Unterscheidung zwischen verstärkten und einfachen Massnahmen kennen. Weiter stellt sie fest, dass „... der Kanton Zürich als einziger Kanton zwischen ISR und ISS als verstärkte Massnahme und IF als einfache Massnahme differenziert“ (S.9). Zudem verweist der Kanton Zürich auf Massnahmen²⁷, die vor einer Zuweisung zur Sonderschulung geprüft werden müssen. Dazu zählen die sonderpädagogische Unterstützung in der Form der integrativen Förderung (IF) oder Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Querversetzungen in eine andere Klasse respektive in ein anderes Schulhaus, die Überprüfung und Weiterentwicklung des Organisationsmodells (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015), einer individuellen Unterrichtsentwicklung und einer Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/ Sektor Sonderpädagogik, 2018). Ladner (2021) konnte in der Erarbeitung des Fragebogens zu sonderpädagogischen Angeboten auf

²⁷ Sonderpädagogische Angebote und Vorkehrungen aus dem Bereich der nicht-verstärkte bzw. einfachen Massnahmen

Gemeindeebene eine Vielzahl weiterer niederschwelliger Massnahmen identifizieren. Zudem weist Kronenberg (2021) auf die Möglichkeit hin, besonderem Bildungsbedarf auch mit Massnahmen wie Repetition, Nachteilsausgleich oder privater Unterstützungsangebote zu begegnen.

2.1.6 Finanzierungsmechanismen

Wenn aufgezeigt werden soll, welche Bedingungen sich förderlich auf eine inklusive Bildung auswirken, gilt es zu verstehen, wie vorhandene Ressourcen flexibel an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden können (M. T. Wicki, 2021). Demzufolge ist es bedeutsam, Finanzierungsmodelle und deren Einsatz im Kontext der Allokation sonderpädagogischer Angebote zu kennen und die Wirkungsweise unterschiedlicher Regulierungsarten zu verstehen.

Die durch den besonderen Bildungsbedarf und den damit verbundenen Massnahmen generierten Ressourcen können unterschiedlich zugeteilt werden. Banks et al. (2015) unterscheidet zwei Arten der Ressourcenregulierung. Werden Ressourcen den betroffenen Lernenden oder deren Erziehungsberechtigten direkt zugeteilt (input-basiert) kann das sonderpädagogische Angebot und die damit verbundenen Massnahmen individuell auf die Bedürfnisse und den Unterstützungsbedarf ausgerichtet werden. Als Nachteil betonte Topping (2006) die stigmatisierende Wirkung einer direkten Allokation sowie die Möglichkeit, dass Diagnosen gestellt werden, um zusätzlich Ressourcen zu generieren (Winter & O'Raw, 2006 in Wicki, 2021). Die andere Finanzierungsform sieht vor, dass den Institutionen pauschal Ressourcen zugesprochen werden (through-put-basiert). Die Zuweisungsberechnung der Ressourcen berücksichtigt unterschiedliche Kriterien und bietet der entsprechenden Institution ein gewisses Mass an Flexibilität bei der Organisation der Angebote (Banks et al., 2015b; Meijer, 1999). Bei Pauschalzuweisungen ist es schwieriger, den Wirkungseffekt zu bestimmen. Es ist nicht zwingend gesichert, dass alle Schülerinnen und Schüler diejenigen Ressourcen erhalten, die ihrem tatsächlichen Bedarf entsprechen (M. Wicki, 2021). In der heutigen Ausgestaltung der Ressourcenzuteilung in der Volksschule finden sowohl die input-basierte wie auch die through-put-basierte Variante Anwendung. International gesehen dominiert das input-basierte Modell. Bei einer Mehrheit der Kantone dominiert im niederschweligen Bereich die Pauschalzuweisung durch die Gemeinden (through-put-basiert), während verstärkte sonderpädagogische Massnahmen vorwiegend durch den Kanton als individuell zugesprochene Massnahmen finanziert werden (input-basiert) (M. T. Wicki, 2021). Auch der Monitoringbericht von Kronenberg (2021) verdeutlicht das komplexe Geflecht in der Zuweisung von pauschal und individuell gesprochenen Ressourcen. Die jeweiligen Anteile spezifisch oder pauschal gesprochener sonderpädago-

gischer Massnahmen variieren stark zwischen den Kantonen. Aber auch in den Gemeinden des Kantons Zürich besteht ein grosser Spielraum. So beispielsweise legt der Kanton Zürich ein Minimum an personellen Ressourcen²⁸ für die Integrative Förderung (IF) auf der Kindergarten- und Primarstufe fest. Mit der Zuteilung stufengebundener Vollzeiteinheiten verpflichtet er die Gemeinden dazu, Integrative Förderung (IF) anzubieten und definiert ein Minimalangebot²⁹. Die Gemeinden können aber auch mehr als die ihnen pauschal zugewiesenen Vollzeiteinheiten für die Integrative Förderung einsetzen. Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Vollzeiteinheiten für den Einsatz im Bereich der Integrativen Förderung (IF), stellt beispielsweise der Gestaltungspool³⁰ dar (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2011). Dieses Beispiel zeigt, dass der Einfluss und die damit verbundene Verantwortung der lokalen Schulleitungen im Zusammenhang mit der Ressourcenverteilung erheblich ist (M. Wicki, 2021).

2.1.7 Wirksamkeit

Um einen Vorschlag eines optimalen Mix an through-put-basierten und input-basierten Mechanismen machen zu können, gilt es die Wirksamkeit der Finanzierungsmechanismen und der einzelnen Massnahmen zu kennen und ihren Effekt auf die Teilhabe und den individuellen Kompetenzzuwachs der Lernenden zu verstehen.

Der Umgang mit der (ungleichen) Verteilung von Ressourcen im Bildungssystem stellt immer auch die Frage nach deren Effektivität und damit indirekt auch nach der Funktion des Systems. Keller (2014) definiert das Bildungssystem als Teilsystem einer modernen Gesellschaftsordnung. Darin übernimmt es verschiedene Funktionen, welche die Reproduktion kultureller und gesellschaftlicher Strukturen stabilisiert und legitimiert. Nach diesem Verständnis sagt Effektivität im Bildungssystem etwas darüber aus, in welchem Umfang diese Ziele erreicht werden. «Aufgrund fehlender Instrumente zur Überprüfung der genannten Ziele wird Effektivität häufig auf den (fachlichen) Lernerfolg einer Klasse oder einer Schule im Vergleich zum Lernerfolg aller Klassen beziehungsweise aller Schulen reduziert» (Keller, 2014, S. 12). Hierzu existiert eine Vielzahl an Erhebungen. Wicki (2021) nennt in diesem Zusammenhang das Programme for International Student Assessment (PISA) der OECD oder die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung

²⁸ Anzahl Vollzeiteinheiten pro 100 Schülerinnen und Schüler

²⁹ 0.4 auf der Kindergartenstufe, 0.5 auf der Primarstufe

³⁰ Durch die Bildungsdirektion nach § 2c Absatz 3 LPVO zusätzlich zugeteilten Vollzeiteinheiten

(IGLU). Doch beschränkt sich die schulische Bildung tatsächlich nur auf fachliche Kompetenzen? Mit der Einführung des Lehrplan 21 stehen auch Kompetenzen im Fokus, welche darüber hinaus Kompetenzen zu einem selbstständigen und selbstbestimmten Leben vermitteln sollten. Ergänzend stellt sich die Frage nach der Aussagekraft solcher Erhebungen, wenn Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen von den Leistungstests ausgeschlossen werden. Dies hat zu Folge, dass wichtige Informationen fehlen, die eine Analyse der Aushandlungsprozesse ermöglichen würden (M. T. Wicki, 2021).

Seit 2020 liegt ein Expertenbericht der Forschungsstelle für Bildungsökonomie zur Effizienz im Schweizer Bildungssystem vor. Ziel war es, die Effizienz und Qualität des schweizerischen Bildungssystems mit der Begründung zu überprüfen, dass in den letzten zehn Jahren die Bildungsausgaben zulasten der öffentlichen Hand um über 30% gestiegen sind (Input), ohne einen signifikanten Anstieg der Studienerfolgs- oder schulischen Abschlussquote (Output) (Wolter et al., 2020). Darin behandelte Konzepte und Definitionen sowie deren Anwendung im Bildungsbereich dienen hier als Grundlage für das theoretische Verständnis. Relevant für ein Verständnis der Wirksamkeit sind das Konzept der *Effizienz, Effektivität und Equity*. Mit dem Konzept der *Effizienz* wird die Beziehung von Input- und Outputfaktoren in einem Produktionsprozess beschrieben. Im Bildungsbereich zählen zu den Inputfaktoren real messbare Ressourcen wie beispielsweise die Anzahl der Lernenden oder Finanzmittel wie beispielsweise die Lohnkosten. Es gilt zu beachten, dass einzeln betrachtete Inputfaktoren nur eine geringe Aussagekraft über die Effizienz haben. Steigen beispielsweise die Bildungsausgaben, ist nicht zwingend davon auszugehen, dass ein Effizienzverlust vorliegt, wenn gleichzeitig der Output gestiegen ist. Die Effizienz misst demnach nicht nur die Beziehung zwischen Input und Output, sondern vergleicht dies mit einem Optimum. Um nun eine Effizienzanalyse durchführen zu können, muss in einem ersten Schritt die *Effektivität* (Wirksamkeit) untersucht werden. Da im Bildungssystem von einem unbekanntem Produktionsprozess ausgegangen werden muss, ist eine Überprüfung der Relevanz eines Inputs auf das Ergebnis zentral (Wolter et al., 2020). Dies bedeutet, dass je genauer eine kausale Wirkung des Inputs auf den Output beschrieben werden kann, desto aussagekräftiger ist die Effizienzanalyse:

«Wenn Bildungsproduzenten Ressourcen als Inputs aufwenden, welche nicht effektiv sind, d.h. deren Einsatz den Output nicht verändern, würde jede Reduzierung eines Inputs automatisch zu einer Effizienzsteigerung führen. Überall dort hingegen, wo Inputs einen kausalen Effekt auf

die Outputs haben, ist es nicht von vornherein klar, ob die Reduktion der Inputs womöglich sogar zu einem Effizienzverlust führt» (Wolter et al., 2020, S. 4–5).

Steht die Effizienz also im Konflikt mit einem inklusiven Bildungssystem? Würden die vorhandenen Ressourcen gezielt für Lernende mit hoher Leistungsfähigkeit eingesetzt und damit die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf vernachlässigt, vermittelt dies den Eindruck einer Effizienzsteigerung. Um einen solchen Zielkonflikt zu verhindern, verwendet die Effizienzforschung die Dimension der Equity (Chancengerechtigkeit³¹). Ihre Funktion besteht darin, sicherzustellen, dass alle Lernenden ihr Potential gleichermaßen entwickeln können. Die Equity-Dimension würde in der Effizienzberechnung dazu führen, dass sich eine ungleiche Verteilung der Inputressourcen mindernd auf die *Effizienz* auswirkt (Wolter et al., 2020).

Es wird deutlich, dass statistisches Material im Bereich der *Effektivität* sowie der *Equity* die Basis für die *Effizienz* darstellt und damit für die Steuerung und Organisation sowie in der Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems höchsten Wert hat. Somit stellen sich Fragen wie: Nach welchen Kriterien werden Ressourcen vor Ort verteilt? Wie hoch ist der Professionalisierungsgrad der Lehr- und Fachpersonen? Welche Funktionen übernimmt die sonderpädagogische Fachperson?

³¹ Nach der Definition der SKBF, 2014

2.2 Forschungsstand

Es folgt eine zusammenfassende Beschreibung aktueller Forschungsergebnisse im Kontext inklusiver Bildung und der Organisation und Steuerung sonderpädagogischer Angebote der obligatorischen Schule. Die dargestellten Ergebnisse sind chronologisch geordnet. Sie geben lediglich einen Teil der Erkenntnisse wieder.

2.2.1 Gemeinden in der Schul-Governance der Schweiz – Steuerungskultur im Umbruch (2016)

Judith Hangartner und Markus Heinzer (Hrsg.)

Diese Arbeit nimmt die kommunale Ebene in den Blick und beurteilt sie als lange Zeit vernachlässigtes Forschungsgebiet hinsichtlich der Implementierung neuer Steuerungsmodelle im Schulsystem³². Von Interesse sind die Aufgaben sowie Kompetenzbereiche der Gemeinden als Akteurinnen der Governace. Ihnen wird eine zentrale Rolle im komplexen Mehrebenensystem attestiert. Durch die Aufschlüsselung der Kompetenzbereiche der Behördenstellen auf den Ebenen Bund, Kanton und Gemeinde wird ein Verständnis für die Entscheidungsstrukturen möglich und erlaubt einen Überblick über die Governance-Ebenen der Volksschule. Zudem wird deutlich, dass der geltenden Gemeindeautonomie einerseits ein innovativer Effekt zugeschrieben werden kann, andererseits Schulreformen durch die damit verbundenen demokratischen Prozesse viel Zeit in Anspruch nehmen und gut begründet sein müssen (Hangartner & Heinzer, 2016).

Wie Reformprozesse ablaufen, wird am Beispiel des Kantons Zürich und vier Zürcher Gemeinden dargelegt. Das Beispiel veranschaulicht das Zusammenwirken zwischen der kantonalen und kommunalen Ebene und beleuchtet das gesellschaftspolitische Prinzip des geltenden Gefüges. Mit einer Kompetenzverschiebung weg von einem lokalen Milizorgan hin zu einer professionellen Verwaltung (inkl. Schulleitungspersonen) wurde eine Zunahme neuer nicht entscheidungsbefugter Gremien (bspw. in Form von Elternorganisationen) festgestellt. Auf kommunaler Ebene der Schulorganisation und Schulentwicklung wird aufgezeigt, dass mit der Einführung von Schulleitungen eine Tendenz zur Vereinheitlichung von Schulen festgestellt wurde und die ursprüngliche Idee, lokale Gestaltungsspielräume zur Schulentwicklung zu nutzen, damit nicht mehr so eindeutig ist. Schliesslich bemerkt der Bericht im Untersuchungszeitraum von knapp 70 Jahren dennoch eine Verschiebung der Kompetenzen in Richtung kantonaler Ebene und

³² Bspw. die Reform im Kontext der New Public Management

begründet diese unter anderem mit basisdemokratischen Vorstößen (Hangartner & Heinzer, 2016).

2.2.2 Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (2018)

Thomas Kemper und Janka Goldan

In der 2016 vorgelegten Untersuchung wird mit einer Analyse, basierend auf den Daten der offiziellen Schulstatistik für sechs Bundesländer in Deutschland, der Schulerfolg von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regel- und Förderschulen³³ ermittelt. Als Index dienen formal erlangte Schulabschlüsse von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in Abhängigkeit von Förderort und Förderschwerpunkt im Jahr 2016. Es wird Bezug genommen auf Schulleistungsuntersuchungen, welche zeigen konnten, dass Lernende insbesondere mit dem Förderschwerpunkt Lernen in inklusiven Settings eine bessere Entwicklung zeigten (Kocaj et al., 2017; Lütje-Klose et al., 2018). Das Autorenteam macht auf die limitierte Datenbasis aufmerksam, kommt jedoch zum Schluss, dass Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen öfter einen qualifizierten Schulabschluss (mindestens Hauptschulabschluss) erlangen als Schülerinnen und Schüler an Förderschulen. Mit der bundesweit niedrigsten Segregationsquote und gleichzeitig dem höchsten Inklusionsanteil nimmt Bremen im Vergleich der fokussierten Bundesländer eine nennenswerte Rolle ein. In Bremen erlangen insgesamt deutlich mehr Lernende mit Unterstützungsbedarf an Regelschulen mindestens einen Hauptschulabschluss. Abschliessend folgert das Autorenteam erstens, dass es Lernenden unabhängig von Förderschwerpunkt und Förderort grundsätzlich möglich ist, einen qualifizierten Schulabschluss zu erlangen. Sie fordern eine weiterführende Untersuchung der festgestellten Ungleichheit der Bundesländer, um mittelfristig bildungspolitische Strategien zu erarbeiten, die die Schulabschlussquote durchwegs positiv beeinflussen soll (Kemper, Thomas & Goldan, Janka, 2018).

³³ Vergleichbar mit Sonderschulen in der Schweiz

2.2.3 Effizienz im Schweizer Bildungssystem – Expertenbericht (2020)

Prof. Dr. Stefan C. Wolter, Samuel Lüthi und Dr. Maria Zumbühl (2020)

Der Expertenbericht wurde vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) im Jahre 2018 in Auftrag gegeben. Dem zugrunde liegt ein Postulat³⁴, in dem der Bundesrat angeregt wurde, das schweizerische Bildungssystem auf seine Effizienz und Qualität hin zu überprüfen.

Es sollte der Zusammenhang zwischen Ressourceneinsatz im Bildungswesen und dem volkswirtschaftlichen Nutzen geprüft, eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt sowie Massnahmenvorschläge gemacht werden, welche eine effizienz- und qualitätssteigernde Wirkung zeigen. Der Expertenbericht prüfte und analysierte die Verfügbarkeit der erforderlichen Daten und führte mit den verfügbaren Daten eine Effizienzanalyse des schweizerischen Bildungssystems durch. Die Ergebnisse sind aufgrund fehlender Daten oder ungenügender Qualität grösstenteils exemplarisch zu interpretieren, liefern aber bedeutsame Hinweise (Wolter et al., 2020). Das Autorenteam fasst die Erkenntnisse in sechs Hauptpunkten zusammen: Steigende Bildungsausgaben sind nicht automatisch Anzeichen für eine abnehmende Effizienz. Im Unterschied zu den Bildungsstufen der Sekundarschule II und der Tertiärstufe sind die Pro-Kopf-Ausgaben auf der Bildungsstufe der obligatorischen Schule über die Zeit angestiegen. Doch auch eine Steigerung der Pro-Kopf-Ausgaben ist nicht zwangsläufig auf eine abnehmende Effizienz zurückzuführen. Die mangelhafte Datenlage, insbesondere für den Bereich der obligatorischen Schule, führt dazu, dass keine abschliessende Beurteilung möglich wird. „So könnte sich ... jedoch auch bei stagnierenden Pro-Kopf-Ausgaben die Effizienz verschlechtern haben, wenn die tatsächliche Leistung (bspw. Kompetenzen) oder Wirkungen (bspw. Der Arbeitsmarkterfolg) gleichzeitig gesunken wären“ (Wolter et al., 2020, S. 75). Doch auch diese These lässt sich aufgrund der Datenlage nur ansatzweise bestätigen. Ein Vergleich zwischen den Kantonen zeigt, dass es einzelnen Schulen und Kantonen mit vergleichbarem Mitteleinsatz gelingt, denselben oder sogar einen höheren Output oder Outcome³⁵ zu generieren. Trotzdem weist das Autorenteam darauf hin, dass dieser Vergleich noch keine Beantwortung der Frage nach den Massnahmen zur Steigerung der Effizienz und Qualität zulässt, jedoch Hinweise liefert, dass eine Effizienzsteigerung grundsätzlich möglich ist. Auch hier liegt das Hauptargument in der

³⁴ Effizienz- und Qualitätsgewinn im Schweizer Bildungswesen

³⁵ Wirkung

Verfügbarkeit und Qualität der berücksichtigten Daten. Abschliessend stellen sie eine fehlende Datenlage zur Kompetenzmessung (primären Outputfaktor der Bildung) fest, was dazu führt, dass neben der Messung der Effizienz auch eine Messung der Effektivität beeinträchtigt ist. Dies wirkt sich auch auf die Beurteilung der Equity aus. Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Datenlage zum Zeitpunkt der Untersuchung ungenügend war. Doch auch eine verbesserte Verfügbarkeit und Qualität der Daten würde eine Beurteilung des ganzen Systems bezüglich seiner Effizienz nur begrenzt zulassen (Wolter et al., 2020).

2.2.4 Sonderpädagogik in der Schweiz (2021)

Beatrice Kronenberg

Der Sonderpädagogik-Bericht ergänzt den Bildungsbericht im Rahmen des Bildungsmonitoring Schweiz³⁶ und gewährt einen Überblick über steuerungsrelevante Faktoren im Kontext der Sonderpädagogik in der Schweiz. Dazu zählen rechtliche Grundlagen, Angebote, Finanzierungsmechanismen, statistisches Material³⁷ und Ergebnisse aus der Forschung. Er beabsichtigt Handlungsfelder und Entwicklungsperspektiven entlang der Bildungsstufen aufzuzeigen im Hinblick auf die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Berufswelt. Der Bericht liefert Erkenntnisse bezüglich relevanter Faktoren für die spätere Bildungs- und Arbeitsbiografie von Menschen mit Behinderungen (Kronenberg, 2021b).

Das parallele Angebot zweier Unterstützungssysteme sichert eine Schulbildung für alle. Die damit verbundenen Entscheidungs- und Selektionsmechanismen wirken sich nachhaltig auf den Lebenslauf Betroffener aus. Untersucht wurden unter anderem Regel- und Sonderschulangebote, der Lehrplanstatus oder der Nachteilsausgleich und die jeweiligen Effekte auf die Zukunftsgestaltung. Die Ergebnisse zeigen eine negative Wirkung respektive eine eingeschränkte Bildungs- und Berufswahl für Lernende in Sonderschulen gegenüber Schülerinnen und Schülern mit Massnahmen in Regelschulen, wie auch bei einer Reduktion oder Anpassung der Lernziele. Individuell angepasst Lernziele können je nach Kategorisierung durch den Kanton in verstärkte oder einfache Massnahmen in einem vereinfachten Verfahren legitimiert und gesprochen werden. Im Bericht konnte eine entsprechende Dominanz personalisierter Lernziele im Katalog der

³⁶ In Auftrag gegeben von der Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SFBI)

³⁷ Daten des Bundesamtes für Statistik

individuellen Massnahmen festgestellt werden. Lehrplananpassungen generieren jedoch nicht zwangsläufig auch Unterstützungsmassnahmen und können sich, wie vorangegangen beschrieben, negativ auf die Berufswahl und allgemein auf das Leben der Betroffenen auswirken. Dem gegenüber steht die Massnahme in Form eines Nachteilsausgleiches. Diese Massnahme verlangt eine Diagnose einer anerkannten Fachstelle und hat im Vergleich zu Lehrplananpassungen vernachlässigbaren Konsequenzen auf den Lebenslauf, da sie nicht im Zeugnis vermerkt wird (Kronenberg, 2021a).

Die identifizierten Entwicklungsbereiche der obligatorischen Schule konzentrieren sich auf die Thematik der schulischen Integration. Im Unterschied zur Integration von Lernenden aus Sonderklassen (vgl. Abb. 2) in Regelklassen, zeigen die Daten der Statistik der Sonderpädagogik, dass eine Reintegration bei Schülerinnen und Schülern aus Sonderschulen in Regelschulangebote deutlich seltener stattfindet. Der Bericht weist darauf hin, dass zu untersuchen wäre, weshalb das Regelschulangebot als nicht oder weniger geeignet wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang wertet der Bericht personelle Ressourcen im Bereich der integrativen Schulung als zentrales Element der Rahmenbedingungen und stellt gleichzeitig einen Mangel an sonderpädagogischem Fachpersonal fest. Hinsichtlich der Steuerungskultur (vgl. Kap. 2.2.1) erkennt auch dieser Bericht die Rolle der Schulleitungspersonen und Bedeutung ihrer Kompetenzen. In ihrer Funktion prägen Schulleitungspersonen integrative Prozesse und verfügen über relevante Entscheidungsbefugnisse (bspw. Zuteilung finanzieller und personeller Mittel) mit direkter Auswirkung auf die Integration von Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf. Daraus resultiert ein weiterer Entwicklungsbereich, welcher sich mit der Aus- und Weiterbildung von Leitungspersonal auf kommunaler Ebene (insbesondere Schulleitungspersonen) beschäftigt (Kronenberg, 2021b).

2.2.5 Inklusive Bildung und die Steuerung heilpädagogischer Angebote (2021)

Monika Wicki, Prof. Dr.

Der Bericht geht der Frage nach, welche Massnahmen unterstützend auf das politisch wie gesellschaftlich festgelegte Ziel einer inklusiven Bildung wirken. Dazu werden Massnahmenvorschläge auf den verschiedenen Ebenen gemacht indem beleuchtet wird, wie regulatorische Rahmenbedingungen, Finanzierungsmechanismen und qualitätssichernde Aspekte auf die Steuerung heil- und sonderpädagogischer Angebote einwirken. Insbesondere die Ressourcenzuweisung und deren Einsatz vor Ort sind bislang kaum erforscht. Eine evidenzbasierte Basis

zum Einsatz und zur Nutzung der verfügbaren Möglichkeiten vor Ort, würde das Verstehen und die damit verbundene Organisation unterstützender Massnahmen wirksam beeinflussen und sich neben der Ebene des Unterrichts positiv auf ein inklusives Bildungsangebot auswirken. Der Bericht streicht einen Mangel an dafür erforderlichem statistischem Material heraus und betont wiederum das föderale System als erschwerenden Faktor hinsichtlich einer Vergleichsanalyse. Im schweizerischen Bildungssystem agieren eine Vielzahl an Akteuren und Akteurinnen in einem komplexen Mehrebenensystem, welche sich mit unterschiedlichen Kompetenzen sowie Interessen an der Handlungskoordination beteiligen (M. Wicki, 2021).

Der Bericht stellt die in Kapitel 2.1.6 dargestellte Kategorisierung im Zusammenhang mit der Ressourcenzuweisung vor und bewertet sie hinsichtlich des Zieles, die Inklusive Bildung zu stärken. Wicki (2021) weist darauf hin, dass mit einer Neuausrichtung der Finanzierungsmechanismen gleichzeitig gute Steuerungs- und Qualitätssicherungsinstrumente implementiert werden müssen. Damit wäre es möglich, einen austarierten Mix aus through-put-basierten und input-basierten Mechanismen herzustellen sowie neue Hinweise zur Wirksamkeit sonderpädagogischer Massnahmen hinsichtlich eines Kompetenzzuwachses oder der Partizipation der Lernenden in die Organisation und Steuerung sonderpädagogischer Angebote zu integrieren (M. T. Wicki, 2021).

Abschliessend verweist der Bericht auf das Projekt von Wicki (2020) mit dem Titel „Regulatorische Rahmenbedingungen der Steuerung heilpädagogischer Angebote in der Schweizer Volksschule“ (vgl. Kap. 2.4 Datenlage).

2.3 Datenlage

In den vorangegangenen Kapiteln wurde immer wieder auf eine unzureichende Qualität beziehungsweise Verfügbarkeit von statistischem Material hingewiesen. In diesem Kapitel wird dargestellt, welche Daten im Hinblick auf die Organisation und Steuerung sonderpädagogischer Angebote aktuell zu Verfügung stehen.

2.3.1 Nationale Ebene

Das Bildungsmonitoring des Bundes sichert die Qualität und schafft Transparenz im Bildungsraum Schweiz. Ziel ist das Sammeln und die Aufbereitung von Informationen über das Bildungssystem, um Hinweise für die Systemsteuerung bereitzustellen (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2022). Das Monitoring liegt in der Verantwortung des

Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) sowie des Generalsekretariats der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik (BFS) erstellt.

Statistik der Sonderpädagogik (BFS, 2020)

Die jährlich publizierte Statistik der Sonderpädagogik enthält Informationen zu den Lernenden mit sonderpädagogischem Bildungsbedarf, dem sonderpädagogischen Personal und den Sonderschulen. Die Daten beziehen sich auf die Bildungsstufen der obligatorischen Schulzeit und werden bei den Kantonen erhoben. Mit der Publikation zum Schuljahr 2017/2018 werden erstmals Angaben zu integrierten Settings erhoben. Sie enthält Informationen zur Unterstützung in Regelklassen. Bisher beschrieb diese nur die separative Schulung. Seit der Publikation 2020 können zudem kantonale Daten berücksichtigt werden. Die Statistik gibt Auskunft über die Anzahl von Lernenden mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen in Regel- und Sonderschulen. Sie beziffert den Anteil sonderpädagogischen Personals und das Betreuungsverhältnis in der obligatorischen Schule (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2022).

Damit liefert die Statistik der Sonderpädagogik belastbares Material zum Ausmass verstärkter Massnahmen. Zur Art der Massnahmen und in welchem Umfang die Angebote genutzt werden, wie auch zu Massnahmen aus dem Bereich der einfachen, nicht verstärkten Massnahmen, können keine Aussagen gemacht werden. Anzumerken ist zudem, dass in der Publikation zum Schuljahr 2018/2019 nicht alle Daten vollständig bei den Kantonen erhoben werden konnten (Bundesamt für Statistik (BFS), 2020).

Bildungsbericht Schweiz (SKBF, 2018)

Seit 2010 erscheint der Bildungsbericht Schweiz alle vier Jahre. Er ist zugleich Produkt und Instrument des nationalen Bildungsmonitorings und liefert evidenzbasierte Daten für bildungspolitische Entscheide. Die aktuelle Ausgabe von 2018 fasst aktuelle Erkenntnisse zusammen. Dazu werden Forschungsdaten, statistisches Material und Angaben der Verwaltung über alle Bildungsstufen hinweg analysiert und aufbereitet. Der Erkenntnisgewinn fliesst in die bildungspolitische Entscheidungsfindung ein und stützt die Zielformulierung für den Bildungsraum Schweiz (Wolter et al., 2018). Im Bildungsbericht 2018 wird die schulische Integration als voll- oder teilzeitliche Schulung von Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf und der Nutzung von verstärkten oder einfachen Massnahmen in einer Regelklasse definiert. Mit der neuen Konzeption der Statistik der Sonderpädagogik werden Schülerinnen und Schüler mit verstärkten

Massnahmen in integrativen Settings sichtbar (vgl. Statistik der Sonderpädagogik (BFS, 2020). Die Abbildung 3 veranschaulicht die Modernisierung der Statistik für die Sonderpädagogik.

bisher	Regelschule				Sonderschule
	Regelklasse	Einführungs- klasse	Klasse für Fremdsprachige	andere Sonderklasse	Sonderschul- klasse
	Regellehrplan	besonderer Lehrplan			
künftig	Regelschule				Sonderschule
	Regelklasse	Einführungs- klasse	Klasse für Fremdsprachige	andere Sonderklasse	Sonderschul- klasse
	keine oder einfache sonderpädagogische Massnahme				
	verstärkte sonderpädagogische Massnahme				

Abbildung 3: Verschiebung der Kategorisierung sonderpädagogischer Angebote (Wolter et al., 2018)

Mit der Erweiterung des Grundangebots von einfachen sonderpädagogischen Massnahmen³⁸ findet eine Verschiebung der Kategorisierung statt. Diese beeinflusst die Ergebnisse wie am Beispiel des Kantons Zürich aufgezeigt werden kann. Die Bildungsstatistik des Kantons Zürich erfasst seit 2010 die separativen Sonderschulen und die integrative Sonderschulung in Regelklassen getrennt voneinander (Bayard & Schalit, 2016 in Wolter et al., 2018). „Durch die neuen Kategorien zeigt sich, dass einerseits die Anzahl der integrierten Sonderschülerinnen und -schüler in der Verantwortung der Regelklasse (ISR) steigt, wohingegen andererseits die integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS) stark zurückgeht“ (Wolter et al., 2018, S. 43). Im Zusammenhang mit kantonalen Steuerungsinstrumenten identifiziert der Bildungsbericht Ergebnisse der Schulqualitätsmessungen³⁹ sowie der Lernleistungserhebungen als bedeutsam (Wolter et al., 2018).

Regulatorische Rahmenbedingungen der Steuerung heilpädagogischer Angebote in der Volksschule (RaShA)

Das Produkt des Forschungsprojekts der Hochschule für Heilpädagogik Zürich umfasst die Präsentation regulatorischer Rahmenbedingungen und erlaubt somit erstmals eine vergleichende Beschreibung. Für 19 Kantone wurde ein Fact-Sheet mit den entsprechenden Gesetzen,

³⁸ Art. 5 Sonderpädagogik-Konkordat

³⁹ Mitarbeiterbeurteilung der die Schulleitung (MAB), externe Schulevaluationen (FSB)

Verordnungen und Richtlinien erarbeitet. In einem zweiten Schritt werden Angebote, Instrumente der Qualitätssicherung sowie die Finanzierungsmechanismen miteinander verglichen (M. T. Wicki, 2020).

2.3.2 Kantonale Ebene

Auf kantonaler Ebene verantwortet das Ressort Bildungsplanung des Kantons Zürich die Erhebung und Auswertung statistischer Daten aus dem Schulbereich. In einer jährlich erscheinenden Publikation werden entscheidende Daten aufbereitet. Die Bildungsstatistik des Kantons Zürich (BISTA) erhebt Individualdaten direkt bei den Schulen und Gemeinden. Dazu zählen Daten zu den Lernenden (SdL) sowie zum Schulpersonal (SSP).

Mit Informationen zur Tätigkeit, dem Beschäftigungsgrad oder fachspezifischen Ausbildungen des Personals der Bildungsinstitutionen liefert die Statistik des Schulpersonals (SSP) relevante Daten im Zusammenhang mit der Steuerung und Organisation sonderpädagogischer Angebote. In Kombination mit den Angaben aus der Statistik der Lernenden (SdL) bildet die Bildungsstatistik des Kantons Zürich (BISTA), insbesondere zum Bereich der verstärkten Massnahmen, belastbare Daten, die erste Hinweise im Zusammenhang zum Grobziel geben können.

Mangelhaft bleiben Informationen aus dem Bereich der einfachen, nicht verstärkten Massnahmen (Bildungsstatistik Kanton Zürich, o. J.).

Im Kanton Zürich stellt das Statistische Amt eine weitere Datenquelle dar. Von Interesse sind insbesondere die Gemeindeportraits bereitgestellt in Form einer interaktiven Applikation. Sie ermöglichen einen Vergleich der Kosten für die separativen Sonderschulung (Statistisches Amt des Kantons Zürich, o. J.).

Im Kanton Zürich stellt die Fachstelle für Schulbeurteilung (FSB) eine externe Akteurin dar, mit der eine fachliche Perspektive der Qualität der Schulen erfolgt. Im Rahmen einer Schulevaluation prüft die Fachstelle seit 2006 im Fünfjahreszyklus pädagogische wie organisatorische Elemente und zeigt Entwicklungsperspektiven auf, die in vielen Institutionen in der Schulprogrammarbeit Beachtung finden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, o. J.; Bildungsdirektion Kanton Zürich & Bildungsplanung, 2011). Die Aussensicht auf die Schulqualität durch eine externe Fachstelle generiert nicht nur Daten, sondern nimmt auch Einfluss auf die Steuerung (sonder-)pädagogischer Massnahmen und deren Ausgestaltung.

2.3.3 Kommunale Ebene

Die Gemeindeebene ist für die Datenerhebung im Kontext einfacher sonderpädagogischer Massnahmen besonders relevant. In diesem Bereich tragen die Gemeinden mehrheitlich die Kosten. Die meist digital zugänglichen Jahresrechnungen der Gemeinden, stellen einen Zugang zu Informationen der Ressourcenzuteilung vor Ort her.

Einen weiteren Zugang bilden die kommunalen Verwaltungen, welche zunehmend mit digitalen Verwaltungssystemen ausgestattet sind. Die im Kanton Zürich häufig verwendeten Applikationen im Bereich der Schul-Administrations-Software (SAS) sind technisch in der Lage, Daten zu sonderpädagogischen Massnahmen, deren Umfang und Nutzung, zu sammeln (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2020).

Wie sich in der hier angelegten Vollerhebung gezeigt hat, ist das Bereitstellen solcher Daten mit einem erheblichen Aufwand für die Verwaltungen verbunden. Dies auch, da die relevanten Informationen auf verschiedene Akteure und Akteurinnen verteilt sind. Beispielsweise bietet die Softwarelösung von CMI mit ihrem Ansatz unterschiedliche Zugänge für Dokumentenverwaltung, Administration⁴⁰ und Unterricht⁴¹. Erst eine Kombination der einzelnen Module würde zu einem wesentlichen Verständnis beitragen. Dies würde voraussetzen, dass eine Schule eine entsprechende Komplettlösung einsetzt und die Kombination aller Daten mindestens einer Person zugänglich sind. Somit fehlt aktuell ein niederschwelliger Zugang zu evidenzbasierten Daten auf Organisationsebene, welche Rückschlüsse auf die Ressourcenzuweisung, deren Nutzung sowie Hinweise zur Wirksamkeit eingesetzter sonderpädagogischer Angebote ermöglichen würden.

⁴⁰ iCampus

⁴¹ LehrerOffice

2.4 Regulatorische Rahmenbedingungen im Kanton Zürich

Dieses Kapitel fasst die gesetzlichen Grundlagen sowie die Struktur und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung beziehungsweise des sonderpädagogischen Grundangebotes im Kanton Zürich zusammen. Dabei sollen regulatorisch relevante Unterschiede zwischen verstärkten und einfachen sonderpädagogischen Massnahmen sichtbar gemacht werden.

Tabelle 1: Kantonale Rechtsgrundlage sonderpädagogischer Angebote (eigene Darstellung)

<i>Rechtsgrundlage Kanton Zürich</i>	
<i>Grundangebot (einfache Massnahmen)</i>	<i>Sonderschulung (verstärkte Massnahmen)</i>
<i>Volksschulgesetz (VSG)</i>	
§§ 33-40, 3. Abschnitt: Sonderpädagogische Massnahmen	§§ 33-40, 3. Abschnitt: Sonderpädagogische Massnahmen
§ 31 Beurteilung	§§ 47-49, 5. Abschnitt: Qualitätssicherung
§ 32 Promotion und Übertritt	§ 53 Sonderschulung
	§§ 64 und 65 Gemeindkosten und Kostenanteil Sonderschulung
<i>Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)</i>	
§ 2 Besondere pädagogische Bedürfnisse	§§ 1-4, 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
§ 3 Schulung in der Regelklasse	§§ 20-23 Sonderschulung
§ 4 Ausrichtung auf Regelklasse	§§ 24-28 3. Abschnitt: Verfahren und Überprüfung
§ 5 Angebote bei ausgeprägter Begabung	§ 29 Ausbildung
§§ 6-8 Integrative Förderung	
§11 Höchstangebot (Therapien)	
§§ 24-28 Verfahren und Überprüfung	
§ 29 Ausbildung	
<i>Volksschulverordnung (VSV)</i>	
§ 29 Dispensation	§§ 49-53 Externe Beurteilung
	§§ 69-71 Privatschulen und Privatunterricht
<i>Lehrpersonalverordnung (LPVO)</i>	
§ 2c Abs. 3 Zusätzliche Vollzeiteinheiten	-
§2d Abs. 2 lit. E Kompensation von nicht verwendeten VZE für Therapien gemäss fi 8 VSM	
<i>Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung (FinVo)</i>	
-	alle
<i>Reglement über die Aufsicht über die Sonderschulen (Aufsichtsreglement)</i>	
-	alle
<i>Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)</i>	
	§§ 14-24 Leistungsvereinbarung und Finanzierung

2.4.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Grundlage bildet Abschnitt 3 *Bildung, Forschung und Kultur* der Bundesverfassung. Im Kanton Zürich dient das *Bildungsgesetz* und das *Volksschulgesetz* als rechtliche Basis. Diese werden durch die Verordnungen (vgl. Tabelle 1) ergänzt. Zu beachten gilt, dass entsprechende Gesetze und Erlasse im Zusammenhang mit übergeordneten Vorgaben stehen (vgl. BehiG, BV). Zusätzlich werden die von der Schweiz ratifizierten internationalen Übereinkommen in den Aufbau eines inklusiven Bildungssystems einbezogen (vgl. bspw. UN-BK, Salamanca Erklärung). Seit Anfang 2022 ergänzt das Kinder- und Jugendheimgesetz⁴² die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es regelt Angebote, Zuständigkeiten und Finanzierung erbrachter Leistungen zwischen Erziehungsberechtigten, Institutionen, Gemeinden und dem Kanton Zürich.

2.4.2 Ressourcen und Organisation

Integrative Förderung (IF)

Die *Integrative Förderung (IF)* ist ein sonderpädagogisches Angebot. Alle Schulstufen sind dazu verpflichtet, eine *Integrative Förderung (IF)* anzubieten. Jede Gemeinde muss dafür ein Minimum an Vollzeiteinheiten (VZE) aufwenden. Konkret gilt es pro 100 Lernende von den stufengebunden zugesprochenen Vollzeiteinheiten (VZE) mindestens 0.4 VZE für die Kindergartenstufe und 0.5 VZE für die Primarstufe einzusetzen. Auf der Sekundarstufe definieren die Gemeinden Art und Umfang der Integrativen Förderung (IF). Den Gemeinden steht es offen, die Verteilung mittels sonderpädagogischer Konzepte weiter zu differenzieren. Werden mehr Schülerinnen und Schüler den einzelnen Klassen zugeteilt, können die Gemeinden die vom Kanton zugeteilten Mindest-VZE erhöhen (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2011). Eine weitere Möglichkeit, die Vollzeiteinheiten für die *Integrative Förderung (IF)* zu erhöhen, steht im Zusammenhang mit dem Höchstangebot für Therapien (vgl. § 11 VSM). Liegt eine Differenz zu den zugeteilten Vollzeiteinheiten vor, kann die Gemeinde auf eigene Kosten und mit einer Bewilligung der Bildungsdirektion verbleibende Vollzeiteinheiten für die Therapie in Vollzeiteinheiten für die *Integrative Förderung (IF)* umwandeln (Gemeindeeigene VZE gemäss § 2d Abs. 2 lit. E LVPO). Schliesslich können die Gemeinden auch auf den von der Bildungsdirektion zugeteilten Gestaltungspool (§ 2c Abs. 3 LPVO) zurückgreifen, um ihr sonderpädagogisches Angebot im Bereich *Integrative Förderung (IF)* zu erweitern.

⁴² In Kraft getreten am 1.1.2022

Die Gemeinden sind gefordert, die zur Verfügung stehenden Vollzeiteinheiten optimal zu verteilen. Sie müssen entscheiden, ob die IF-Ressourcen beispielsweise mit einer Erhöhung der Klassengrösse verstärkt werden sollen oder ob allen Schulen der Gemeinden die gleichen Ressourcen zugesprochen werden. Die Entscheidungskompetenz liegt hierzu bei der Schulpflege. Der reale Einsatz dieser Ressourcen vor Ort verantwortet die Schulleitung. Die Bildungsdirektion empfiehlt eine gezielte klassen- oder auch stufenbezogene Verteilung der Ressourcen (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2011). Dahinter steht die Absicht, die Regelklasse zu stärken:

„Steht keine Einschulungsklasse zur Verfügung, müssen den ersten Klassen für die IF von Schülerinnen und Schülern, die zum Zeitpunkt des regulären Übertritts in die Primarstufe den Lernanforderungen der ersten Klasse noch nicht oder erst teilweise gewachsen sind, ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Dies ist bei der Ressourcenzuteilung zu berücksichtigen. Eine Anknüpfung der eingesetzten IF-Ressourcen an einzelne Schülerinnen und Schüler ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Zu diesem Zweck können einzelne Lektionen in einem speziellen einzelfallbezogenen Pool zur Verfügung gestellt werden“ (z.B. aus dem Gestaltungspool nach LPVO 2 c Abs. 3) (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2011, S. 8).

Personelle Rahmenbedingungen regelt die Bildungsdirektion. Die sonderpädagogische Fachperson benötigt ein von der EDK anerkanntes Hochschuldiplom in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik. Fehlende Ausbildungen müssen innerhalb von drei Jahren begonnen werden. Lehrpersonen ab 55 Jahren mit dem Tätigkeitsprofil Integrative Schulungsform (ISF) sind auch ohne Diplom berechtigt, Integrative Förderung auf der Stufe ihres Lehrdiploms tätig zu sein (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2011).

Begabungs- und Begabtenförderung

Die Einbettung der Begabungs- und Begabtenförderung in das sonderpädagogische Angebot wird auch im Kanton Zürich thematisiert und steht in engem Zusammenhang mit „Umgang mit Vielfalt“ oder „Heterogenität“ (vgl. dazu Kap. 2.1.3).

Gemäss der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) ist die Begabtenförderung grundsätzlich Teil der Integrativen Förderung (VSM § 2). Dennoch können die Gemeinden weiterhin Angebote in diesem Bereich durchführen (VSM § 5). Eine Weiterführung gemeindeeigener Angebote wird im Konzept festgehalten. Die Organisationsform hat sich verändert, da bis zur Neuausrichtung auf die besonderen pädagogischen Bedürfnisse Angebote

für Lernende mit ausgeprägter Begabung ausserhalb der Sonderpädagogischen Massnahmen geführt wurden (Diezi-Duplain, 2021). Die Begabungsförderung zählt zum Grundauftrag und erfolgt im Regelunterricht.

Therapien

Für die Therapiebereiche Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie stehen den Gemeinden jeweils pro 100 Lernende gesamthaft maximal 0.6 Vollzeiteinheiten (VZE) auf der Kindergarten-, 0.4 VZE auf der Primar- und 0.1 VZE auf der Sekundarstufe zur Verfügung. Wie vorgängig beschrieben, ist eine VZE-Umlagerung nicht ausgeschöpfter Ressourcen aus dem Therapiebereich zu VZE-IF mit der Bewilligung durch die Bildungsdirektion möglich (VSM § 4).

Logopädie

Eine Zuweisung zur Logopädie erfolgt über das Schulische Standortgespräch (SSG). Die Ressourcen liegen im gemeinsamen Pensenpool für Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie.

Psychomotorik

Für eine Zuweisung zu Abklärung und Therapie bildet das Verfahren Schulisches Standortgespräch (SSG) die Grundlage. Die Ressourcen liegen im gemeinsamen Pensenpool für Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie.

Psychotherapie

In der Regel geht einer therapeutischen Intervention eine schulpsychologische Abklärung voraus. Lern- und Entwicklungsziele werden mit dem Verfahren Schulisches Standortgespräch (SSG) festgehalten (Diezi-Duplain, 2021). Die Ressourcen liegen im gemeinsamen Pensenpool für Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie.

Audiopädagogisches Angebot

Das audiopädagogische Angebot teilt sich in die Bereiche Beratung und Förderung. Bei der Beratung geht es um die Orientierung aller beteiligter Personen und die Optimierung der Lernumgebung. Die Ressourcen für dieses Angebot erfordern eine Kostengutsprache der Schulpflege und sind somit individuell zugeteilt. Das Angebot umfasst durchschnittlich zwei bis vier Lektionen pro Woche, wobei auch eine ergänzende Begleitung durch schuleigenes Personal (Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge) möglich ist (Diezi-Duplain, 2021).

Besondere Klassen

Die Unterstützung von Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen findet grundsätzlich in der Regelklasse statt oder bereitet sie auf einen Übertritt in eine solche vor. Dies gilt auch im Zusammenhang mit besonderen Klassen.

Einschulungsklassen

Einschulungsklassen sind ein freiwilliges sonderpädagogisches Angebot. Es schliesst an den Kindergarten an und erweitert den ersten Zyklus um ein Jahr. Wird in der Gemeinde keine Einführungs-klasse geführt, treten die betroffenen Kinder regulär in die erste Klasse über und werden dort im Rahmen der Integrativen Förderung (IF) unterstützt (VSM Abs. D § 17).

Die Zuweisung erfolgt über das Schulische Standortgespräch. Bei Bedarf kann der schulpsychologische Dienst miteinbezogen werden (Diezi-Duplain, 2021).

Kleinlassen

Auch die Kleinklassen bilden ein fakultatives sonderpädagogisches Angebot (VSM Abs. D §18). Das Ziel ist ein hoch individualisierter Unterricht für Lernende mit besonders hohem Förderbedarf. Das Volksschulamt sieht vor, dass der Besuch einer Kleinklasse zeitlich begrenzt wird und es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht wird, zumindest teilweise am Regelklassenangebot teilzuhaben (Volksschulamt, o. J.).

Aufnahmeklasse

In einigen Gemeinden des Kantons Zürich findet der Anfangsunterricht in Deutsch als Zweitsprache ganz oder vorzugsweise teilweise in Aufnahmeklassen statt (VSM § 13 und § 15 gemäss §§ 16 und 16a). Der Lektionspool orientiert sich an der Grösse der Gemeinde und der Anzahl der Lernenden. Die Ressourcen stammen aus dem kommunalen Pool an Vollzeiteinheiten (Diezi-Duplain, 2021).

Deutsch als Zweitsprache

Der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) ergänzt den Regelunterricht. Spezifische Angebote wie der Aufnahmeunterricht oder die Aufnahmeklasse haben das Ziel, dass Lernende nicht deutscher Erstsprache möglichst rasch und erfolgreich dem Regelklassenangebot folgen können. Im Kanton Zürich wird zur Lernstanderfassung das Instrument „Sprachgewandt“ eingesetzt. Es werden die Angebotsarten DaZ auf der Kindergartenstufe, DaZ-Anfangsunterricht (inklusive Ausnahmeklasse) und DaZ-Aufbauunterricht unterschieden (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2020).

Innerhalb eines vorgegebenen Rahmens gestalten die Gemeinden das Angebot aus. Zum vorgegebenen Rahmen gehört das Erfassen der Anzahl der DaZ-Lernenden, die Berechnung eines gesamten DaZ-Lektionenpools einer Gemeinde, die stufenübergreifende Ressourcenverteilung auf Schulen und Klassen sowie die Nutzungsbedingungen zugeteilter Stunden für den DaZ-Unterricht in Teamteaching und in Gruppen- oder Einzelsettings (Diezi-Duplain, 2021). In Schulgemeinden mit nur wenig DaZ-Lernenden gilt es, das Minima pro Schülerin oder Schüler zu beachten. Die Gemeinden stellen gemäss Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen ein Minimum an Lektionen für den DaZ-Unterricht bereit.

Gemäss der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (§ 29 Abs.2 VSM) gelten für DaZ-Lehrpersonen folgende personelle Rahmenbedingungen. Die Lehrperson besitzt eine EDK anerkannte Qualifikation als Regellehrperson (Lehrdiplom für die Volksschule) sowie eine DaZ-Zusatzqualifikation (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2020).

Sonderschulung

Die Sonderschulung beinhaltet Unterricht, Therapie, Erziehung, Betreuung und Transport. Sie kann in unterschiedlichen Formen angeboten werden. Für Kinder, die beispielsweise aufgrund einer Behinderung mit dem sonderpädagogischen Angebot der Regelschule nicht ihren Voraussetzungen entsprechend gefördert werden können, steht das Angebot der *Sonderschulen* zur Verfügung. Dazu zählt die Sonderschulung in Tagessonderschulen, (Tages)Sonderschulen in Schulheimen, Spitalschulen sowie die Sonderschulung als Einzelunterricht. Eine Integrierte Sonderschulung kann in der Verantwortung der Sonderschule (ISS) oder in der Verantwortung der Regelschule (ISR) angeboten werden.

Seit 2014 wird für die Ermittlung des individuellen Bedarfs im Zusammenhang mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen das Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) eingesetzt. Seit Schuljahr 2015/2016 ist es bei einer Prüfung der Sonderschulbedürftigkeit verbindlich (§§ 24-28 VSM).

Die Finanzierung der Sonderschulung ist der Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung (FinVO § 8) zu entnehmen: Der Kanton richtet Beiträge für Personalkosten sowie für weitere Betriebskosten aus, welche für die Sonderschulung nötig sind (§8 1). Die Bildungsdirektion legt die Zahl der beitragsberechtigten Stellen im Rahmen des Pensenpools fest (§ 8 2). Schulheime stellen den zuweisenden kantonalen Behörden die festgelegte Versorgertaxe in Rechnung (§1 19).

In der Broschüre *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich* stellt das Volksschulamt die beiden Varianten der integrierten Sonderschulung (ISR und ISS) vor. Im Unterschied zur Zuweisung der Ressourcen der Integrativen Förderung (IF), werden die Mittel hier individuell den Lernenden zugesprochen. Im Kanton Zürich kann die Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) seit dem Schuljahr 2011/2012 umgesetzt werden. Dieses Modell erlaubt es den Gemeinden, Geld aus der Versorgertaxe⁴³ direkt in den Schulen einzusetzen, was eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Die Finanzierung ist in der Verordnung (FinVO) geregelt. Gehen die Kosten über die Gemeindebeiträge (Versorgertaxe) hinaus, beteiligt sich der Kanton im Rahmen eines Kostenanteils an die Gemeinden (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/ Sektor Sonderpädagogik, 2018). Dies entspricht einer 100% Kostenfinanzierung durch die Gemeinden bis maximal 45'000 CHF für Lernende im integrativen Setting (ISR). Vollumfänglich zu Lasten der Gemeinden gehen neben personellen auch allfällige bauliche Massnahmen. Die Kosten sowie die Organisation für einen allfälligen Transport liegen in der Verantwortung der Gemeinden (Diezi-Duplain, 2021). Eine detaillierte Aufschlüsselung der Finanzierungsmodelle im Bereich der Integrierten Sonderschulung (ISR und ISS) ist der Broschüre *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich* zu entnehmen (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/ Sektor Sonderpädagogik, 2018).

Die Sonderschulung als Einzelunterricht kann beispielsweise zur Wartezeitüberbrückung im Zusammenhang mit einer Zuteilung in eine Sonderschule bei schweren Verhaltensauffälligkeiten oder schwerer Krankheit angeordnet werden. Sie ist auf maximal sechs Monate beschränkt. Der Einzelunterricht stellt keine disziplinarische Massnahme dar und ist von anderen Massnahmen wie einer Auszeit (Timeout) oder der Wegweisung vom obligatorischen Unterricht zu unterscheiden (§ 52 Abs. 2 VSG). Die finanziellen Ressourcen stellt die Wohngemeinde der Erziehungsberechtigten. Die Durchführung richtet mindestens die Hälfte der regulären Lektionen aus. Zudem haben die betroffenen Lernenden Anspruch auf die Tagesbetreuung. Diese findet grundsätzlich im Rahmen der Tagesstrukturen der Gemeinde statt (Diezi-Duplain, 2021).

⁴³ Geld für die Platzierung in Tagessonderschulen (integrative oder separate Schulungsform)

3. Präzisierte Fragestellung

Die vorliegende Arbeit beabsichtigt eine Erhebung des Ressourceneinsatzes innerhalb der Volksschule im Kanton Zürich und seinen Gemeinden. Daraus sollen neue Hinweise zur Organisation inklusiver Bildungsangebote abgeleitet werden können, um Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in ihrer Kompetenzentwicklung bestmöglich zu begleiten.

3.1 Eingrenzung

Neue Hinweise zum Einsatz von Ressourcen sollen dazu beitragen, die aktuelle Datenlage insbesondere bei den einfachen, nicht verstärkten Massnahmen zu ergänzen, um das sonderpädagogische Angebot an Regelschulen präziser beschreiben zu können.

Im Detail geht es um die Informationsgewinnung relevanter Inputfaktoren, welche im Zusammenhang mit einer Wirksamkeitssteigerung sonderpädagogischer Angebote stehen. Weitere für die Berechnung der Wirksamkeit relevante Faktoren können im Rahmen dieser Arbeit nicht ausgeführt werden (vgl. Wolter et al., 2020). Aufgrund der Datenlage zu Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf sowie die zeitlichen Ressourcen für diese Arbeit grenzen den Betrachtungszeitraum stark ein.

3.2 Fragestellung

In der Erarbeitung der Grundlagen (vgl. Kap. 2.4) wurde der Frage nachgegangen, welche regulatorischen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Angeboten im Kanton Zürich existieren. Ausgehend davon und im Hinblick auf die Zielsetzung dieser Arbeit leitet sich folgende gegliederte Fragestellung ab:

- ***Wie gestaltet sich der Ressourceneinsatz im Kanton Zürich und in seinen Gemeinden?***
 - *Wie hoch sind die realen und finanziellen Ressourcen sonderpädagogischer Angebote in der Volksschule im Kanton Zürich?*
 - *In welchem Umfang stehen Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf personelle Ressourcen zur Verfügung?*
 - *Wie präsentieren sich Art, Umfang und Nutzung der unterschiedlichen sonderpädagogischen Angebote in Zürcher Schuleinheiten?*

4. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Untersuchung dargestellt. Auf die Beschreibung der eingesetzten Erhebungsinstrumente folgt die spezifische Darstellung der Anlage und des Ablaufs. Anschliessend wird die gegebene Operationalisierung vorgestellt und das Datenerhebungsverfahren beschrieben. Im Anschluss wird aufgezeigt, wie die Daten aufbereitet und ausgewertet werden. Zum Ende des Kapitels erfolgt eine kritische Reflexion des methodischen Vorgehens.

4.1 Instrumente

Die hier erfolgte Datenerhebung nutzt die Methode der Befragung in Form einer webbasierten Umfrage (Survey). Dazu wurde der getestete Online-Fragebogen von Ladner (2021) als Basisversion verwendet und an die sich im Prozess veränderten Rahmenbedingungen (Population, Design) angepasst. Das sonderpädagogische Angebot auf der Ebene der Gemeinde wurde mit einem Fragebogen erfragt, welcher an drei Zielgruppen gerichtet war und abhängig von der Funktion der befragten Person die entsprechenden Fragegruppen listete. Damit sollte der individuelle Aufwand für die Bearbeitenden möglichst klein gehalten werden und damit die Rücklaufquote erhöhen. Der Fragebogen gliedert sich demnach in drei Erfassungsebenen. Die Fragen an die Schulleitungspersonen erfragen Informationen zu Nutzung und Umfang sonderpädagogischer Angebote der einzelnen Schuleinheiten (nach Möglichkeit auch nach der Schulgemeinde). Mit den Fragen an die Schulverwaltung werden Daten für die Schulgemeinde erhoben. Sie fragen nach dem Einsatz und der Verteilung finanzieller Ressourcen für sonderpädagogische Angebote. Die dritte Zielgruppe liegt auf der Ebene der einzelnen Klassen oder Schuleinheit und erhebt Informationen zur Aufteilung der Tätigkeitsbereiche, zur Nutzung der Angebote und deren Umfang des sonderpädagogischen Personals auf Klassenebene. Die Umfragegliederung wird in Abbildung 4 visualisiert. Mit den Items zur Angabe der Population und zum Erhebungsdatum (Stichtag) wird sichergestellt, dass die Bezugsgrösse und der Erfassungszeitraum definiert sind.

Die Umfrage wurde mit vier Einstiegsfragen erweitert. Diese fragen nach der subjektiven Einordnung der Inklusivität der Schule sowie nach der Orientierung an den kantonalen Rahmenbedingungen. Der Bewertungsgrad für diesen Bereich der Einstiegsfragen wird mittels einer zehnstufigen Ratingskala (von 1 „gar nicht“ bis 10 „vollständig“) erhoben. Die weiteren Items werden mittels Masszahlen (bspw. Anzahl Lernende, Vollzeiteinheiten, Lektionen) ermittelt.

Sonderpädagogische Angebote der Gemeinden

Schulverwaltung Schulgemeinde	Schulleitung Schuleinheit oder Schulgemeinde	Lehrperson / Heilpädagog*in Klasse oder Schuleinheit
<p>Schulinternes Personal für sonderpädagogische Angebote</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – Pauschal finanziertes Personal Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Regellehrpersonen, SHP, Klassenassistent, Schulsozialarbeit, Leitung Sonderpädagogik, Administration Sonderpädagogik, weiteres Personal 2 – Personal für individuell gesprochene Massnahmen Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: SHP, Klassenassistent, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weiteres Personal <p>Externe Personalkosten für Sonderpädagogik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 – Kosten für pauschale Angebote Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Schulpsychologie 4 – Kosten für individuelle Angebote Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik und Low-Vision), Therapien, Transport, Betreuung, weitere 	<p>Nutzung der sonderpädagogischen Angebote</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 – Nutzung der Angebote Anzahl SuS, davon mit Sonderschulstatus: Total SuS mit einer oder mehreren Massnahmen, Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Schulsozialarbeit, Klassenassistent, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot <p>Umfang der sonderpädagogischen Angebote</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 – Umfang der Angebote Total Lektionen pro Woche: Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Klassenassistent, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot <p>Beratung und Unterstützung</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 – B&U durch externes Personal Leistungserbringer, Organisation 	<p>Tätigkeitsbereiche des sonderpädagogischen Personals</p> <ol style="list-style-type: none"> 8 – Aufteilung der Tätigkeitsbereiche SHP, DaZ-LP, Therapeut*innen: Unterricht im Team-Teaching, Unterstützung in der Klasse, Unterricht einer Lerngruppe, allein Klasse unterrichten, Beratung von Kindern, Beratung von Lehrpersonen, Beratung von Eltern, Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen, Diagnostik von SuS ohne SAV, Diagnostik von SuS mit SAV 9 – Art der Messung Arbeitszeiterfassung, Schätzung, beides 5* – Nutzung der Angebote auf Klassenebene 6* – Umfang der Angebote auf Klassenebene

Abbildung 4: Zielgruppen und Fragebereiche inklusive Items (Ladner, 2021; eigne angepasste Darstellung)

Die Items und Skalen wurden von Ladner (2021) entwickelt. Ein Teil des Fragebogens wurde im Vorfeld der Vollerhebung durch Personen aus der Verwaltung und Leitung auf die Klarheit, Verständlichkeit und Vollständigkeit hin geprüft und angepasst (vgl. Ladner, 2021, S. 48-49). Der Fragebogen sowie die Variablendokumentation finden sich im Anhang.

4.2 Operationalisierung

Bei der Untersuchung theoretischer Konstrukte wie der schulischen Inklusion oder der Steuerung sonderpädagogischer Angebote, handelt es sich um nicht unmittelbar zugängliche, beziehungsweise messbare, sondern angenommene Begriffe. Durch die Operationalisierung werden solche in empirisch messbare Merkmale umgewandelt und legen die Basis der statistischen Erhebung und Analyse. In einem ersten Schritt werden die theoretischen Begriffe in Variablen umgewandelt. Anschließend werden diesen Indikatoren zugeteilt und die Merkmalsprägung der Indikatoren bestimmt (Eselborn-Krumbiegel, 2021; Flandorf, 2019).

In den folgenden Unterkapiteln geht es dementsprechend um die Beschreibung der Messbar-machung untersuchungsrelevanter Sachverhalte. Die Darstellung der Operationalisierung er-folgt zusätzlich in einer tabellarischen Form.

Die Fragestellung erörtert unterschiedliche Phänomene, welche in der Aufarbeitung in Kapitel 2 benannt wurden. Die folgenden Beschreibungen orientieren sich an Ladner (2021), welche sich in der Auseinandersetzung mit wirksamen sonderpädagogischen Angeboten vertieft mit den hier relevanten Konstrukten und Indikatoren auseinandergesetzt hat (S. 31-34).

4.2.1 Operationalisierung der Organisation

Für die Bestimmung organisatorischer Aspekte sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich, wurden auf Basis der regulatorischen Rahmenbedingungen (vgl. Kap. 2.4) folgende Merkmale definiert.

Tabelle 2: Operationalisierung der Organisation sonderpädagogischer Angebote (eigene Darstellung)

Merkmale	Items	Beschreibung
<i>Merkmale regulatorischer Rahmenbedingungen</i>		
Benennung und Art der Angebote	Intensität: Sind die entsprechenden Massnahmen im Bereich der Sonderschulung angesiedelt oder gehören sie zum Grundangebot?	Verstärkte oder einfache Massnahmen
	Lehrplanstatus: Woran orientiert sich die Zieldimension?	Reguläre oder angepasste Lernziele
	Integration: Werden die Angebote integriert in einer Regelklasse angeboten?	Segregatives oder integratives Setting
	Angebotsort: Handelt es sich bei dem Angebot um einen schulinternen oder externen Leistungserbringer?	Schulinternes oder externes Angebot
Finanzierung	Zuteilung: Wie werden die finanziellen Ressourcen zugeteilt?	Pauschal-basiert Individuell-basiert
	Entscheidungsprozesse	Kompetenz: Wer trägt die Verantwortung und wo liegt die Entscheidungskompetenz?

Quelle: (Ladner, 2021)

4.2.2 Operationalisierung der Ressourcen

Die monetären Ressourcen setzen sich nach Ladner (2021) aus den Personalkosten, den Kosten für die Sonderschulung sowie weitere interne und externe Kosten (bspw. Tagesstrukturen, Transport, bauliche Massnahmen) zusammen (S. 32). Reale Ressourcen umfassen die Anzahl der Lernenden, den Beschäftigungsgrad der Lehr- und Fachpersonen, den Umfang und die Nutzung der Angebote sowie die Qualifikation des eingesetzten Personals (Ladner, 2021).

Tabelle 3: Operationalisierung der Ressourcen (eigene Darstellung)

Merkmale	Items	Beschreibung	Daten
<i>Merkmale monetärer und reale Input-Faktoren</i>			
Personal	Anzahl Anstellungen pro Fachbereich	Lehrpersonen, Heilpädagogik, DaZ, Therapien, Assistenzpersonal, Sozialarbeit und weitere Angebote (Time-out, Begabung- und Begabtenförderung, Aufgabenhilfe)	SSP
	Beschäftigungsumfang	Stellenprozent Lehr- und Fachpersonen (kantonal und/oder kommunal)	SSP
	Aufteilung der Tätigkeitsbereiche	Zusammenarbeit und Koordination der Tätigkeiten SHP, DaZ, weitere Therapien und Angebote	Survey
Lernende	Anzahl Lernende mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen	Lektionen pro Woche	Survey
	Anzahl Lernende mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen	Durchschnittliche Lektionenzahl pro Woche	SdL/Survey
	Betreungsverhältnis	Anzahl Lernende pro Vollezeiteinheit einer Personalkategorie (SHP, Logo, DAZ, LP)	SdL/SSP/Survey
	Nutzung der einzelnen Angebote	Anzahl Kinder pro Angebot	Survey
Kosten	Interne Kosten	Regellehrpersonen (inkl. Hausaufgabenstunden, Begabten-/Begabungsförderung, SHP, Assistenzpersonal, Schulsozialarbeit (SSA), Leistung, Administration)	Survey, Schätzung auf Grundlage der BISTA-Daten möglich
	Externe Kosten	SHP, Assistenz, DaZ, Logopädie, Psychomotorik (PMT) nur Sonderschulung, Assistenz, weiteres Personal	Survey (Administration)
	Kosten für pauschale Angebote	Schulpsychologischer Dienst	Survey (Administration)
	Kosten für individuelle Angebote	Beratung und Unterstützung, Audiopädagogik, extern durchgeführte Therapien, Transport, Betreuung und weitere sonderpädagogische Angebote wie Hausaufgabenhilfe, Einzelschulung usw.)	Survey (Administration)

Quelle: (Ladner, 2021)

4.2.3 Operationalisierung schulischer Integration

Im Zusammenhang mit dem Stand der Inklusion, ist das Ausmass integrativ und segregativ unterrichteter Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf bedeutsam. Dazu finden die *Förderquote*⁴⁴ und die *Segregationsquote*⁴⁵ Verwendung. Aus diesen Parametern lassen sich weitere berechnen, so beispielsweise die Inklusionsquote⁴⁶ oder der Inklusionsanteil⁴⁷ (Klemm, 2014; Köpfer et al., 2021).

Die fokussierten Items *Förderquote* und *Segregationsquote* bedienen sich der Daten aus der Statistik der Lernenden (SdL) und werden ergänzt mit den Antworten der Umfrage. Damit soll es erstmals möglich werden, Informationen zum Ausmass schulischer Integration im Kanton Zürich differenzierter darzustellen, da neben Daten zu den verstärkten Massnahmen (Sonderschulung) auch neue Hinweise zu einfachen Massnahmen generiert werden.

4.3 Anlage und Ablauf der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung basiert auf den Daten der Statistik der Lernenden (SdL), der Statistik des Schulpersonals (SSP) sowie auf Daten der Befragung zum sonderpädagogischen Angebot in den Gemeinden des Kantons Zürich. Damit handelt es sich um eine quantitative Arbeit. Die Erhebung der primären Daten mittels der Befragung fand zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 statt. Sie erfolgte webbasiert mit der Software *LimeSurvey*. Das Vorgehen berücksichtigt weitere parallellaufende Projekte in anderen Kantonen sowie die Erfahrungen der Pre-Tests von Ladner (vgl. Kap. 4.1). Das übergeordnete Forschungsprojekt von Prof. Dr. Monika Wicki sieht vor, dass insgesamt zehn Gemeinden im Kanton Zürich befragt und analysiert werden. Erfahrungen des Autors im Zusammenhang mit einer Befragung zum Ressourceneinsatz im Kanton Graubünden führte dazu, dass alle Schulleitungspersonen und die Verwaltungen aller obligatorischen Schulen der Bildungsstufen Kindergarten bis Sekundarschule angeschrieben wurden. Damit sollte eine möglichst grosse Stichprobe generiert werden. Es wurden auch

⁴⁴ Anteil aller schulpflichtiger Lernender mit Förderbedarf unabhängig von ihrem Förderort (Klemm, 2014).

⁴⁵ Anteil der Lernenden an Sonderschulen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler (Köpfer et al., 2021).

⁴⁶ Anteil der Lernenden mit Förderbedarf, die integrativ unterrichtet werden, an allen schulpflichtigen Lernenden (Klemm, 2014).

⁴⁷ Anteil der Lernenden mit Förderbedarf, die integrativ unterrichtet werden, an allen Lernenden mit Förderbedarf (Klemm, 2014).

personenbezogene Informationen eingeholt wie Name, Funktion, Arbeitsort. Die Teilnahme an der Befragung war freiwillig. Der Rücklauf beläuft sich auf ein Total von 23.1 Prozent (Stichprobe N=71), wobei dieser hier weiter differenziert werden muss. Von der totalen Stichprobe (N=71) entfallen 22, welche nur Angaben zu den Einstiegsfragen (vgl. Kap 4.1) gemacht haben und somit ausschliesslich Rückschlüsse auf die subjektive Einschätzung zur Inklusion und Orientierung an den kantonalen Rahmenbedingungen zulassen. Einen weiteren Anteil (28) des Rücklaufs bezieht sich auf Daten auf der Ebene der Klassen. Die korrigierte Stichprobe beläuft sich demnach auf 6.8 Prozent (N=21), wobei diese die Daten von Ladner (2021) der Pre-Test-Gemeinden miteinschliessen. Diese Stichprobe setzt sich wiederum aus den Rückmeldungen zu Schuleinheiten (18) sowie zu Gemeinden (3) zusammen.

4.3.1 Erhebung

Zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 wurden alle Schulleitungspersonen sowie die Verantwortlichen aus der Administration per Mail ein erstes Mal angeschrieben. Die Kontaktdaten wurden eigenhändig ermittelt und zusammengetragen. Die E-Mail-Nachricht informierte über Ziele und Bedeutsamkeit der Befragung und bot Kontaktangaben des Autors zur Klärung von Fragen oder für allgemeine Rückmeldungen. Über den eingebetteten Hyperlink konnte direkt auf den Fragebogen zugegriffen werden. Anfang Januar wurden Gemeinden und Schuleinheiten, welche bis dahin keine Angaben zur Teilnahme gemacht haben und noch nicht teilgenommen haben, per Mail erinnert. Da der Rücklauf insbesondere bei den Verwaltungen auch nach Umfrageschluss bei null lag, wurde ein Teil der Schulverwaltungspersonen persönlich angeschrieben. Dazu zählten die Verwaltungen von Gemeinden, von denen Umfrageergebnisse zu Schuleinheiten vorlagen.

Die BISTA-Daten⁴⁸ wurden dem Autor durch die Projektleitung zur Verfügung gestellt. Sie beinhalten Daten aus dem Zeitraum 2017 bis 2021. Die Daten zum Sozialindex sind über die Webseite des Volksschulamtes Zürich öffentlich zugänglich.

⁴⁸ Statistik der Lernenden (SdL) und Statistik des Schulpersonals (SSP)

4.3.2 Aufbereitung

Die Aufbereitung der BISTA-Daten dient als Basis und soll mit den neuen Informationen aus der Umfrage die Voraussetzungen auf der Ebene Gemeinde beziehungsweise der einzelnen Schulinheiten abbilden. Dazu werden die beiden Datensätze nach Schulgemeinden aufgeschlüsselt. An dieser Stelle verweist der Autor auf Ladner (2021), welche hervorhebt, dass eine Aufbereitung nach Gemeinden mehrere Faktoren berücksichtigen muss. Würde nach politischer Gemeinde entschlüsselt werden, wäre eine Vergleichbarkeit zwischen den Kantonen besser möglich, da die Finanzierung der Sonderschulung von der Wohngemeinde getragen wird. Jedoch lässt sich die Statistik des Schulpersonals nicht nach entsprechendem Merkmal aufbereiten, womit auf die Ebene der Schulgemeinde fokussiert wird (S. 37).

Im nächsten Schritt wurden die Daten bereinigt. Dabei wurden Variablen und Werte entfernt, um beispielsweise eine zumindest teilweise Anonymisierung gewährleisten zu können (vgl. Codebuch im Anhang). Für weitere Informationen zur Aufbereitung der Sekundärdaten wird hier auf Ladner (2021) Seite 37 bis 38 verwiesen.

Die Werte der Umfrage wurden aus der Umfragesoftware exportiert und in einer Datei zusammengeführt. In diesem Arbeitsschritt erfolgten eine Variablenzuordnung sowie die Wertung der quantitativen Rückmeldungen (Hinweise und Anmerkungen direkt im Formular). Für die weitere Bearbeitung und Analyse wurden die Daten in Excel übersichtlich gelayoutet.

Umgang mit fehlenden Werten

Im Zusammenhang mit der Auswertung der Umfragedaten konzentrierte sich die Aufbereitung auf den Umgang mit fehlenden Werten. Das Fragebogentool lässt zu, dass Items ohne Eintrag beantwortet und gespeichert werden können. Dies führt dazu, dass dieser fehlende Wert nicht automatisch den Wert 0 besitzt. Gleichzeitig wird aus der Frage und dessen Beschreibung nicht deutlich, wie «keine Angaben» bezeichnet werden sollen. Dies führte dazu, dass bei einem Teil der befragten Personen schriftlich oder telefonisch nachgefragt wurden. Auf diesem Weg konnten vereinzelte «fehlenden Werte» bereinigt werden.

Lücken im für die Auswertung vorgesehenen Datenmaterial führen zu Verzerrungen und Fehlinterpretationen, da die Statistiksoftware von einer vollständigen Datentabelle ausgeht (Göthlich, 2007). Die Literatur nennt verschiedene Möglichkeiten zum Umgang mit fehlenden Werten. Dazu zählen beispielsweise die Ausschlussmethode, bei der fallweise unvollständige

Datensätze ausgeschlossen werden, oder das Ersetzen einzelner Werte durch Mittelwerte (Göthlich, 2007).

In der Aufarbeitung der Umfragedaten wurde die Ausschlussmethode angewendet. In einem ersten Schritt wurden die Fälle identifiziert, welche fehlende Werte aufwiesen. Bei Fällen in denen nur Daten zu den ersten Items vorhanden waren, wurde davon ausgegangen, dass die restlichen fehlenden Werte aufgrund einer nicht weiteren Bearbeitung des Fragebogens zurückzuführen waren. Solche Fälle wurden für weitere Analysen ausgeschlossen. Fälle bei denen einzelne Werte fehlten, wurden nur für die entsprechenden Items ausgeschlossen. Für die Berechnung der Mittelwerte sowie Häufigkeiten bedeutet dies, dass sich durch den Ausschluss ungültiger Werte Verzerrungen aufweisen können.

Variablenbildung

Aus den Items des Fragebogens bildeten sich eine grosse Zahl an Variablen. Diese können der im Anhang beiliegenden Übersicht entnommen werden.

Da die Items auf verschiedenen Ebenen, beziehungsweise von Befragten mit unterschiedlichen Funktionen beantwortet werden konnten, generierten einige Items drei verschiedene Variablen.

4.3.3 Auswertung

Die Analyse der quantitativen Daten beabsichtigt eine allgemeine Beschreibung der Verhältnisse und verwendet die Analysemethode der *Deskriptiven Statistik*. Die Auswertung der BISTA Daten analysiert einzelne Variablen der Statistik der Lernenden (SdL) und der Statistik des Schulpersonals (SSP). Hinzu kommt im Bereich der schulischen Integration die Berechnung beschriebener Quoten. Um Unterschiede im Angebot oder in der Nutzung sichtbar zu machen, werden *Häufigkeiten und Mittelwerte* beschrieben. Diese präsentiert sich in tabellarischer Form und wird, wo der Informationsaufnahme dienlich, mit grafischen Darstellungen ergänzt. Da es sich bei den Daten um nominal und metrisch skalierte Variablen handelt, eignen sich dazu Säulen- und Balkendiagramme (Koch & Ellinger, 2015).

Inwieweit einzelne Parameter wie der Sozialindex mit der Sonderschulquote oder dem Anteil verstärkter Massnahmen zusammenhängt, wird mittels Korrelationsanalyse untersucht. Als Effektgrösse wird der Korrelationskoeffizient r bestimmt. Für die Stärke der Korrelation gilt $r = 0.1$ kein Zusammenhang; $r = 0.3$ geringer Zusammenhang; $r = 0.5$ mittlerer Zusammenhang; $r = 0.7$ hoher Zusammenhang; $r = 1$ sehr hoher Zusammenhang (Kuckartz, 2013, S. 213).

4.4 Methodenkritik

Die methodische Stärke der Untersuchung liegt in der Konzeption des Erhebungsinstrumentes für die Befragung auf der Gemeinde-Ebene. Die Teilung in die drei Erfassungsebenen ermöglichte einen breiten Zugang zur Umfrage und nimmt einen bedeutenden Teil der Population in den Blick. Weiter ermöglichten die Einstiegsfragen eine effiziente Bearbeitung und generierten Daten, die bis jetzt noch nicht erhoben wurden.

Kritisiert werden kann, dass trotz der Testung des Erhebungsinstrumentes und einer Reduktion der Items sowie die Verteilung auf unterschiedliche Stellen, die Bearbeitungsdauer sehr lange war. Weitere Indizien, die in Verbindung mit der geringen Rücklaufquote gebracht werden können, sind die verwendeten Begriffe der Frage- und Antwortenbeschreibungen. Insbesondere auf Ebene der Klassen zeigte sich bei den Probanden und Probandinnen Erklärungsbedarf.

Die Analyse auf deskriptiver Ebene kann lediglich die vorhandenen Daten (der BISTA oder der Umfrageerhebung) beschreiben und lässt keine Rückschlüsse auf die Verhältnisse über die beschriebene Stichprobe zu. Weiter erlaubt die Rücklaufquote keine zufällige Stichprobenziehung und berücksichtigt auch keine Kontextfaktoren. Ausserdem beeinträchtigt die kleine Stichprobe die Qualität der Daten und lässt keine repräsentativen Schlüsse zu.

5. Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in der Form eines Portraits. Auf der Ebene des Kantons werden vorgängig beschriebene regulatorische Rahmenbedingungen mit Analysen des statistischen Materials ergänzt. Im Abschnitt *Gemeindeporträt* erfolgt eine detaillierte Darstellung der zur Verfügung stehenden Daten der Gemeinden.

5.1 Kantonsportrait

Dieses Kapitel präsentiert die Analyse der BISTA-Daten des Kantons Zürich und bildet eine Vergleichsgrundlage für die neu erhobenen Daten auf der Gemeindeebene. An einzelnen Stellen werden die kantonalen Ergebnisse in den nationalen Kontext gestellt. Dies dient primär der Einordnung und geschieht anhand der Daten der Bildungsstatistik (2020/2021) und Statistik der Sonderpädagogik (2018/2019). Wo möglich und zweckmässig wird die Entwicklung der Schuljahre 2017/2018 bis 2020/2021 dargestellt. Im Fokus stehen die realen Ressourcen, die aus der Sekundäranalyse der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt wurden (vgl. Kap. 2.3.2).

5.1.1 Deskriptive Befunde zu den Ressourcen

Tabelle 4: Anzahl Lernende nach Schultyp

Anzahl Lernende in der Sonder- bzw. Volksschule								
	SJ 2017/2018		SJ 2018/2019		SJ 2019/2020		SJ 2020/2021	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Heim- und Sonderschule	2738	1,75%	2783	1,74%	2895	1,77%	2977	1,79%
Volksschule	153761	98,25%	156836	98,26%	160372	98,23%	163039	98,21%
Total	156499	100%	159619	100%	163267	100%	166016	100%

Die Anzahl der Lernenden der obligatorischen Schule im Kanton Zürich hat sich im analysierten Zeitraum um sechs Prozent auf total 166016 Lernende im Schuljahr 2020/2021 erhöht (vgl. Tab 5). Im Schuljahr 2020/2021 besuchten von den 166016 Lernenden 2907 Schülerinnen und Schüler eine Sonderschule. Dies entspricht einem Anteil von 1.75%. Im Vergleich zum Schuljahr 2017/2018 werden leicht mehr Lernende in Sonderschulklassen unterrichtet.

Tabelle 5: Art der Beschulung

Art der Beschulung								
	SJ 2017/2018		SJ 2018/2019		SJ 2019/2020		SJ 2020/2021	
	n	%	n	%	n	%	n	%
separative Sonderschulung	2623	1,68%	2691	1,69%	2823	1,73%	2907	1,75%
voll integriert in Regelschule	6	0%	2	0%	0	0%	0	0%
teilweise integrierte in Regelschule	109	0,07%	90	0,06%	72	0,04%	70	0,04%
ISS	455	0,29%	438	0,27%	425	0,26%	451	0,27%
kein Sonderschulstatus	150422	96,12%	153307	96,05%	156649	95,95%	158913	95,72%
ISR	2500	1,6%	2696	1,69%	2835	1,74%	3130	1,89%
Sonderschulstatus von Lernenden in Privatschulen (Regelschulen)	384	0,25%	395	0,25%	463	0,28%	545	0,33%
Total	156499	100%	159619	100%	163267	100%	166016	100%

Insgesamt wurden 3552 Lernende mit verstärkten Massnahmen (Sonderschulstatus) integriert in Regelschulen unterrichtet. Im Vergleich zum Schuljahr 2017/2018 stieg der Anteil leicht von 1.96% um 0.24% auf 2.2% Prozent. Bereits im Schuljahr 2017/2018 dominierte bei der integrierten Sonderschulung das Modell, welches in der Verantwortung der Regelschule liegt (ISR). Der Anteil der ISR lag bei 84.6% und erhöhte sich bis zum Schuljahr 2020/2021 auf 87.4%. Eine weitere leichte Entwicklung zeichnet sich im Bereich der Lernenden mit Sonderschulstatus in Privatschulen ab. Ihr Anteil lag bis 2019 bei gut 0.25% und stieg danach auf 0.33% an. Der Anteil an Schülerinnen und Schülern in Sonderschulen, welche teilweise, beispielsweise an einzelnen Halbtagen, den Unterricht in einer Regelklasse besuchten, sank im Betrachtungszeitraum auf 0.04%.

In den vier analysierten Schuljahren blieb der Anteil einfacher und verstärkter Massnahme stabil. Im Mittel nutzen 95.5% der Lernenden im Kanton Zürich keine oder einfache Sonderpädagogische Massnahmen. Im Schuljahr 2020/2021 fallen 50% der verstärkten Massnahmen in den Bereich der Regelschule (ISR und ISS) und 50% sind im Kontext einer externen Sonderschulung zu verorten. Daraus resultiert ein Prozentsatz an verstärkten Massnahmen von rund 4.5%, was im Kanton Zürich mit dem Sonderschulstatus korreliert. Die Gefahr einer negativen Auswirkung angepasster Lernziele auf die biografische Entwicklung der Lernenden (vgl. Kronenberg, 2021) sowie die Einordnung einer Lehrplananpassung zu den nicht verstärkten Massnahmen im Kanton Zürich veranlassen dazu, die Daten hier kurz darzustellen.

Tabelle 6: Lehrplanorientierung

Lehrplanorientierung						
	Individuelle Lernziele		Regellehrplan		Teilweise individuelle Lernziele	
	n	%	n	%	n	%
SJ 2017/2018	3444	2,2%	149729	95,67%	3326	2,13%
SJ 2018/2019	3318	2,08%	152770	95,71%	3531	2,21%
SJ 2019/2020	3558	2,18%	155749	95,4%	3960	2,43%
SJ 2020/2021	3624	2,18%	158352	95,38%	4040	2,43%

Im Schuljahr 2020/2021 wurden bei 2.2% der Lernenden die Lernziele in drei und mehr Fächern angepasst. Bei 2.4% der Lernenden erfolgte eine Anpassung der Lernziele in ein bis zwei Fächern. Somit wurden insgesamt 7664 der Lernenden im Schuljahr 2020/2021 nach teilweise oder mehrheitlich individualisierten Lernzielen unterrichtet. Mit Blick auf die Lernenden mit verstärkten Massnahmen zeigt sich, dass rund 3% nach individuellen Lernzielen unterrichtet werden. Der Anteil an Lernenden ohne verstärkte Massnahmen, sprich ohne individuell gesprochene Ressourcen und somit ausschliesslich im Rahmen des sonderpädagogischen Pauschalangebots begleitet, mit teilweise oder mehrheitlich angepassten Lernzielen, beläuft sich auf 1.6%.

Die Sekundäranalyse der BISTA-Daten lässt keine abschliessende Beurteilung der Betreuungsverhältnisse zu. Die kommunal finanzierten Pensen von Lehrpersonen sowie des sonderpädagogischen Fachpersonals sind nicht vollständig erfasst. Die folglich dargestellten Zahlen berücksichtigen ausschliesslich die durch den Kanton Zürich erhobenen Bildungsstatistischen Daten (BISTA) und sind lediglich als Hinweise zu interpretieren.

In der Regelschule kommen 12.4 Lernende auf ein Vollzeitäquivalent⁴⁹. Damit ist das Betreuungsverhältnis durchschnittlich dreimal tiefer als in der Sonderschule mit 3.7 Lernenden pro Vollzeitäquivalent. Eine Aufschlüsselung nach Personalkategorie sowie die Entwicklung im analysierten Zeitraum ist der Abbildung 4 zu entnehmen.

⁴⁹ 1 Vollzeitäquivalent (VZAE) entspricht einer zu 100% besetzten Stelle

Abbildung 5: Betreuungsverhältnis an öffentlichen Schulen (eigene Darstellung)

Die Berechnungsgrundlage der Personalkosten bezieht sich auf die Schätzung der Lohnkosten von Ladner (2021). Dabei werden die anrechenbare Berufserfahrung sowie die anrechenbaren Jahre der entsprechenden Bildungsstufe berücksichtigt (vgl. Pensen und Betreuung im Anhang). Die eigentliche Berechnung der Kosten errechnet sich aus den Vollzeitäquivalenten und den geschätzten Lohnkosten. Mit Ausnahme der Personalkategorie *Heilpädagogik und Beratung und Unterstützung* wird von einer vollumfänglich entsprechenden Qualifikation ausgegangen. Die jährlichen Lohnkosten schliessen den 13. Monatslohn ein und wurden auf Basis der Lohnkategorie III ermittelt. Die Kosten für die Heilpädagogik nutzen zu 80% die Lohnkategorie IV und zu 20% diejenige der Kategorie III (Ladner, 2021). Dargestellt werden die errechneten Lohnkosten pro Schülerin und Schüler in der Regelschule und in der Sonderschule in Schweizerfranken für das Schuljahr 2020/2021.

Abbildung 6: Personalkosten (eigene Darstellung)⁵⁰

5.1.2 Ausmass der Integration

Mit den kantonal erhobenen Daten der Statistik der Lernenden (SdL) ist es möglich, das Ausmass der Integration ansatzweise zu beschreiben. Dazu finden die Indikatoren Förderquote, Segregationsquote sowie der Inklusionsanteil Verwendung (vgl. Operationalisierung, Kap. 4.2.3). Die Förderquote beschreibt das Verhältnis zwischen Lernenden mit Förderbedarf und Lernenden ohne ausgewiesenen respektive diagnostizierten besonderem Bildungsbedarf der Volksschule im Kanton Zürich. Somit entspricht sie der Sonderschulquote. An dieser Stelle präsentiert sich die errechnete Förderquote für den Kanton Zürich lediglich auf einen ausgewiesenen Förderbedarf im Zusammenhang mit verstärkten Massnahmen. Für eine Berechnung der tatsächlichen Förderquote fehlen in der Statistik der Lernenden (SdL) Informationen zu Lernenden mit Förderbedarf, welche im Rahmen von einfachen beziehungsweise niederschweligen Angeboten unterstützt werden. Erste Hinweise zur effektiven Förderquote im Kanton Zürich liefern die neu erhobenen Daten, welche im Gemeindeporträt vorgestellt werden (vgl. Kap. 5.2). Die Förderquote ist besonders im Zusammenhang mit den Steuerungs- und Finanzierungsmechanismen interessant. Ein Anstieg muss immer im Kontext der Ressourcenzuweisung betrachtet werden. Bei einer individuellen Zuweisung von Ressourcen besteht eine gewisse

⁵⁰ Lehrperson (LP), heilpädagogische Fachperson (SHP), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Psychomotoriktherapie (PMT), Beratung und Unterstützung (B&U)

Abhängigkeit zwischen diagnostiziertem Förderbedarf und den zur Verfügung stehenden Ressourcen (vgl. Wolter et al., 2020).

Tabelle 7: Ausmass der Integration im Kanton Zürich (eigene Darstellung)

Ausmass der Integration			
	Förderquote (verstärkte Massnahmen)	Segregationsquote	Inklusionsquote
	%	%	%
SJ 2017/2018	3.88%	1.68%	1.89%
SJ 2018/2019	3.95%	1.69%	1.96%
SJ 2019/2020	4.05%	1.73%	2.00%
SJ 2020/2021	4.28%	1.75%	2.16%

Im Hinblick auf die Förderquote des Kantons Zürich der Schuljahre 2017/2018 bis 2020/2021 zeigt sich ein Anstieg um 0.4% auf 4.28%. Parallel dazu veränderte sich auch die Segregationsquote von 1.68% auf 1.75%. Der Anteil der Lernenden an Sonderschulen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler hat sich demnach im Betrachtungszeitraum um 0.07% minimal erhöht.

Der Anteil der Lernenden mit Förderbedarf, die integrativ unterrichtet werden (hauptsächlich ISR und ISS) im Verhältnis zu allen Lernenden mit Förderbedarf, beläuft sich im Schuljahr 2020/2021 auf 2.16%.

Der Sozialindex gilt als Masszahl für den unterschiedlichen pädagogischen Unterstützungsbedarf von Schulgemeinden. Der Wert 100 definiert den niedrigsten pädagogischen Unterstützungsbedarf, der Wert 120 den höchsten. Daraus resultiert in der Berechnung der den Gemeinden zugewiesenen Lehrpersonenstellen, dass Gemeinden mit einem höheren Sozialindex mehr personelle Ressourcen zugeteilt bekommen. Gemeinden mit höherem Sozialindex erhalten demnach mehr Lehrstellen zugewiesen. Verantwortlich für die Berechnung des Sozialindex ist die Bildungsdirektion.

Um den Zusammenhang zwischen dem Sozialindex und der Sonderschulquote der Gemeinden zu untersuchen, wurde eine Pearson Korrelationsanalyse durchgeführt.

Nullhypothese:

Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Sozialindex der Gemeinde und Sonderschulquote der Gemeinde.

Alternativhypothese:

Es gibt einen Zusammenhang zwischen Sozialindex der Gemeinde und Sonderschulquote der Gemeinde.

Das Ergebnis der Pearson Korrelationsanalyse zeigt, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Sozialindex der Gemeinde und Sonderschulquote der Gemeinde gibt, $r(183) = 0,25, p = 0,001$.

Tabelle 8: Korrelationsanalyse

Anzahl gültige Fälle	185	
	r	p (2-seitig)
Sozialindex der Gemeinde und Sonderschulquote der Gemeinde	0,25	0,001

Zwischen den Variablen Sozialindex der Gemeinde und Sonderschulquote der Gemeinde liegt mit $r = 0,25$ eine geringe⁵¹, positive Korrelation vor. Es besteht also ein geringer, positiver Zusammenhang in dieser Stichprobe zwischen Sozialindex der Gemeinde und Sonderschulquote der Gemeinde. Somit wird die Nullhypothese verworfen und die Alternativhypothese angenommen.

Abbildung 7: Korrelation verstärkte Massnahmen und Sozialindex (eigene Darstellung)

⁵¹ Stärke der Korrelation: $r = 0.0 < 0.1$ kein Zusammenhang; $r = 0.1 < 0.3$ geringer Zusammenhang; $r = 0.3 < 0.5$ mittlerer Zusammenhang; $r = 0.5 < 0.7$ hoher Zusammenhang; $r = 0.7 < 1$ sehr hoher Zusammenhang (Kuckartz, 2013, S. 213).

5.2 Gemeindeporträt

Die Befragung der Gemeinden liefern neue Informationen, die auf den folgenden Seiten dargestellt werden. Sie ergänzen die kantonalen statistischen Daten und können in der Verknüpfung mit der Statistik der Lernenden (SdL) und der Statistik des Schulpersonals (SSP) neue Hinweise im Zusammenhang mit der Steuerung heil- und sonderpädagogischer Angebote liefern. Die Ergebnisse sind anonymisiert und beabsichtigen eine Beschreibung der Situation.

Im Fokus der Ergebnispräsentation auf Ebene der Gemeinden stehen die effektive Förderquote⁵², das Ausmass der Integration, die Nutzung sonderpädagogischer Angebote sowie die Betreuungsverhältnisse.

5.2.1 Beschreibung der Stichprobe

In einem ersten Schritt werden die Kennzahlen zu den Schulgemeinden übersichtlich dargestellt. Für die Berechnung der Anteile werden alle Lernenden der zuständigen Schulgemeinde berücksichtigt. Die effektive Förderquote beschreibt im Gegensatz zu der Förderquote, berechnet aus den kantonalen Daten, den Anteil aller schulpflichtiger Lernender mit Förderbedarf. Darin sind Lernende mit verstärkten Massnahmen und solche mit einfachen Massnahmen enthalten. Sie gibt einen Hinweis auf den tatsächliche sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf und ist im Zusammenhang mit der Nutzung der Angebote relevant. Für die Schulgemeinden liegen unterschiedliche Daten vor. So liegen für die Gemeinden mit der ID 301 und 302 lediglich Informationen zu den in Tabelle 10 dargestellten Variablen vor. Die übrigen Gemeinden liefern statisches Material auf der Ebene der Schuleinheiten, was eine weitere Präzisierung der Ergebnisse zulässt. Miteinbezogen wurden auch die Angaben der drei Pre-Test-Gemeinden aus der Erhebung von Ladner (2021).

Tabelle 10 gibt einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen der Stichprobe. Sie basiert auf den Daten der Statistik der Lernenden (SdL) sowie aus den neu gewonnenen Informationen, insbesondere im Zusammenhang mit einfachen, nicht verstärkten Massnahmen auf der Ebene der Schuleinheiten.

⁵² Anteil aller schulpflichtiger Lernender mit Förderbedarf (einfache und verstärkte Massnahmen)

Tabelle 9: Deskriptive Beschreibung der effektiven Stichprobe (eigene Darstellung)

ID	Gemeindegrösse	Sozialindex	Lernende total	Förderquote effektiv	Inklusionsquote	Segregationsquote
194	1	103.4	111	30.59%	1.50%	1.20%
302	1	103	122	52%	1.64%	0.82%
188	1	101.3	187	17.84%	6.10%	7.98%
94	2	103.3	472	20.02%	2.93%	4.52%
1	3	105.1	598	24.41%	3.01%	2.17%
5	3	104.9	638	45.14%	1.72%	1.72%
171	3	102.2	662	8.19%	3.72%	1.91%
82	n.a.	n.a.	819	9.26%	3.70%	1.85%
301	4	110.1	1121	13.83%	2.85%	2.46%
3	4	108.9	1213	28.52%	3.87%	2.72%
257	4	112.6	1306	11.18%	1.06%	1.06%
187	4	103.4	1418	24.79%	3.39%	1.27%
220	5	111	2707	7.42%	1.79%	3.07%
37/92	4	112.9	2931	8.19%	3.72%	1.91%

5.2.2 Deskriptive Befunde auf Ebene der Gemeinden

Abbildung 7 visualisiert den Anteil der Lernenden mit Förderbedarf in 14 Gemeinden des Kantons Zürich. Die effektive Förderquote liegt mit 21.5% im Mittel deutlich über der Förderquote, welche sich lediglich auf die verstärkten Massnahmen beschränkt und somit nur Lernende mit ausgewiesenem Sonderschulbedarf abbildet (vgl. Kap. 5.1.2, Tab. 8). Daraus leitet sich ab, dass ein Grossteil der Lernenden mit Förderbedarf in den untersuchten Gemeinden im kantonalen Förderstufenmodell auf der Förderstufe 2 verortet werden kann. Darunter fallen Massnahmen, die zu einer Veränderung der Unterstützungsstrategien führen können und beispielsweise ein angepasstes Regelklassen-Unterrichtsangebot oder Lernzielanpassungen verlangen. Eine entsprechende Zuweisung geschieht über ein Schulisches Standortgespräch (SSG) (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2021b).

Ebenfalls wird deutlich, dass die Unterschiede zwischen den Gemeinden sehr stark variieren. Die zuvor angenommene Hypothese eines signifikanten Zusammenhangs zwischen der Förderquote basierend auf den verstärkten Massnahmen und dem Sozialindex, kann mit der effektiven Förderquote der untersuchten Gemeinden nicht wiedergegeben werden. Somit zeigen die 14 gültigen Fälle in einer Pearson Korrelationsanalyse keinen Zusammenhang zwischen dem Sozialindex und der effektiven Förderquote.

Abbildung 8: Effektive Förderquote in Zürcher Schulgemeinden (eigene Darstellung)

Im Durchschnitt erhalten rund 20% der Lernenden in den untersuchten Schulgemeinden einfache sonderpädagogische Massnahmen der Förderstufe 2. Weitere 4% erhalten verstärkte sonderpädagogische Massnahmen und entsprechen somit der kantonalen Sonderschulquote.

Abbildung 9: Ausmass der Inklusion in Zürcher Schulgemeinden (eigene Darstellung)

Die Befragung der Gemeinden erhob unter anderem die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welche sonderpädagogische Angebote in der Regelschule nutzen. Neben der beschriebenen Auswirkung auf die Förderquote durch die Berücksichtigung der einfachen sonderpädagogischen Angebote zeigt sich bei den untersuchten Schulgemeinden auch eine leichte Erhöhung des Anteils inklusiv beschulter Kinder und Jugendlicher mit verstärkten Massnahmen (Inklusionsquote). Im Mittel liegt die Inklusionsquote der befragten Schulgemeinden bei 3% und liegt somit knapp ein Prozentpunkt höher als im kantonalen Durchschnitt. Ähnlich verhält es sich bei der Segregationsquote. Diese unterscheidet sich im Vergleich zum Kanton ebenfalls und liegt mit 2.5% über dem kantonalen Mittel von 1.75%.

Die Förderquote wurde definiert als Anteil der Lernenden mit Förderbedarf, die integrativ unterrichtet werden, an allen schulpflichtigen Lernenden. Auf kantonaler Ebene bestimmt der Anteil Lernender im ISR oder ISS Setting die Inklusionsquote. Interpretiert man den Bedarf der Lernenden mit einfachen Massnahmen auch als Förderbedarf im definierten Sinn, würde daraus eine deutliche Erhöhung der Inklusionsquote von rund 20% resultieren (vgl. Abb. 9).

Abbildung 10: Ausmass der Integration in Bezug zu einfachen und verstärkten Massnahmen in Zürcher Gemeinden (eigene Darstellung)

Die Befragung der Schulgemeinden erlaubt eine Präzisierung der Betreuungsverhältnisse. In den untersuchten Zürcher Gemeinden stehen durchschnittlich 12.7 Vollzeitäquivalente (VZAE) für sonderpädagogische Angebote zur Verfügung. Darin enthalten sind Massnahmen aus dem Bereich der Integrativen Förderung (IF), der Logopädie, der Psychomotoriktherapie sowie aus Beratung und Unterstützung (B&U) und der Unterstützung für Lernende mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Im Mittel stehen für heilpädagogisches Fachpersonal (SHP) 0.045 Vollzeitäquivalent pro Schülerin und Schüler mit Förderbedarf (einfache und verstärkte Massnahmen) zur Verfügung.

Abbildung 11: Betreuungsverhältnis heilpädagogisches Fachpersonal (eigene Darstellung)

Mit durchschnittlich 137 Lernenden pro Vollzeitäquivalent SHP liegt der Betreuungsschlüssel der Gemeinde unter dem nationalen Mittel von 150 Lernenden (vgl. Kronenberg, 2021a). Im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) weisen die Testgemeinden mit durchschnittlich 517 Lernenden pro Vollzeitäquivalent auf, was für ein unterdurchschnittliches Betreuungsverhältnis sprechen würde. Die Betreuungsverhältnisse der untersuchten Gemeinden in den weiteren sonderpädagogischen Angeboten (Logopädie und Psychomotorik) deuten ebenfalls auf ein geringeres Betreuungsverhältnis im Vergleich mit dem kantonalen Mittelwert hin. Jedoch sind es lediglich Hinweise und können aufgrund des unzureichenden Datenausmasses nicht empirisch dargestellt werden.

Abbildung 12: Lernende pro Vollzeitäquivalent SHP (eigene Darstellung)

5.2.3 Deskriptive Befunde auf Ebene der Schuleinheiten

Die bisher im Gemeindeporträt vorgestellten Ergebnisse stehen in Verbindung mit den kantonalen Daten. Sie bildet eine Einordnung der Situation der befragten Gemeinden und zeigt die sehr heterogenen Verhältnisse in der Ausgestaltung sonderpädagogischer Angebote. Nachfolgend liegt der Fokus auf dem Umfang und der Nutzung sonderpädagogischer Angebote in einzelnen Schuleinheiten des Kantons Zürich. Die ID-Nummer lässt grösstenteils einen Abgleich mit den Ergebnissen des Gemeindeporträts zu. Die Informationen von 16 Schuleinheiten im Kanton Zürich erweitern die Hinweise um die Dimensionen des Umfangs und der Nutzung sonderpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der einfachen, nicht verstärkten Massnahmen.

Nutzung

Der Survey erhob die Nutzung der sonderpädagogischen Angebote in Anzahl Lernende. Daraus lassen sich Aussagen zum Anteil der Lernenden machen, welche sonderpädagogische Angebote nutzen. Diese werden hier zusammenfassend dargestellt (vgl. Abb. 12) und beschrieben.

Abbildung 13: Anteil Lernende mit Massnahmen

Im Durchschnitt nutzen 20% der Lernenden einfache, nicht verstärkte sonderpädagogische Angebote. 3% der sonderpädagogischen Angebote werden von Lernenden mit ausgewiesenem sonderpädagogischem Bildungsbedarf genutzt. Die erhobenen Daten in den Schulgemeinden zeigen, dass ein Grossteil der sonderpädagogischen Angebote von Lernenden ohne verstärkte Massnahmen genutzt werden. Dies liess sich bereits in der Aufschlüsselung des effektiven Förderbedarfs erahnen. Im Unterschied zum Förderbedarf wird hier der Förderort auf die Regelklassen beschränkt. Somit zeigt Abbildung 12 den effektiven Anteil der Schülerinnen und Schüler, welche sonderpädagogische Angebote in der Regelschule nutzen.

Weiter lassen sich die unterschiedlichen sonderpädagogischen Angebote differenzieren. Die Darstellung in Abbildung 13 beschränkt sich auf einen Teil des sonderpädagogischen Angebotes. Angaben zur Nutzung weiterer Bereiche liegen der Studienleitung vor.

Abbildung 14: Anteil Lernende je sonderpädagogischen Fachbereich (eigene Darstellung)

Im Mittel liegt der Anteil der Lernenden welche das Angebot im Bereich der Integrativen Förderung (IF) nutzen insgesamt bei 13.6%. Davon fallen 9.3% auf den Anteil Lernender mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen. Deutsch als Zweitsprache wird zu einem überwiegenden Teil als einfache Massnahme genutzt. Hier liegt der Anteil bei rund 11%. Der Anteil Schülerinnen und Schüler, welche Logopädie als einfache Massnahme nutzen, liegt bei 4.5%. Als verstärkte Massnahme kommt Logopädie auf einen Anteil von 0.85%. Die Psychomotorik wird am stärksten von Lernenden in den unteren Bildungsstufen genutzt (hier die Primarstufe) und verliert auf der Sekundarstufe an Bedeutung. Auch die Psychomotorik wird zu einem Grossteil als einfache Massnahme genutzt, nämlich von 1.7% gegenüber 0.16% als verstärkte Massnahme. Im Bereich der Nutzung sonderpädagogischer Angebote in den untersuchten Schulgemeinden zeigt sich, dass dem Angebot Deutsch als Zweitsprache (DaZ) anteilmässig eine hohe Bedeutung zukommt (vgl. Ressourcen und Organisation, Kap. 2.4.2).

Umfang

Abschliessend stehen die Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Umfang sonderpädagogischer Angebote im Zentrum. Von Interesse ist die durchschnittliche Anzahl Wochenlektionen pro Schülerin oder Schüler. Diese Information errechnet sich aus dem Umfang des Angebotes respektive der Gesamtzahl Lektionen pro Woche und der Anzahl Nutzender. Zum Umfang der Angebote liegen lediglich für fünf Schulgemeinden vollständige Daten vor. Drei Schulgemeinden machten keine Angaben und bei weiteren acht liegen unvollständige Informationen vor.

Abbildung 15: Umfang des sonderpädagogischen Angebots in Anzahl Wochenlektionen pro Nutzende_r

Für sonderpädagogische Unterstützung durch eine heilpädagogische Fachperson (SHP) verwenden die analysierten Schulgemeinden im Mittel 1.3 Wochenlektionen pro Schülerin oder Schüler mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen. Zum Vergleich fällt die Anzahl Wochenlektionen für eine Assistenz mit 3.5 Wochenlektionen deutlich höher aus (nicht in Abbildung 14 dargestellt). Für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Logopädie liegt der Wert bei rund 0.85 Lektionen pro Nutzende beziehungsweise Nutzender pro Woche. Und auch für die Psychomotorik ergibt die Auswertung durchschnittlich eine Lektion pro Woche pro Schülerin oder Schüler mit Bedarf an psychomotorischer Unterstützung.

6. Diskussion

Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung. Die gegliederte Fragestellung wird beantwortet und die Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstandes eingeordnet. Es folgt eine kritische Reflexion der Untersuchung und daraus resultierende Konsequenzen für die weitere Forschung im Bereich der Steuerung und Organisation sonderpädagogischer Angebote.

6.1 Beantwortung und Einordnung der präzisierten Fragestellung

Die vorliegende Arbeit erhob den Ressourceneinsatz im Kanton Zürich auf der Ebene der Gemeinden und den Schuleinheiten. Es wurde den Fragen nachgegangen, wie sich der Ressourceneinsatz sonderpädagogischer Angebote aktuell präsentiert, in welchem Umfang Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf reale Ressourcen zur Verfügung stehen und wie sich in Zürcher Schulen die Art, der Umfang und die Nutzung des Angebotes präsentieren.

Die Verknüpfung vorliegender Daten mit denjenigen des Fragebogens ermöglicht eine neue Perspektive auf die Ausgestaltung und Nutzung sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich. Durch die Differenzierung der Intensität der Massnahmen – einfache beziehungsweise verstärkte Massnahmen – wird das Ausmass des Förderbedarfs im integrativen Setting spezifiziert (effektive Förderquote).

Die Ergebnisse auf kantonaler Ebene geben einen Einblick in die Entwicklung der Schulungsart von Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf. Im Zusammenhang mit der Beschulung von Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zeigt sich beispielsweise die Bedeutung der Regelschule und somit der damit verbundenen Entscheidungs- und Handlungskompetenz auf Ebene der Schulgemeinden. Die Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) dominiert. Daraus leitet sich einerseits ein Bedarf an wirksamen integrativen sonderpädagogischen Angeboten sowie fachlichen Kompetenzen in den Regelschulen ab, andererseits gewinnen Instrumente zur Steuerung und Organisation heil- und sonderpädagogischer Angebote an Bedeutung.

Die kantonalen Daten zeigten, dass sich im Betrachtungszeitraum der Anteil an Lernenden mit verstärkten Massnahmen stabil verhielt. In welchem Umfang Lernende in der Regelschule Fördermassnahmen im niederschweligen Bereich erhalten, wird durch die Erhebung auf Ebene der Schuleinheiten präzisiert und gibt neue Hinweise zum Bedarf an sonderpädagogischer

Unterstützung im integrativen Setting. Die Datenanalyse der Schuleinheiten deutet auf einen effektiven Förderbedarf von rund 20% hin. Wird der gestiegene Förderbedarf im Kontext der Ressourcenzuweisung und den Finanzierungsmechanismen betrachtet, zeigt sich, dass ein Grossteil der sonderpädagogischen Angebote im Rahmen pauschal gesprochener Ressourcen angeboten werden. In der Bewältigung einer wirksamen Zuweisung vorhandener Ressourcen werden kommunale Handlungsspielräume deutlich. Die kantonal zugewiesenen Ressourcen und die Möglichkeit, sonderpädagogische Ressourcen im Bereich der Integrativen Förderung (IF) bedarfsgerecht zu erweitern (Gestaltungspool, Umwandlung verbliebener Vollzeiteinheiten für Therapien), wirken sich auf die Art sonderpädagogischer Angebote und dessen Umfang aus. Der pauschalbasierte Zuweisungsmechanismus für Ressourcen einfacher sonderpädagogischer Angebote erhält mit dem Kenntnisstand zum effektiven Förderbedarf neue Hinweise zu dessen Ausgestaltung. Werden die problematischen Lehrplananpassungen bei immerhin 1.6% der Lernenden ohne verstärkte Massnahmen oder das deutlich höhere Betreuungsverhältnis von Assistenzpersonen gegenüber heilpädagogischen Fachpersonen in Regelschulen als Reaktionen auf den effektiven Förderbedarf interpretiert, kann die Hypothese aufgestellt werden, dass die vorhandenen Ressourcen den Bedarf nicht decken. Hier könnten entsprechende Informationen zur Nutzung einfacher sonderpädagogischer Angebote die nötigen Grundlagen zu der von Wiccki (2021) geforderte Neugestaltung der Zuweisungsmechanismen schaffen.

Aus der Analyse der kantonalen Daten lässt sich das Betreuungsverhältnis aktuell nur ansatzweise beziffern. Es resultiert im Mittel ein dreimal tieferes Betreuungsverhältnis als in Sonderschulen. Die Erhebung bei den Gemeinden deutet jedoch darauf hin, dass die kommunal finanzierten Pensen von Lehrpersonen und sonderpädagogischen Fachpersonen wie auch der Einsatz durch Assistenzpersonen das Betreuungsverhältnis in den Regelschulen intensivieren. Die untersuchten Zürcher Gemeinden wenden durchschnittlich 12.7 Vollzeitäquivalente (VZAE) für sonderpädagogische Angebote auf.

Im Gegensatz zu den realen Ressourcen kann die Frage nach den monetären Ressourcen mit dieser Arbeit nur unbefriedigend beantwortet werden. Die Ergebnisse in Kapitel 5 vermögen lediglich eine Schätzung finanzieller Ressourcen für sonderpädagogische Angebote. Sie berücksichtigen allein die Lohnkosten und vernachlässigen den Einsatz jener finanzieller Ressourcen, welche zu einem grossen Teil von den Gemeinden getragen werden. Somit fehlt nach wie vor bedeutsame Informationen zu den Inputfaktoren, welche eine vergleichende Effizienzanalyse ermöglichen würden (vgl. Wolter et al., 2018). Die interessanten Hinweise von Ladner (2021)

im Zusammenhang mit der Höhe der Kosten sowie den Finanzierungsmechanismen und -arten, konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht erweitert werden. Sie beruhen auf den Informationen von den Gemeinden mit der Identifikationsnummer (ID) 1,3 und 5. Ladner (2021) errechnete auf der Basis dieser drei Gemeinden, dass knapp 60% der Kosten für sonderpädagogische Angebote in der Regelschule vollumfänglich kommunal finanziert werden und circa 4% der Pro-Kopf-Kosten direkt zugeteilte Ressourcen darstellen (S. 62).

Die Erhebung auf Ebene der Schuleinheiten gibt Hinweise darauf, wie sich der Anteil Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zu den unterschiedlichen Angeboten verhält. Die Differenzierung nach Intensität und Bereich ermöglicht exemplarische Aussagen zur Art der Angebote und dem Anteil an Nutzenden je Intensität (einfache oder verstärkte Massnahme). Der Umfang sowie die Nutzung sonderpädagogischer Angebote variiert stark zwischen den analysierten Schuleinheiten. Ein Kriterium scheint die Bildungsstufe zu sein. Eine Hypothese könnte sein, dass durch die äussere Differenzierung auf der Sekundarstufe der Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in der Regelklasse abnimmt. Es wäre zudem zu überprüfen, ob der Segregationsanteil mit einer höheren Bildungsstufe zunimmt, was zur Hypothese führen würde, dass in der Sekundarstufe weniger Lernende mit besonderem Bildungsbedarf integrativ unterrichtet werden.

6.2 Gründe für die erhaltenen Ergebnisse

Die Ergebnisse sind grösstenteils exemplarisch und können lediglich Hinweise geben. Die Stichprobengrösse ist nicht ausreichend, um evidenzbasierte Grundlagen liefern zu können. Es ist denkbar, dass eine grössere, repräsentative Stichprobe andere Ergebnisse hervorbringt. Die Gründe für die niedrige Rücklaufquote sind vielfältig. Relevante Informationen zu den sonderpädagogischen Angeboten im Kanton Zürich liegen bei den Gemeinden und den Akteurinnen und Akteuren in den Schulen. Rückmeldungen im Zusammenhang mit der Befragung deuten darauf hin, dass die erfragten Informationen auf verschiedene Personen verteilt liegen. Dieser Umstand wurde bereits früh im Prozess erfasst und mittels Anpassung der Fragebogenstruktur aufgenommen. Dennoch scheinen Instrumente, welche die Daten nicht nur erfassen, sondern auch niederschwellig abrufbar machen, ungenutzt zu bleiben oder zu fehlen. Weitere Rückmeldungen können auf fehlende personelle Ressourcen zur Bewältigung einer detaillierten Befragung zurückzuführen sein.

Eine weitere Anmerkung in diesem Kapitel betrifft die Angaben zur Frage nach der Anzahl Nutzender im Bereich der Integrativen Förderung (IF). Die Antworten widerspiegeln auf eine

gewisse Art das individuelle Verständnis der Funktion einer Heilpädagogischen Fachperson (SHP) in der Regelschule. Die Fragestellung führte konkret dazu, dass einzelne Personen die Gesamtzahl der Lernenden einer Klasse oder Schuleinheit angegeben haben. Die Vermutung liegt in der Definition und gegebenenfalls auch in der Finanzierungsart. Die Pauschalzuweisung entsprechender Ressourcen scheint vor allem bei Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen zu dem Verständnis zu führen, dass alle Lernenden einer Klasse Integrative Förderung (IF) nutzen. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Zuweisung zu einfachen Massnahmen im Bereich der Integrativen Förderung (IF) nicht einheitlich geregelt und somit auch nicht entsprechend erfasst wird.

Die bestehenden Finanzierungsmechanismen im Kanton Zürich stehen im Zusammenhang mit der Förderquote beziehungsweise der Sonderschulquote. Einerseits verringert das pauschalfinanzierte niederschwellige Angebot die Abhängigkeit zwischen einem ausgewiesenen Förderbedarf durch eine Diagnose und der Ressourcenzuteilung, andererseits führen die kantonal vorgegebenen Begrenzungen der Maximalpensen dazu, dass die Verantwortung einer bedarfsgerechten sonderpädagogischen Unterstützung in den Schulen bei den Leitungspersonen liegt. Sie sind gefordert, den Bedarf zu erkennen und innerhalb der Rahmenbedingungen flexibel darauf zu reagieren. Nur so können die zur Verfügung stehenden Ressourcen aufeinander abgestimmt und wirkungsvolle Angebote geschaffen werden.

6.3 Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand und weitere Forschung

Der Bereich der Sonderschulung (verstärkte Massnahmen) ist mit den Daten auf nationaler und kantonaler Ebene statistisch erfasst. Weiterhin fehlen evidenzbasierte Daten zu den einfachen Massnahmen. Wie die Ergebnisse zeigen konnten, liegt ein Grossteil der Ressourcen für sonderpädagogische Angebote genau in diesem Bereich. In der Regelschule überwiegen anteilmässig Angebote im niederschweligen Bereich und bilden die Basis für ein inklusives Bildungssystem. Aus Sicht des Autors ist eine Verknüpfung der Informationen von einfachen und verstärkten Massnahmen unumgänglich, um aussagekräftige Hinweise zur optimalen Ausgestaltung sonderpädagogischer Angebote machen zu können. Der Expertenbericht von Wolter et al. (2020) definiert die Faktoren zur Messung der Effizienz sonderpädagogischer Angebote. Im Mehrebenensystem der Schule liegen die entsprechenden Informationen bei den Verantwortlichen der Gemeinden und Schulen, womit sich der Ansatz, die Daten direkt bei den Gemeinden beziehungsweise Schuleinheiten zu erfragen, aus Sicht des Autors bestätigt. Das künftige

Forschungsinteresse richtet sich neben den Inputfaktoren auch auf die Tätigkeitsbereiche des sonderpädagogischen Personals. Kenntnisse zur Koordination sonderpädagogischer Angebote auf Ebene des Unterrichts durch die Lehr- und Fachpersonen sind bezüglich Qualität und Organisation wichtige Grundlagen für einen gemeinsamen Unterricht von Lernenden mit und ohne besondere pädagogische Bedürfnisse.

Schliesslich benötigen Aussagen zu einer optimalen Mischung input- beziehungsweise through-put-basierten Mechanismen weitere Informationen zur Wirksamkeit sonderpädagogischer Massnahmen und deren Auswirkung auf den Kompetenzzuwachs und die Teilhabe der Lernenden (M. T. Wicki, 2021). Die Kombination von Erkenntnissen zur effektiven Koordination sonderpädagogischer Angebote, aufeinander abgestimmte Unterrichtsangebote sowie geeignete Instrumente zur Dokumentation für Verantwortliche auf Leitungs- und Verwaltungsebene unterstützen eine Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems.

6.5 Fazit und Ausblick

Der Anteil an Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf, die in einer Regelklasse unterrichtet werden, ist in den letzten Jahren gestiegen. Gleichzeitig verhält sich der Anteil an Schülerinnen und Schülern, welche in Sonderschulen unterrichtet werden, weitgehend stabil. Der Anteil an Lernenden, welche einen ausgewiesenen Förderbedarf zugesprochen bekommen haben, hat zugenommen. Das führt dazu, dass die Sonderschulen weiterhin einen Teil der Ressourcen (finanziell wie auch Fachwissen) für sich beanspruchen. Die Schweiz hält fest an einem Parallelsystem und erschwert damit die Entwicklung hin zu einem inklusiven Bildungssystem. Festzuhalten ist aber auch, dass besonderer Bildungsbedarf nicht unweigerlich mit einem segregativen Setting einhergeht. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen sowie die im System aufgeteilten Handlungskompetenzen auf mehrere Ebenen erschweren es, vergleichbare Daten zu generieren, welche evidenzbasierte Grundlagen zur effizienten Steuerung und Organisation sonderpädagogischer Angebote liefern und führen dazu, dass jede Schule anders auf den Bedarf an Förderung eingeht. Im Hinblick auf die wesentlichen Bedingungen eines inklusiven Bildungssystems (vgl. UNESCO, 2005; Wicki, 2021) bedarf es weiterer Anstrengungen, um diese für alle Lernenden gewährleisten zu können.

7. Anhang

7.1 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., & Maag Merki, K. (2010). Steuerung der Entwicklung des Schulwesens (Educational governance). *Handbuch neue Steuerung im Schulsystem* (S. 15-40). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-531-92245-4.pdf>
- Banks, J., Frawley, D., & McCoy, S. (2015). Achieving inclusion? Effective resourcing of students with special educational needs. *International Journal of Inclusive Education*, 19(9), 926–943. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1018344>
- Bayard, S., & Schalit, T. (2016). *Bildungsverläufe während der obligatorischen Schulzeit im Kanton Zürich* (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung, Hrsg.). Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/bildungssystem/studien/bildungsverlaeuft_waehrend_der_obligatorischen_schulzeit_bericht.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (o. J.). *Fachstelle für Schulbeurteilung*. Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/fachstelle-fuer-schulbeurteilung.html>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2009). *Sonderpädagogisches Konzept für den Kanton Zürich*. Verfügbar unter: https://peterlienhard.ch/download/2009_zh.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2015). *Organisationsmodelle für sonderpädagogische Angebote der Regelschule*. Verfügbar unter: http://www.pulsmesser.ch/wp-content/uploads/2016/09/20160907_Organisationsmodelle.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2021a). *Die Schulen im Kanton Zürich*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/220561?ln=de>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung (Hrsg.). (2011). *Handbuch Schulqualität—Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich* (2. Auflage). Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/bildungsdirektion/fsb/handbuch_schulqualitaet_ausgabe_2.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.). (2021b). *Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/unterricht/lehrplan-lektionentafeln/broschuere_umsetzung_zhlp21_sus_besond_beduernissen.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.). (2011). Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. *Integrative Förderung (IF). Umsetzung Volksschulgesetz*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/ordner-3/03_if.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.). (2012). *Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/anspruch-auf-sonderschulung/sonderschulung_kanton_zuerich.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.). (2020). Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse. *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/angebote-der-regelschule/daz/daz_broschuere_2020.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.). (2020). *Schul-Administrations-Software*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/organisation/organisation-auf-gemeindeebene/uebersicht_schuladministrationssoftware.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/ Sektor Sonderpädagogik (Hrsg.). (2018). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/integrierte-sonderschulung/integrierte_sonderschulung.pdf

Bildungsstatistik Kanton Zürich. (o. J.). *Bista - Datenportal der Bildungsstatistik*. Verfügbar unter: <https://pub.bista.zh.ch/de/>

BISTA. (2020a). Statistik des Schulpersonals (SSP): Handbuch Kanton Zürich 2020. Definition der Merkmale und Datenformat. Zürich: Bildungsstatistik Kanton Zürich.

BISTA. (2020b). Statistik der Lernenden (SdL): Handbuch Kanton Zürich 2020. Definition der Merkmale und Datenformat. Zürich: Bildungsstatistik Kanton Zürich.

Bundesamt für Statistik (BFS) (Hrsg.). (2020). *Statistik der Sonderpädagogik Schuljahr 2018/19*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/1960-1900>

- Diezi-Duplain, P. (2021). Informationen zum sonderpädagogischen Angebot, zum Schulischen Standortgespräch und zum Angebot öffentlicher Fachstellen. Lernobjekt der Pädagogischen Hochschule Zürich. Verfügbar unter: https://ilias.phzh.ch/goto.php?target=pg_79643_362070&client_id=phzh
- EDK (Hrsg.). (2007a). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/87689/files/Sonderpaed_d.pdf
- EDK (Hrsg.). (2007b). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007*. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/88537/files/Sonderpaed_d.pdf
- EDK (Hrsg.). (2021). *Terminologische Handreichung für künftige Rechtssetzungsprojekte im Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/217614?ln=fr>
- Esselborn-Krumbiegel, H. (2021). *Richtig wissenschaftlich schreiben: Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen* (6., aktualisierte Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Fickermann, D., & Weishaupt, H. (Hrsg.). (2019). *Bildungsforschung mit Daten der amtlichen Statistik*. Münster: Waxmann.
- Flandorf, P. (2019, März 14). Operationalisierung im quantitativen Forschungsprozess. *Scribbr*. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.de/aufbau-und-gliederung/operationalisierung/>
- Gonon, P. (Hrsg.). (2016). *Governance im Spannungsfeld des schweizerischen Bildungsföderalismus: Sechs Fallstudien* (1. Auflage). Bern: Hep Verlag AG.
- Göthlich, S. E. (2007). In S. Albers, D. Klapper, U. Konradt, A. Walter, & J. Wolf (Hrsg.), *Methodik der empirischen Forschung* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 119–134). Wiesbaden: Gabler.
- Hangartner, J., & Heinzer, M. (Hrsg.). (2016). *Gemeinden in der Schul-Governance der Schweiz: Steuerungskultur im Umbruch*. Wiesbaden: Springer VS.
- Hinz, A. (2007). *Vielfalt braucht Struktur: Heterogenität als Herausforderung für die Unterrichts- und Schulentwicklung*. Frankfurt, Main: Goethe-Universität (2007) S. 81-98.
- Keller, F. (2014). *Strukturelle Faktoren des Bildungserfolgs: Wie das Bildungssystem den Übertritt ins Berufsleben bestimmt*. Wiesbaden: Springer VS. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-05442-7>

- Kemper, Thomas, & Goldan, Janka. (2018). *Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf*. In *Zeitschrift für Heilpädagogik* 69 (2018) 8, 361-372. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.25656/01:15803>
- Klemm, K. (2014). Auf dem Weg zur inklusiven Schule: Versuch einer bildungsstatistischen Zwischenbilanz. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 17(4), 625–637. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11618-014-0543-0>
- Kocaj, A., Kuhl, P., Haag, N., Kohrt, P., & Stanat, P. (2017). *Schulische Kompetenzen und schulische Motivation von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Förderschulen und an allgemeinen Schulen*. In P. Stanat (Hrsg.), S. Schipolowski (Hrsg.), C. Rjosk (Hrsg.), S. Weinrich (Hrsg.) N. Haag (Hrsg.) (S. 302–315). Münster: Waxmann.
- Koch, K., & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.
- Köpfer, A., Powell, J. J. W., & Zahnd, R. (Hrsg.). (2021). *Handbuch Inklusion international: Globale, nationale und lokale Perspektiven auf Inklusive Bildung*. Berlin: Verlag Barbara Budrich. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3224/84742446>
- Kronenberg, B. (2021a). *Sonderpädagogik in der Schweiz: Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings*. Bern: SBFI & EDK. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/221116>
- Kuckartz, U. (Hrsg.). (2013). *Statistik: Eine verständliche Einführung* (2., überarb. Aufl). Wiesbaden: Springer VS.
- Kunz, A., Luder, R., & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Auflage). Bern: hep Verlag.
- Ladner, L. (2021). *Grundlagen zur Erhebung des Ressourcen- Einsatzes sonderpädagogischer Angebote der Regelschule*. Masterarbeit. Zürich: HfH.
- Lambrecht, J., Bosse, S., Henke, T., Jäntschi, C., & Spörer, N. (2016). Eine inklusive Grundschule ist eine inklusive Grundschule? Wie sich inklusive Grundschulen anhand ihres Umgangs mit Ressourcen unterscheiden lassen. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 6(2), 135–150. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s35834-016-0156-1>
- Lanners, R. (2018). Das Sonderpädagogik-Konkordat feiert seinen zehnten Geburtstag. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24, 6–13. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/132815?ln=de>
- Lienhard, P., Joller-Graf, K., & Mettaufer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.

- Lütje-Klose, B., Bogner, M.-A., Hopmann, B., & Neumann, P. (2018). Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft. 1. *Menschenrechtliche, sozialtheoretische und professionsbezogene Perspektiven*. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.25656/01:15383>
- Meijer, C. J. W. (1999). *Financing of special needs education: A seventeen-country study of the relationship between financing of special needs education and inclusion* (European Agency for Development in Special Needs Education, Hrsg.). Verfügbar unter: https://www.european-agency.org/sites/default/files/financing-of-special-needs-education_Financing-EN.pdf
- Ramberg, J., Lénárt, A., & Watkins, A. (2020). European Agency Statistik on Inclusive Education: *2016 Dataset Cross-Country Report*. European Agency. Verfügbar unter: https://www.european-agency.org/sites/default/files/easie-2016-dataset-cross-country-report_.docx
- Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF). (2022). Bildungsbericht Schweiz. *Bildungsmonitoring*. Verfügbar unter: <https://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht/bildungsmonitoring/>
- SKBF (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Verfügbar unter: https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsberichte/2018/Bildungsbericht_Schweiz_2018.pdf
- Statistisches Amt des Kanton Zürichs. (o. J.). Gemeindefinanzporträt HRM2. Statistisches Amt des Kantons Zürich: Zahlen zu Gemeindefinanzen. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/politik-staat/gemeinden/gemeindeportraet.html>
- Stiftung Schweizerisches Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (2022). *Sonderpädagogisches Angebot*. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/sonderpaedagogisches-angebot>
- Topping, K. J. (Hrsg.). (2006). *The Routledge/Falmer reader in Inclusive Education*. London: Routledge/Falmer.
- UNESCO. (1994). Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Paris: UNESCO. Verfügbar unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf
- UNESCO. (2005). Guidelines for Inclusion: *Ensuring Access to Education for All*. UNESCO. Verfügbar unter: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines_for_Inclusion_UNESCO_2006.pdf
- Volksschulamt (Hrsg.). (o. J.). *Volksschule Besondere Klassen*. Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf/volksschule-besondere-klassen.html>

- Werning, R., & Lütje-Klose, B. (2016). Einführung in die Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen: *Mit zahlreichen Übungsaufgaben* (4., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wicki, M. T. (2020). Regulatorische Rahmenbedingungen der Steuerung heilpädagogischer Angebote in der Schweizer Volksschule (RaShA): *Factsheets zu 19 Kantonen*. HfH Zürich. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/regulatorische-rahmenbedingungen-der-steuerung-heilpaedagogischer-angebote-in-der-schweizer>
- Wicki, M. T. (2021). Inklusive Bildung und die Steuerung heilpädagogischer Angebote. *Heilpädagogische Forschung: Bildung für Alle. Forschungsbericht 2021*. (P. Klaver, Hrsg.). HfH Zürich. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/forschungsbericht-2021/>
- Winter, E., & O’Raw, P. (2010). Literature Review of the Principles and Practices Relating to Inclusive Education for Children with Special Educational Needs. *National Council for Special Education*. Verfügbar unter: https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/NCSE_Inclusion.pdf
- Wolter, S. C., Lüthi, S., & Zumbühl, M. (2020). *Effizienz im Schweizer Bildungssystem. Expertenbericht*. Bern: Universität Bern. Forschungsstelle für Bildungsökonomie. Verfügbar unter:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi19_G_9Kf4AhXcQ_EDHRoRBpQQFnoE-CAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sbf.admin.ch%2Fdam%2Fsbfi%2Fde%2Fdokumente%2Fwebshop%2F2020%2Feffizienz-bb-system.pdf.download.pdf%2Feffizienz_expertenbericht_d.pdf&usg=AOvVaw0RCmnuMBs1WvBcoNa94qmJ

7.2 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Entwicklung der Integrationsquote in der Schweiz zwischen 1999 und 2020 (BFS, 2021).....</i>	<i>7</i>
<i>Abbildung 2: Entwicklung der Sonderschulung und besondere Klassen im Kanton Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2021a).....</i>	<i>11</i>
<i>Abbildung 3: Verschiebung der Kategorisierung sonderpädagogischer Angebote (Wolter et al., 2018).....</i>	<i>40</i>
<i>Abbildung 4: Zielgruppen und Fragebereiche inklusive Items (Ladner, 2021; eigne angepasste Darstellung)</i>	<i>52</i>
<i>Abbildung 5: Betreuungsverhältnis an öffentlichen Schulen (eigene Darstellung)</i>	<i>63</i>
<i>Abbildung 6: Personalkosten (eigene Darstellung)</i>	<i>64</i>
<i>Abbildung 7: Korrelation verstärkte Massnahmen und Sozialindex (eigene Darstellung)</i>	<i>66</i>
<i>Abbildung 8: Effektive Förderquote in Zürcher Schulgemeinden (eigene Darstellung)</i>	<i>69</i>
<i>Abbildung 9: Ausmass der Inklusion in Zürcher Schulgemeinden (eigene Darstellung)</i>	<i>69</i>
<i>Abbildung 10: Ausmass der Integration in Bezug zu einfachen und verstärkten Massnahmen in Zürcher Gemeinden (eigene Darstellung).....</i>	<i>70</i>
<i>Abbildung 11: Betreuungsverhältnis heilpädagogisches Fachpersonal (eigene Darstellung).....</i>	<i>71</i>
<i>Abbildung 12: Lernende pro Vollzeitäquivalent SHP (eigene Darstellung).....</i>	<i>72</i>
<i>Abbildung 13: Anteil Lernende mit Massnahmen</i>	<i>73</i>
<i>Abbildung 14: Anteil Lernende je sonderpädagogischen Fachbereich (eigene Darstellung).....</i>	<i>74</i>
<i>Abbildung 15: Umfang des sonderpädagogischen Angebots in Anzahl Wochenlektionen pro Nutzende_r</i>	<i>75</i>
<i>Abbildung 16: Inklusivität und Orientierung total.....</i>	<i>108</i>
<i>Abbildung 17: Inklusivität und Orientierung Lehr- und Fachpersonen.....</i>	<i>109</i>
<i>Abbildung 18: Inklusivität und Orientierung Leitungspersonen.....</i>	<i>110</i>

7.3 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Kantonale Rechtsgrundlage sonderpädagogischer Angebote (eigene Darstellung)</i>	43
<i>Tabelle 2: Operationalisierung der Organisation sonderpädagogischer Angebote (eigene Darstellung)</i>	53
<i>Tabelle 3: Operationalisierung der Ressourcen (eigene Darstellung)</i>	54
<i>Tabelle 4: Anzahl Lernende nach Schultyp</i>	60
<i>Tabelle 5: Art der Beschulung</i>	61
<i>Tabelle 6: Lehrplanorientierung</i>	62
<i>Tabelle 7: Ausmass der Integration im Kanton Zürich (eigene Darstellung)</i>	65
<i>Tabelle 8: Korrelationsanalyse</i>	66
<i>Tabelle 9: Deskriptive Beschreibung der effektiven Stichprobe (eigene Darstellung)</i>	68
<i>Tabelle 10: Pensen und Betreuung</i>	111

7.4 Abkürzungsverzeichnis

B&U	Beratung und Unterstützung
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BFS	Bundesamt für Statistik
BISTA	Bildungsstatistik des Kantons Zürich
BV	Bundesverfassung der Schweiz
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
FinVo	Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung
FSB	Fachstelle für Schulbeurteilung des Kantons Zürich
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health children and youth
IF	Integrierte Förderung
IV	Invalidenversicherung
ISF	Integrative Schulungsform
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
KJG	Kinder- und Jugendheimgesetz
LPVO	Lehrerpersonalverordnung
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PISA	Programme for International Student Assessment
PMT	Psychomotoriktherapie
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren

SBFI	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SdL	Statistik der Lernenden
SHP	Heilpädagogische Fachperson
SJ	Schuljahr
SKBF	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSG	Schulisches Standortgespräch
SSP	Statistik des Schulpersonals
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ÜGK	Überprüfung der Grundkompetenzen
UN-BRK	Behindertenrechtskonvention der UNO
UN-KRK	Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention)
VSA	Volksschulamt des Kantons Zürich
VSG	Volksschulgesetz des Kantons Zürich
VSM	Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Zürich
VSV	Volksschulverordnung des Kantons Zürich
VZE	Vollzeiteinheiten
VZAE	Vollzeitäquivalent
WHO	Weltgesundheitsorganisation

7.5 Eigenständigkeitserklärung

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik / Vertiefungsrichtung Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung (PMGB)

Masterarbeit / Jan Steiger / 20. Juni 2022

Ich bestätige, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Sinngemässe und wörtliche Zitate in dieser Arbeit wurden mit Angaben der entsprechenden Quellen kenntlich gemacht.

Jan Steiger

Kollbrunn, 20. Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Steiger', written in a cursive style.

7.6 Codebuch

Codebuch

Datenbearbeitung

Codebuch

Bildungsstatistik (BISTA) Kanton Zürich

Bista - Datenportal der Bildungsstatistik

Dieses Datenportal ist eine Fachapplikation für Schulgemeinden und Bildungsinstitutionen. Das Datenportal

<https://pub.bista.zh.ch/de/>

<https://pub.bista.zh.ch/erhebung/de/hilfe/sdl.aspx>,
<https://pub.bista.zh.ch/erhebung/de/hilfe/ssp.aspx>

Eine detaillierte Variablenübersicht bieten die Händbücher der SdL und SSP.

Statistik der Lernenden

# Nr.	Aa Bezeichnung	Codes
1	<u>Schule</u>	V Volksschule / H Heim- und Sonderschule / M Mittelschule / Privatschule / Z Brückenangebot
11	<u>Wohnsitz (politische Wohngemeinde) der Lernenden bzw. deren gesetzliche Vertreter innen</u>	vgl. Liste des Bundes für die politische Wohngemeinden; Ausnahmen im Kanton Zürich: Stammheim Wädenswil Elgg Horgen Bauma Wiesendangen Illnau-Effretikon Stadtkreise 1-12 Zürich Stadtkreise 1-7 Winterthur 20190292 ; 20190293 ; 20180294 ; 20180295 ; 20150297 ; 20150298 ; 20160296 ; 271-282 ; 291-297

# Nr.	Aa Bezeichnung	Codes
12	<u>Schulart aktuell: Integrierte Sonderschüler werden mittels Merkmal «Integrierte Schulung (IS)», gekennzeichnet, siehe dazu 22 Integrierte Sonderschulung (IS) auf Seite 14.</u>	V Volksschule inkl. Kindergartenstufe 22 Regelkindergarten / 70 Volksschule / 120 Primarschule / 151 Einschulungsklasse / 155 Aufnahmeklasse / 159 Kleinklasse / 202 Sekundarschule ohne äussere Differenzierung / 211 Sek C / 212 Sek B / 222 Sek A (811 Schulen mit ausländischem Programm Kiga / 812 PST / 813 Sek I) H Heim- bzw. Sonderschulen 853 Verhaltensbehinderung (Normalbegabung) / 854 Psychische Erkrankung / 856 Lernbehinderung / 857 Sehbehinderung / 858 Hörbehinderung / 859 Sprachbehinderung / 861 Mehrfachsinnesbehinderung / 862 Körperbehinderung (Normalbegabung) / 865 Vorübergehende Hospitalisierung / 866 Mehrfachbehinderung / 867 Geistige Behinderung / 868 Autismus-Spektrum-Störung Z Brückenangebote Codes 252 bis 298

13	<u>Programmjahr aktuell</u>	Stichtag 1. September; siehe Liste «Schuljahr ZH» Volksschule: 1 Kiga und PST 1. SJ / 2 Kiga und PST 2. SJ / 3 : PST 3. SJ / 4 PST 4. SJ / 5 PST 5. SJ / 6 PST 6. SJ / 7 Sek 1. SJ / 8 Sek 2. SJ / 9 : Sek 3. SJ (SJ Primarschule und Sek immer inkl. Kleinklasse und SJ Aufnahmeklasse) Brückenangebot: 10 für alle Brückenangebote Heim- bzw. Sonderschulen (aktuelle Schulstufe statt SJ): 1 Vorschule/Kiga / 2 UST / 3 MST / 4 Sek / 6 Brückenangebote / 7 keine Stufendifferenzierung
15	<u>Lehrplanstatus</u>	10 Regellehrplan, 20 teilweise angepasst, 30 mehrheitlich angepasst
22	<u>Integrierte Schulung bzw. Integrierte Schulungsform</u>	A ISR / B ISS / T Teilintegriert In Regelschule (kein ISR oder ISS; Besuch Sonderschule mit einigen Stunden Regelschule) / - kein Sonderschulstatus (C Sonderschulstatus von SuS in Privatschulen (Regelschule)) (Sicht Sonderschule: 1 voll integriert in Regelschule / 2 teilweise integriert in RS / 3 B&U / 0 separate Sonderschulung)
0	<u>Finanzierung</u>	1 öffentlich / 2 subventioniert / 3 privat

Verstärkte Massnahmen

# Property	☰ Bezeichnung	Ⓐ Title
50	Art der verstärkten Massnahme(n)	<u>ISR SHP, ISR Klassenassistenz, ISR Therapie, ISR B&U</u>
51	Intensität der verstärkten Massnahme(n)	<u>Anzahl Lektionen pro Woche oder Lektionen pro Monat</u>
52	Dauer der verstärkten Massnahme(n)	<u>kurz (ein Semester des SJ oder weniger); lang (mehr als ein Semester des SJ)</u>

Einfache Massnahmen

# Property	Ⓐ Bezeichnung	☰ Property 1
55	<u>Art der einfachen Massnahme(n)</u>	IF, DaZ, Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, Audiopädagogik, Begabtenförderung, Klassenassistenz, Hausaufgabenbegleitung, Nachhilfe/ Mentorat/ Tutorat, Schulsozialarbeit, Schulinsel
56	<u>Intensität der einfachen Massnahme(n)</u>	Anzahl Lektionen pro Woche oder pro Monat
57	<u>Dauer der einfachen Massnahme(n)</u>	kurz (ein Semester des SJ oder weniger); lang (mehr als ein Semester des SJ)
59	<u>Weitere, spezielle Massnahme(n)</u>	Nachteilsausgleich, Klassensensibilisierung bei Behinderungsform, Sozialkompetenztherapie SPBD
60	<u>Grund für die Massnahme(n)</u>	Auffälligkeiten im Lernen und/oder Verhalten, Diagnose und Empfehlung SPBD oder ärztlich

Abklärungen

# Property	Ⓐ Beschreibung	☰ Codes
70	<u>SPD-Abklärung</u>	falls vorhanden, aus welchem Jahr(en)
71	<u>weitere Abklärungen</u>	nur solche, die zu verstärkten Massnahmen berechtigen

Repetition oder Überspringen einer Klasse

# Property	Ⓐ Bezeichnung	☰ Codes
80	<u>Repetition/Überspringen einer Klasse</u>	keine, einfach, doppelt, übersprungen Einschulung verspätet, Einschulung verfrüht

Aufbereitung

SLD

Wohngemeinde (politische Wohngemeinde)

19/20, 18/19, 17/18

alle Gemeinden mit Codierung "X..." bei zuständiger Schulgemeinde

zuständige Schulgemeinde

19/20, 18/19, 17/18

alle Gemeinden mit Codierung "X..." bei zuständiger Schulgemeinde

zuständige Schulg. Code

19/20, 18/19, 17/18

alle Gemeinden mit Codierung "X..." bei zuständiger Schulgemeinde

- Neue Datenbank mit allen verbleibenden Daten
- Jahrgänge zusammenführen
- Schultyp_Code Z gelöscht

SSP

- pers_id gelöscht
- Schultyp_Code Z gelöscht
- Alter berechnet Stichtag 15. September des jeweiligen Jahres
- Beschäftigungsgrad ergänzt (Quelle Ledner 2021):
=WENN(SUCHELN("rSSP",Tabelle_SOL2016_02_PROD_BISS_Copy51@Bezeichnung)),"rSSP","")

Statistik des Schulpersonals

Tätigkeitendatei

<u>Aa</u> Nr.	Bezeichnung	Möglichkeiten
<u>2</u>	Personal-ID	
<u>4</u>	Personalkategorie	10 Lehrperson / 20 Schulleitung / 31 Heilpädagogik / 32 DaZ / 41 Logopädie / 42 Psychomotorik / 43 B&U
<u>6</u>	Diplom bzw. Qualifikation	Lehrtätigkeit 11 Lehrdiplom / 12 Lehrdiplom (erfüllt tw. kant. Bed.) / 13 Lehrdiplom (erfüllt kant. Bed. nicht) / 14 kein Lehrdiplom / 15 ausländ. Lehrdiplom Schulleitung 21-24 Sonderpädagogik 31 Diplom entspricht Bedingungen / 32 anderes Diplom
<u>7</u>	Schule (ID)	gemäss Liste BISTA
<u>8</u>	Pensum der Tätigkeit	in Wochenlektionen, Schulleitung und Privatschulen in Wochenstunden; bedingt 9a
<u>9a</u>	Basis Vollzeit	Wochenlektionen oder Wochenstunden, die einem 100% Pensum entsprechen
<u>9b</u>	Stellenprozent	wird erfasst, falls 8 und 9a nicht angegeben wurden
<u>10</u>	Schulart	Volksschule 10200 Kindergarten Regellehrplan / 10420 Kindergarten Aufnahmeklasse / 12000 Primarstufe Regellehrplan / 13200 Primarstufe Aufnahmeklassen / 13400 Primarstufe Einschulungsklassen / 13500 Primarstufe Kleinklassen / 17100 Sek Regellehrplan / 17520 Sek Aufnahmeklasse / 17540 Sek Kleinklasse

Survey

Variablen und Codierung SPSS/datab

<u>Aa</u> Einheit	<u>B</u> Beschreibung	<u>V</u> Variablenamen für SPSS	<u>P</u> Property
<u>id</u>	Identifikation limesurvey	id	
<u>Kanton</u>	Kantons_Code (A=Schaffhausen, B= Schwyz, C=Bern, D=St. Gallen, E=Graubünden, F=Zürich)	Kanton	

<u>F1_SQ001</u>	Wie inklusiv ist Ihre Schule	Inklusivität	
<u>F1_SQ002</u>	Wie stark orientiert sich Ihre Schule in Bezug auf das sonderpädagogische Angebot an die Empfehlungen und/oder Vorgaben des Kantons?	Orientierung	
<u>F2_SQ001</u>	Anzahl SuS welche heute einfache sonderpädagogische Massnahmen nutzen	Anzahl_NM_Klasse	Anzahl_NM_Schuleinheit
<u>F3_SQ001</u>	Anzahl VZE SHP arbeiten durchschnittlich in Ihrer Klasse?	VZE_SHP_NM_Klasse	VZE_SHP_NM_Schuleinheit
<u>F5</u>	Bemerkung	Bemerkung	
<u>F6</u>	Übergang	weiteres_Vorgehen	
<u>J2</u>	Funktion	Funktion	
<u>Untitled</u>	Persönliche Daten	Name	
<u>Untitled</u>	Kontakt (Mail, Tel, Anschrift)	Kontakt	
<u>Untitled</u>	Klasse	Klasse	
<u>Untitled</u>	Zyklus	Zyklus	
<u>Untitled</u>	Schulgemeinde	inst_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Schuleinheit	inst_Schule	
<u>Untitled</u>	Funktion definiert	Funktion_Detail	
<u>Untitled</u>	Stichtag	Stichtag	
<u>Untitled</u>	Bemerkung Informationen Daten	Bemerkung_Daten	
<u>Tätigkeit_SQ001_SQ001</u>	Unterricht gemeinsam mit SHP	T_SHP_U_KL_GEM	
<u>Tätigkeit_SQ001_SQ002</u>	Unterricht gemeinsam mit DaZ	T_DaZ_U_KL_GEM	

<u>Tätigkeit_SQ001_SQ003</u>	Unterricht gemeinsam mit Therapeut*in	T_THER_U_KL_GEM	
<u>Tätigkeit_SQ002_SQ001</u>	Unterricht seperativ SHP	T_SHP_U_SEP	
<u>Tätigkeit_SQ002_SQ002</u>	Unterricht seperativ DaZ	T_DaZ_U_SEP	
<u>Tätigkeit_SQ002_SQ003</u>	Unterricht seperativ Therapeut*in	T_THER_U_SEP	
<u>Tätigkeit_SQ003_SQ001</u>	Beratung von Kinder SHP	B_SHP_K	
<u>Tätigkeit_SQ003_SQ002</u>	Beratung von Kinder DaZ	B_DaZ_K	
<u>Tätigkeit_SQ003_SQ003</u>	Beratung von Kindern Therapeut*in	B_THER_K	
<u>Tätigkeit_SQ004_SQ001</u>	Beratung von Lehrpersonen durch SHP	B_SHP_LP	
<u>Tätigkeit_SQ004_SQ002</u>	Beratung von Lehrpersonen durch DaZ	B_DaZ_LP	
<u>Tätigkeit_SQ004_SQ003</u>	Beratung von Lehrpersonen durch Therapeut*in	B_THER_LP	
<u>Tätigkeit_SQ005_SQ001</u>	Beratung von Eltern/Erziehungsberechtigte durch SHP	B_SHP_E	
<u>Tätigkeit_SQ005_SQ002</u>	Beratung von Eltern/Erziehungsberechtigte durch DaZ	B_DaZ_E	
<u>Tätigkeit_SQ005_SQ003</u>	Beratung von Eltern/Erziehungsberechtigte durch Therapeut*in	B_THER_E	
<u>Tätigkeit_SQ006_SQ001</u>	Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen SHP	Z_SHP_EXTERN	

<u>Tätigkeit_SQ006_SQ002</u>	Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen DaZ	Z_DaZ_EXTERN	
<u>Tätigkeit_SQ006_SQ003</u>	Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen Therapeut*in	Z_THER_EXTERN	
<u>Tätigkeit_SQ007_SQ001</u>	Förderplanung inkl. Diagnostik und Evaluation SuS mit SAV SHP	FDE_SAV_SHP	
<u>Tätigkeit_SQ007_SQ002</u>	Förderplanung inkl. Diagnostik und Evaluation SuS mit SAV DaZ	FDE_SAV_DaZ	
<u>Tätigkeit_SQ007_SQ003</u>	Förderplanung inkl. Diagnostik und Evaluation SuS mit SAV Therapeut*in	FDE_SAV_THER	
<u>Tätigkeit_SQ008_SQ001</u>	Förderplanung inkl. Diagnostik und Evaluation SuS ohne SAV SHP	FDE_SHP	

<u>Tätigkeit_SQ008_SQ002</u>	Förderplanung inkl. Diagnostik und Evaluation SuS ohne SAV DaZ	FDE_DaZ	
<u>Tätigkeit_SQ008_SQ003</u>	Förderplanung inkl. Diagnostik und Evaluation SuS ohne SAV Therapeut*in	FDE_THER	
<u>TätigkeitSchatz</u>	Art der Messung	Messung	
<u>Tätigkeit Bemerkung</u>	Bemerkungen Tätigkeitsbereiche	Bemerkung_Tätigkeit	
<u>NutzungKlasse_SQ001_SQ001</u>	Gesamtzahl der SuS mit einer oder mehrerer Massnahmen (total)	NK_ANZAHL_SPM_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ001_SQ002</u>	Gesamtzahl der SuS mit einer oder mehrerer Massnahmen (mit Sonderschulstatus)	NK_ANZAHL_SPM_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ002_SQ001</u>	IF (total)	NK_ANZAHL_IF_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ002_SQ002</u>	If mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_IF_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ006_SQ001</u>	DaZ total	NK_ANZAHL_DaZ_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ006_SQ002</u>	DaZ mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_DaZ_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ014_SQ001</u>	Begabtenförderung (total)	NK_ANZAHL_BF_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ014_SQ002</u>	Begabtenförderung mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_BF_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ003_SQ001</u>	Logopädie total	NK_ANZAHL_LOGO_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ003_SQ002</u>	Logopädie mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_LOGO_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ004_SQ001</u>	Psychomotorik total	NK_ANZAHL_PMT_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ004_SQ002</u>	Psychomotorik mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_PMT_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ005_SQ001</u>	Psychotherapie total	NK_ANZAHL_PSYTH_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ005_SQ002</u>	Psychotherapie mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_PSYTH_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ008_SQ001</u>	Beratung und Unterstützung total	NK_ANZAHL_BU_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ008_SQ002</u>	Beratung und Unterstützung mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_BU_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ007_SQ001</u>	Audiopädagogik total	NK_ANZAHL_AUDIO_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ007_SQ002</u>	Audiopädagogik mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_AUDIO_SOND	

<u>NutzungKlasse_SQ015_SQ001</u>	SSA total	NK_ANZAHL_SSA_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ015_SQ002</u>	SSA mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_SSA_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ009_SQ001</u>	Sozialpädagogik total	NK_ANZAHL_SOZPÄD_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ009_SQ002</u>	Sozialpädagogik mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_SOZPÄD_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ010_SQ001</u>	Assistenz total	NK_ANZAHL_ASS_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ010_SQ002</u>	Assistenz mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_ASS_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ012_SQ001</u>	Hausaufgabenhilfe/Nachhilfe total	NK_ANZAHL_H_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ012_SQ002</u>	Hausaufgabenhilfe/Nachhilfe mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_H_SOND	
<u>NutzungKlasse_SQ013_SQ001</u>	Time-out-Angebot total	NK_ANZAHL_TIMEOUT_TOTAL	
<u>NutzungKlasse_SQ013_SQ002</u>	Time-out-Angebot mit Sonderschulstatus	NK_ANZAHL_TIMEOUT_SOND	
<u>BemerkungNutzung</u>	Besondere Angebote der Schule	NK_Bemerkung_Nutzung	
<u>UmfangKlasse_SQ002_SQ002</u>	IF WL	UK_WL_IF	
<u>UmfangKlasse_SQ006_SQ002</u>	DaZ WL	UK_WL_DaZ	
<u>UmfangKlasse_SQ011_SQ002</u>	Begabtenförderung WL	UK_WL_BF	
<u>UmfangKlasse_SQ003_SQ002</u>	Logopädie WL	UK_WL_LOGO	
<u>UmfangKlasse_SQ004_SQ002</u>	PMT WL	UK_WL_PMT	
<u>UmfangKlasse_SQ005_SQ002</u>	Psychotherapie WL	UK_WL_PSYTH	
<u>UmfangKlasse_SQ008_SQ002</u>	B&U WL	UK_WL_BU	
<u>UmfangKlasse_SQ007_SQ002</u>	Audiopädagogik WL	UK_WL_AUDIO	
<u>UmfangKlasse_SQ009_SQ002</u>	Sozialpädagogik WL	UK_WL_SOZPÄD	
<u>UmfangKlasse_SQ010_SQ002</u>	Assistenz WL	UK_WL_ASS	
<u>UmfangKlasse_SQ012_SQ002</u>	Hausaufgabenstunde/Nachhilfe WL	UK_WL_H	
<u>UmfangKlasse_SQ013_SQ002</u>	Time-out WL	UK_WL_TIMEOUT	
<u>BemerkungUmfang</u>		UK_Bemerkung_Umfang	
<u>Untitled</u>		Nutzung Schuleinheit	Nutzung Gemeinde

<u>Nutzung_SQ001_SQ001</u>	Gesamtzahl der SuS mit einer oder mehreren Massnahmen total	NE_ANZAHL_SPM_TOTAL	NG_ANZAHL_SPM_TOTAL
<u>Nutzung_SQ001_SQ002</u>	Gesamtzahl der SuS mit einer oder mehreren Massnahmen mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_SPM_SOND	NG_ANZAHL_SPM_SOND
<u>Nutzung_SQ002_SQ001</u>	IF total	NE_ANZAHL_IF_TOTAL	NG_ANZAHL_IF_TOTAL
<u>Nutzung_SQ002_SQ002</u>	IF mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_IF_SOND	NG_ANZAHL_IF_SOND
<u>Nutzung_SQ006_SQ001</u>	DaZ total	NE_ANZAHL_DaZ_TOTAL	NG_ANZAHL_DaZ_TOTAL
<u>Nutzung_SQ006_SQ002</u>	DaZ mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_DaZ_SOND	NG_ANZAHL_DaZ_SOND
<u>Nutzung_SQ014_SQ001</u>	Begabtenförderung total	NE_ANZAHL_BF_TOTAL	NG_ANZAHL_BF_TOTAL
<u>Nutzung_SQ014_SQ002</u>	Begabtenförderung mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_BF_SOND	NG_ANZAHL_BF_SOND
<u>Nutzung_SQ003_SQ001</u>	Logopädie total	NE_ANZAHL_LOGO_TOTAL	NG_ANZAHL_LOGO_TOTAL
<u>Nutzung_SQ003_SQ002</u>	Logopädie mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_LOGO_SOND	NG_ANZAHL_LOGO_SOND
<u>Nutzung_SQ004_SQ001</u>	PMT total	NE_ANZAHL_PMT_TOTAL	NG_ANZAHL_PMT_TOTAL
<u>Nutzung_SQ004_SQ002</u>	PMT mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_PMT_SOND	NG_ANZAHL_PMT_SOND
<u>Nutzung_SQ005_SQ001</u>	Psychotherapie total	NE_ANZAHL_PSYTH_TOTAL	NG_ANZAHL_PSYTH_TOTAL

<u>Nutzung_SQ005_SQ002</u>	Psychotherapie mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_PSYTH_SOND	NG_ANZAHL_PSYTH_SOND
<u>Nutzung_SQ008_SQ001</u>	B&U total	NE_ANZAHL_BU_TOTAL	NG_ANZAHL_BU_TOTAL
<u>Nutzung_SQ008_SQ002</u>	B&U mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_BU_SOND	NG_ANZAHL_BU_SOND
<u>Nutzung_SQ016_SQ001</u>	Audiopädagogik total	NE_ANZAHL_AUDIO_TOTAL	NG_ANZAHL_AUDIO_TOTAL
<u>Nutzung_SQ016_SQ002</u>	Audiopädagogik mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_AUDIO_SOND	NG_ANZAHL_AUDIO_SOND
<u>Nutzung_SQ015_SQ001</u>	SSA total	NE_ANZAHL_SSA_TOTAL	NG_ANZAHL_SSA_TOTAL
<u>Nutzung_SQ015_SQ002</u>	SSA mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_SSA_SOND	NG_ANZAHL_SSA_SOND
<u>Nutzung_SQ010_SQ001</u>	Assistenz total	NE_ANZAHL_ASS_TOTAL	NG_ANZAHL_ASS_TOTAL
<u>Nutzung_SQ010_SQ002</u>	Assistenz mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_ASS_SOND	NG_ANZAHL_ASS_SOND
<u>Nutzung_SQ012_SQ001</u>	Aufgabenhilfe/Nachhilfe total	NE_ANZAHL_H_TOTAL	NG_ANZAHL_H_TOTAL
<u>Nutzung_SQ012_SQ002</u>	Aufgabenhilfe/Nachhilfe mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_H_SOND	NG_ANZAHL_H_SOND
<u>Nutzung_SQ013_SQ001</u>	Time-out Angebote total	NE_ANZAHL_TIMEOUT_TOTAL	NG_ANZAHL_TIMEOUT_TOTA
<u>Nutzung_SQ013_SQ002</u>	Time-out Angebote mit Sonderschulstatus	NE_ANZAHL_TIMEOUT_SOND	NG_ANZAHL_TIMEOUT_SON
<u>BemerkungNutzung</u>	Bemerkung Nutzung	NE_Bemerkung_Nutzung	NG_Bemerkung_Nutzung
<u>Untitled</u>		Umfang Schuleinheit	Umfang Gemeinde

<u>Umfang_SQ002_SQ002</u>	IF WL	UE_WL_IF	UG_WL_IF
<u>Umfang_SQ006_SQ002</u>	DaZ WL	UE_WL_DaZ	UG_WL_DaZ
<u>Umfang_SQ011_SQ002</u>	Begabtenförderung WL	UE_WL_BF	UG_WL_BF
<u>Umfang_SQ003_SQ002</u>	Logopädie WL	UE_WL_LOGO	UG_WL_LOGO
<u>Umfang_SQ004_SQ002</u>	PMT WL	UE_WL_PMT	UG_WL_PMT
<u>Umfang_SQ_014_SQ002</u>	Psychotherapie WL	UE_WL_PSYTH	UG_WL_PSYTH
<u>Umfang_SQ008_SQ002</u>	B&U WL	UE_WL_BU	UG_WL_BU
<u>Umfang_SQ015_SQ002</u>	Audiopädagogik WL	UE_WL_AUDIO	UG_WL_AUDIO
<u>Umfang_SQ010_SQ002</u>	Assistenz WL	UE_WL_ASS	UG_WL_ASS
<u>Umfang_SQ012_SQ002</u>	Aufgabenhilfe/Nachhilfe WL	UE_WL_H	UG_WL_H
<u>Umfang_SQ013_SQ002</u>	Time-out WL	UE_WLTIMEOUT	UG_WL_TIMEOUT
<u>BemerkungUmfang</u>	Bemerkung Umfang	UE_Bemerkung_Umfang	UG_Bemerkung_Umfang
<u>BUInstitution</u>	Welche Institution haben an der Schule Leistungen in Beratung und Unterstützung erbracht?	inst_BU_Einheit	inst_BU_Gemeinde
<u>BUOrganisation</u>	Wie wird Beratung und Unterstützung an der Schule durchgeführt und organisiert?	BU_Organisation_Einheit	BU_Organisation_Gemeinde
<u>Int. Personal</u>	Regellehrpersonen (inkl. Hausaufgabenstunden, BBF, usw.) kantonal mitfinanziert	IntK_RegelLP_kt	
<u>Untitled</u>	Regellehrpersonen (inkl. Hausaufgabenstunden, BBF, usw.) kommunal finanziert	IntK_RegelLP_kom	
<u>Untitled</u>	Regellehrpersonen (inkl. Hausaufgabenstunden, BBF, usw.) gesamt	IntK_RegelLP_gesamt	
<u>Int. Personal</u>	SHP (ohne Sonderschulung kantonal mitfinanziert)	IntK_SHP_kt	
<u>Untitled</u>	SHP (ohne Sonderschulung kommunal finanziert)	IntK_SHP_kom	

<u>Untitled</u>	SHP (ohne Sonderschulung gesamt)	IntK_SHP_gesamt	
<u>Int. Personal</u>	Klassenassistenten (ohne Sonderschulung) kantonal mitfinanziert	IntK_ASS_kt	
<u>Untitled</u>	Klassenassistenten (ohne Sonderschulung) kommunal finanziert	IntK_ASS_kom	
<u>Untitled</u>	Klassenassistenten (ohne Sonderschulung) gesamt	IntK_ASS_gesamt	

<u>Int. Personal</u>	Schulsozialarbeit kantonal mitfinanziert	IntK_SSA_kt	
<u>Untitled</u>	Schulsozialarbeit kommunal finanziert	IntK_SSA_kom	
<u>Untitled</u>	Schulsozialarbeit gesamt	IntK_SSA_gesamt	
<u>Int. Personal</u>	Leitung Sonderpädagogik (kommunaler Zusatz) kantonal mitfinanziert	IntK_LeitSond_kt	
<u>Untitled</u>	Leitung Sonderpädagogik (kommunaler Zusatz) kommunal finanziert	IntK_LeitSond_kom	
<u>Untitled</u>	Leitung Sonderpädagogik (kommunaler Zusatz) gesamt	IntK_LeitSond_gesamt	
<u>Int. Personal</u>	Administration Sonderpädagogik (Schulverwaltung) kantonal mitfinanziert	IntK_AndminSond_kt	
<u>Untitled</u>	Administration Sonderpädagogik (Schulverwaltung) kommunal finanziert	IntK_AndminSond_kom	
<u>Untitled</u>	Administration Sonderpädagogik (Schulverwaltung) gesamt	IntK_AndminSond_gesamt	
<u>Int. Personal</u>	Weiteres Personal* kantonal mitfinanziert	IntK_weiteresPers_kt	
<u>Untitled</u>	Weiteres Personal* kommunal finanziert	IntK_weiteresPers_kom	
<u>Untitled</u>	Weiteres Personal* gesamt	IntK_weiteresPers_gesamt	
<u>Int. Personal</u>	Gesamt kantonal mitfinanziert	IntK_gesamt_kt	
<u>Untitled</u>	Gesamt kommunal finanziert	IntK_gesamt_kom	
<u>Int. Personal</u>	Bemerkung und weiteres Personal*	IntK_Bemerkung	
<u>Ext. Personalkosten für Sonderschulung</u>	SHP (nur für Sonderschulung) kantonal mitfinanziert	ExtK_SHP_kt	
<u>Untitled</u>	SHP (nur für Sonderschulung) kommunal finanziert	ExtK_SHP_kom	
<u>Untitled</u>	SHP (nur für Sonderschulung) gesamt	ExtK_SHP_gesamt	
<u>Ext. Personalkosten für Sonderschulung</u>	Klassenassistenz (nur für Sonderschulung) kantonal mitfinanziert	ExtK_ASS_kt	

<u>Untitled</u>	Klassenassistenz (nur für Sonderschulung) kommunal finanziert	ExtK_ASS_kom	
-----------------	---	--------------	--

<u>Untitled</u>	Klassenassistenz (nur für Sonderschulung) gesamt	ExtK_ASS_gesamt	
<u>Ext. Personalkosten für Sonderschulung</u>	DaZ-Fachlehrpersonen kantonal mitfinanziert	ExtK_DaZ_kt	
<u>Untitled</u>	DaZ-Fachlehrpersonen kommunal finanziert	ExtK_DaZ_kom	
<u>Untitled</u>	DaZ-Fachlehrpersonen gesamt	ExtK_DaZ_gesamt	
<u>Ext. Personalkosten für Sonderschulung</u>	Lehrpersonen für BBF kantonal mitfinanziert	ExtK_BBF_kt	
<u>Untitled</u>	Lehrpersonen für BBF kommunal finanziert	ExtK_BBF_kom	
<u>Untitled</u>	Lehrpersonen für BBF gesamt	ExtK_BBF_gesamt	
<u>Ext. Personalkosten für Sonderschulung</u>	Fachlehrpersonen für Logopädie kantonal mitfinanziert	ExtK_LOGO_kt	
<u>Untitled</u>	Fachlehrpersonen für Logopädie kommunal finanziert	ExtK_LOGO_kom	
<u>Untitled</u>	Fachlehrpersonen für Logopädie gesamt	ExtK_LOGO_gesamt	
<u>Ext. Personalkosten für Sonderschulung</u>	Psychomotorik-Therapeut*innen kantonal mitfinanziert	ExtK_PMT_kt	
<u>Untitled</u>	Psychomotorik-Therapeut*innen kommunal finanziert	ExtK_PMT_kom	
<u>Untitled</u>	Psychomotorik-Therapeut*innen gesamt	ExtK_PMT_gesamt	
<u>Ext. Personalkosten für Sonderschulung</u>	Weiteres Personal* kantonal mitfinanziert	ExtK_weiteresPers_kt	
<u>Untitled</u>	Weiteres Personal* kommunal finanziert	ExtK_weiteresPers_kom	
<u>Untitled</u>	Weiteres Personal* gesamt	ExtK_weiteresPers_gesamt	
<u>Ext. Personalkosten für Sonderschulung</u>	Gesamt kantonal mitfinanziert	ExtK_gesamt_kt	
<u>Untitled</u>	Gesamt kommunal finanziert	ExtK_gesamt_kom	
<u>Ext. Personalkosten für Sonderschulung</u>	Bemerkung und weiteres Personal*	ExtK_Bemerkung	
<u>Kosten pauschale Angebote</u>	Schulpsychologischer Dienst kantonal mitfinanziert	PK_SPD_kt	

<u>Untitled</u>	Schulpsychologischer Dienst kommunal finanziert	PK_SPD_kom	
<u>Untitled</u>	Schulpsychologischer Dienst gesamt	PK_SPD_gesamt	
<u>Kosten für individuelle Angebote</u>	Beratung und Unterstützung kantonal mitfinanziert	KIA_BU_kt	
<u>Untitled</u>	Beratung und Unterstützung kommunal finanziert	KIA_BU_kom	
<u>Untitled</u>	Beratung und Unterstützung gesamt	KIA_BU_gesamt	
<u>Kosten für individuelle Angebote</u>	Audiopädagogik kantonal mitfinanziert	KIA_AUDIO_kt	
<u>Untitled</u>	Audiopädagogik kommunal finanziert	KIA_AUDIO_kom	
<u>Untitled</u>	Audiopädagogik gesamt	KIA_AUDIO_gesamt	

<u>Kosten für individuelle Angebote</u>	Externe Therapien kantonal mitfinanziert	KIA_indTHER_kt	
<u>Untitled</u>	Externe Therapien kommunal finanziert	KIA_indTHER_kom	
<u>Untitled</u>	Externe Therapien gesamt	KIA_indTHER_gesamt	
<u>Kosten für individuelle Angebote</u>	Transport kantonal mitfinanziert	KIA_Transp_kt	
<u>Untitled</u>	Transport kommunal finanziert	KIA_Transp_kom	
<u>Untitled</u>	Transport gesamt	KIA_Transp_gesamt	
<u>Kosten für individuelle Angebote</u>	Betreuung (behinderungsbedingte Zusatzkosten, ohne Elternbeiträge und übliche Subventionen) kantonal mitfinanziert	KIA_Betreuung_kt	
<u>Untitled</u>	Betreuung (behinderungsbedingte Zusatzkosten, ohne Elternbeiträge und übliche Subventionen) kommunal finanziert	KIA_Betreuung_kom	
<u>Untitled</u>	Betreuung (behinderungsbedingte Zusatzkosten, ohne Elternbeiträge und übliche Subventionen) gesamt	KIA_Betreuung_gesamt	

<u>Kosten für individuelle Angebote</u>	Weitere sonderpädagogische Angebote* (Hausaufgabenstunden, Vorbereitung Mittelschule, Time-Out, Einzelschulung) kantonal mitfinanziert	KIA_weiteresSONDPAng_kt	
<u>Untitled</u>	Weitere sonderpädagogische Angebote* (Hausaufgabenstunden, Vorbereitung Mittelschule, Time-Out, Einzelschulung) kommunal finanziert	KIA_weiteresSONDPAng_kom	
<u>Untitled</u>	Weitere sonderpädagogische Angebote* (Hausaufgabenstunden, Vorbereitung Mittelschule, Time-Out, Einzelschulung) gesamt	KIA_weiteresSONDPAng_gesamt	
<u>Kosten für individuelle Angebote</u>	Gesamt kantonal mitfinanziert	KIA_gesamt_kt	
<u>Untitled</u>	Gesamt kommunal finanziert	KIA_gesamt_kom	
<u>Untitled</u>	Bemerkungen und weitere sonderpädagogische Angebote*	KIA_Bemerkung	
<u>Untitled</u>	Sozialindex	soz_index	
<u>Untitled</u>	Gemeinde_Code	inst_gemeinde	
<u>Untitled</u>	Schuleinheit_Code	inst_brum	
<u>Stufe</u>	Primar inkl. Kindergarten	Stufe_1	
<u>Untitled</u>	Sekundar	Stufe_2	
<u>Untitled</u>	Alle Stufen	Stufe_3	
<u>Funktion antwortender Person</u>	RLP und SHP	1	

<u>Untitled</u>	Schulleitungen	2	
<u>Untitled</u>	Verwaltung	3	
<u>Untitled</u>	Anzahl schulpflichtiger Schülerinnen und Schüler Gemeinde total	Anzahl_SuS_total_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Anzahl VZE	Anzahl_VZE_RLP_Total_Gemeinde	

	Regellehrpersonen Gemeinde total		
<u>Untitled</u>	Anzahl VZE SHP Gemeinde total	Anzahl_VZE_SHP_Total_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulstatus Gemeinde	Anzahl_SuS_SOND_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler mit verstärkten Massnahmen Gemeinde	Anzahl_SuS_VM_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler in Sonderklassen/Kleinklassen Gemeinde	Anzahl_SuS_Sonderklassen_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler mit integrierter Sonderschulung Gemeinde	Anzahl_SuS_IS_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler mit vM mit externer Sonderschulung Gemeinde	Anzahl_SuS_extern_vM_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler ohne vM mit externer Sonderschulung Gemeinde	Anzahl_SuS_extern_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Förderquote verstärkte Massnahmen_Gemeinde	Förderq_vM_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Förderquote total_Gemeinde	Förderquote_total_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Inklusionsquote_Gemeinde	Inklq_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Seperationsquote_Gemeinde	Seperq_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Inklusionsanteil_Gemeinde	Inklanteil_Gemeinde	
<u>Untitled</u>	Anzahl schulpflichtiger Schülerinnen und Schüler Schuleinheit total	Anzahl_SuS_total_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Anzahl VZE Regellehrpersonen Schuleinheit total	Anzahl_VZE_RLP_Total_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Anzahl VZE SHP Schuleinheit total	Anzahl_VZE_SHP_Total_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulstatus Schuleinheit	Anzahl_SuS_SOND_Schuleinheit	

<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler mit verstärkten Massnahmen Schuleinheit	Anzahl_SuS_VM_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler in Sonderklassen/Kleinklassen Schuleinheit	Anzahl_SuS_Sonderklassen_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler mit integrierter Sonderschulung Schuleinheit	Anzahl_SuS_IS_Schuleinheit	

<u>Untitled</u>	<u>Untitled</u>	<u>Untitled</u>	<u>Untitled</u>
Aa Einheit	≡ Beschreibung	≡ Variablennamen für SPSS	≡ Property
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler mit vM mit externer Sonderschulung Schuleinheit	Anzahl_SuS_extern_vM_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Anzahl Schülerinnen und Schüler ohne vM mit externer Sonderschulung Schuleinheit	Anzahl_SuS_extern_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Förderquote verstärkte Massnahmen Schuleinheit	Förderq_vM_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Förderquote total Schuleinheit	Förderquote_total_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Inklusionsquote Schuleinheit	Inklq_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Seperationsquote Schuleinheit	Seperq_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Seperationsquote Schuleinheit	Seperq_Schuleinheit	
<u>Untitled</u>	Inklusionsanteil Schuleinheit	Inklanteil_Schuleinheit	

7.7 Mailtext

Betreff: Befragung zum Ressourceneinsatz in der Volksschule

Sehr geehrte Damen und Herren

Mein Name ist Jan Weisshaupt. Ich studieren Sonderpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik und bin dankbar, wenn Sie sich einen Augenblick Zeit nehmen, die folgenden Zeilen zu lesen.

Im Rahmen meiner Masterarbeit bei Prof. Dr. Monika Wicki an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) untersuche ich die die Organisation heil- und sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich.

Als Schulleitung oder Mitglied der Schuladministration sind Sie täglich mit Fragen der Schulentwicklung konfrontiert. Dabei ist der Einsatz der beschränkten Ressourcen immer wieder eine grosse Herausforderung.

Dies ist auch unser Thema.

Im Rahmen der schweizweit ersten grossen Untersuchung zum Thema fragen wir nach dem Einsatz von Ressourcen sowie der Nutzung der sonderpädagogischen Angebote in der Volksschule.

Doch noch fehlen Daten. Da die Schulen auf Gemeindeebene organisiert sind, wissen nur Sie, wie die Ressourcen tatsächlich vor Ort eingesetzt werden. So fragen wir Sie höflich an, an dieser Befragung teilzunehmen.

Dabei sollen aber Aufwand und Ertrag im Gleichgewicht sein.

Um Sie für Ihren Aufwand zu entgelten bieten wir im selben Umfang, Beratungsleistungen an.

Uns ist bewusst, dass Sie stark beschäftigt sind. Doch nur, wenn wir jetzt die Erhebung sorgfältig machen können und ausreichend Antworten erhalten, werden wir Erkenntnisse gewinnen können, die Ihnen beim effektiven Einsatz der beschränkten Ressourcen helfen können.

Für die Beantwortung des Fragebogens haben Sie bis Ende Januar Zeit. Die Daten werden vollständig anonymisiert. Rückschlüsse auf einzelne Gemeinden und Schulen werden nicht möglich sein. Es ist auch möglich, den Link zur Umfrage mit Lehrpersonen oder heilpädagogischen Fachpersonen zu teilen, welche den Ressourceneinsatz auf Basis ihrer Klasse(n) vornehmen können.

Bitte melden Sie sich bei uns. Geben Sie uns Rückmeldung. Gerne stellen wir Ihnen den Fragebogen zu. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Freundliche Grüsse

Jan Weisshaupt

7.8 Auswertung Inklusivität und Orientierung

Inklusivität total	
Mean	6.7578947
Standard Error	0.1724053
Median	7
Mode	7
Standard Deviation	1.6803988
Sample Variance	2.8237402
Kurtosis	1.0071223
Skewness	-0.8860022
Range	9
Minimum	1
Maximum	10
Sum	642
Count	95

Orientierung total	
Mean	7.4456522
Standard Error	0.1723646
Median	8
Mode	8
Standard Deviation	1.6532627
Sample Variance	2.7332776
Kurtosis	0.2583562
Skewness	-0.6853087
Range	7
Minimum	3
Maximum	10
Sum	685
Count	92

Abbildung 16: Inklusivität und Orientierung total

Inklusivität Lehrpersonen	
Mean	6.28
Standard Error	0.2556145
Median	7
Mode	7
Standard Deviation	1.8074675
Sample Variance	3.2669388
Kurtosis	0.3373911
Skewness	-0.7616661
Range	8
Minimum	1
Maximum	9
Sum	314
Count	50

Orientierung Lehrpersonen	
Mean	6.8913043
Standard Error	0.2678024
Median	7
Mode	8
Standard Deviation	1.8163243
Sample Variance	3.2990338
Kurtosis	-0.5283895
Skewness	-0.5060889
Range	7
Minimum	3
Maximum	10
Sum	317
Count	46

Abbildung 17: Inklusivität und Orientierung Lehr- und Fachpersonen

Inklusivität Leitungspersonal	
Mean	7.2888889
Standard Error	0.2025649
Median	7
Mode	8
Standard Deviation	1.3588468
Sample Variance	1.8464646
Kurtosis	1.738113
Skewness	-0.7251421
Range	7
Minimum	3
Maximum	10
Sum	328
Count	45

Orientierung Leitungspersonal	
Mean	8.0222222
Standard Error	0.189334
Median	8
Mode	8
Standard Deviation	1.2700911
Sample Variance	1.6131313
Kurtosis	0.0347125
Skewness	-0.2522861
Range	5
Minimum	5
Maximum	10
Sum	361
Count	45

Abbildung 18: Inklusivität und Orientierung Leitungspersonen

7.9 Pensen und Betreuung

Tabelle 10: Pensen und Betreuung

2020_2021	Lehrperson	Heilpädagogi DaZ	Lopapdi	Psychomotor B&U	Total Stellenprozent	2019_2020	Lehrperson	Heilpädagogi DaZ	Lopapdi	Psychomotor B&U	Total Stellenprozent	
Pensen Kanton Zürich total	1135715	129607	72223	47531	15077	1412273	1103829	122132	67348	45170	10323	1363072
Pensen Kanton Zürich Sonderschulen	55575	9520	0	6622	1592	81167	53813	10219	5766	1474	6655	77878
Pensen Kanton Zürich Volksschule	1080563	120087	72223	40908	4262	1331528	1050016	111913	67348	39404	12845	1285194
Pensum Kanton Zürich Volksschule ohne subv.	987748	118858	71490	40220	13468	1234956						
Pensen Kanton Zürich Volksschule öffentlich und subv.	988193	118943	71490	42200	13468	1237589	951710	110845	66695	38930	3081	1184090
Pensen Kanton Zürich Volksschule privat	92370	1144	733	708	17	95399	98306	1068	653	474	17	101105
Anzahl Lernende total	166016	166016	166016	166016	166016	166016	163267	163267	163267	163267	163267	163267
Anzahl Lernende in Sonderschule	2977	2977	2977	2977	2977	2977	2895	2895	2895	2895	2895	2895
Anzahl Lernende Volksschule öffentlich und subv.	152930	152930	152930	152930	152930	152930	150206	150206	150206	150206	150206	150206
Anzahl Lernende Volksschule in Privatschule	10105	10105	10105	10105	10105	10105	10155	10155	10155	10155	10155	10155
Anzahl Lernende Volksschule öffentlich	152935	152935	152935	152935	152935	152935	150155	150155	150155	150155	150155	150155
Sonderschulen und Volksschule												
Anzahl Lernende pro VZÄ total	14.617752	128.09185	228.86583	349.27942	1101.1209	1369.769	14.7909685	135.68072	242.42294	361.45008	1144.2077	1581.5848
Anzahl Stellenprozent pro Lernenden	6.8409973	0.7806898	0.4350364	0.2865037	0.0980165	0.073005	6.76988248	0.74805074	0.4152022	0.2766634	0.0873967	0.0632277
Sonderschulen												
Anzahl Lernende pr VZÄ	5.3567251	31.371008	0	44.956207	186.99749	37.884958	5.37974095	38.235822	0	50.098117	203.30056	43.501127
Anzahl Stellenprozent pro Lernenden	18.666122	3.1578502	0	2.243487	0.5947665	2.63957	18.5882556	3.5238791	0	1.9917098	0.4918826	2.238791
rein öffentliche Schulen												
Anzahl Lernende total	15.4832	128.67035	213.92502	380.24615	1135.5435	4821.4061						
Anzahl Lernende in Sonderschule	6.4586131	0.7771798	0.4674535	0.2629875	0.0880636	0.0207408						
Öffentlich und subv. Schulen												
Anzahl Lernende pr VZÄ	15.475722	128.57419	213.91803	362.39336	1135.5064	4641.2747	15.7827435	135.509785	225.21171	385.83214	1170.9386	4874.7826
Anzahl Stellenprozent pro Lernenden	6.4617341	0.7777611	0.4674688	0.2759432	0.0880664	0.0215458	6.33603404	0.73795409	0.4440266	0.2591801	0.0854016	0.0205137
Privateschulen												
Anzahl Lernende pr VZÄ	10.939699	883.3042	1378.5812	1427.2599	59441.176	1044.9845	10.32999	950.842697	1555.1302	2142.4051	59735.294	1729.983
Anzahl Stellenprozent pro Lernenden	9.1410193	0.1132113	0.0725383	0.0700643	0.0016823	0.0956952	9.68055145	0.10516987	0.0643033	0.0466765	0.0016741	0.057804
2018_2019												
Pensen Kanton Zürich total	1080909	120309.99	62916.873	43423.053	13948.788	9207.1429	1077517.21	119573.387	64162.83	41733.951	13256.676	9815.262
Pensen Kanton Zürich Sonderschulen	53526	10033	5696	1445	5614	76315	55211	10504	5877	1323	5407	78322
Pensen Kanton Zürich Volksschule	1027383	110276.99	62916.873	37727.053	12503.788	3593.1429	1022306.21	109069.387	64162.83	35856.951	11933.676	4408.262
Pensen Kanton Zürich Volksschule öffentlich und subv.	932862.04	109111.99	62401.873	37309.053	12487.788	2992.1429	930977.214	108191.387	63834.83	35471.951	11933.676	2778.262
Pensen Kanton Zürich Volksschule privat	94521	1165	515	418	16	601	91329	878	328	385	0	1630
Anzahl Lernende total	159619	159619	159619	159619	159619	159619	156499	156499	156499	156499	156499	156499
Anzahl Lernende in Sonderschule	2783	2783	2783	2783	2783	2783	2738	2738	2738	2738	2738	2738
Anzahl Lernende Volksschule öffentlich und subv.	146910	146910	146910	146910	146910	146910	144058	144058	144058	144058	144058	144058
Anzahl Lernende Volksschule in Privatschule	9926	9926	9926	9926	9926	9926	9703	9703	9703	9703	9703	9703
Sonderschulen und Volksschule												
Anzahl Lernende pro VZÄ total	14.767107	136.67311	253.69824	367.59046	1144.3216	1733.6431	14.5240371	130.88113	243.90913	374.99206	1180.5297	1594.4455
Anzahl Stellenprozent pro Lernenden	6.7718069	0.7537323	0.3941691	0.2720419	0.087388	0.057682	6.88513801	0.76405208	0.4099888	0.2666723	0.0847077	0.0627177
Sonderschulen												
Anzahl Lernende pr VZÄ	5.193424	27.738463	0	48.858848	192.59516	49.572497	4.95915669	26.062605	0	46.588395	206.95389	50.638062
Anzahl Stellenprozent pro Lernenden	19.233202	3.6051024	0	2.0467122	0.5192239	2.0172476	20.1647188	3.8637692	0	2.1464573	0.4831994	1.9747991
Öffentlich und subv. Schulen												
Anzahl Lernende pr VZÄ	14.299438	133.21909	233.49857	389.02236	1174.9239	4088.6212	15.4738481	133.15108	225.67704	406.11807	1207.1553	5185.1842
Anzahl Stellenprozent pro Lernenden	6.349888	0.7427132	0.4247626	0.2539586	0.085003	0.0203972	6.46231658	0.75102658	0.443119	0.2462358	0.0828394	0.0328257
Privateschulen												
Anzahl Lernende pr VZÄ	10.50137	852.01717	1927.3786	2374.6411	62037.5	1651.5807	10.6242267	1105.12528	2958.2317	2520.2597	0	595.27607
Anzahl Stellenprozent pro Lernenden	9.522567	0.1173685	0.0518839	0.0421116	0.0016119	0.0605481	9.41244976	0.09048748	0.033804	0.0396784	0	0.1679893